

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR

Sede Posadas

Licenciatura en Nutrición

Trabajo Final Integrador

“Evaluación del Estado Nutricional y Adherencia a las Recomendaciones Dietéticas en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo de Hemodiálisis”

Modalidad:

Iniciación a la Investigación

Autor: Atamañuk, Sofia del Rocio

AÑO 2024

Aprobado por el Tribunal de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Cuenca del Plata para obtener el título de Licenciado en Nutrición.

Presidente

Lic.

1° Vocal

Lic.

2° Vocal

Dedicatoria

La presente investigación está dedicada con mi mayor cariño y amor a mi mamá, Gloria Vera, y mi abuela, Catalina Chávez. Por ser las mujeres que más admiro en esta vida, modelos de fuerza y lucha ante toda circunstancia. Mi mayor ejemplar de que puedo lograr todo lo que me proponga con esfuerzo, dedicación, estudio y fe.

Agradecimiento

En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a Dios y a la Virgen por acompañarme en todo este tramo, dándome fortaleza y esperanza en cada etapa facultativa, y darme la fe necesaria para superar los desafíos.

A mi mamá, quiero expresar mi más profundo agradecimiento, por brindarme todo el amor, apoyo, sacrificio y compañía, los cuales han sido invaluable para la realización de esta tesis. Gracias mamá por ser mi pilar, sin tu constante ánimo y comprensión, este logro no podría haber sido posible.

A mi abuela, tía y madrinas les estoy eternamente agradecida por su amor incondicional, sacrificio y apoyo durante este tiempo para ayudarme a alcanzar mis metas, y estar a mi lado para celebrar cada uno de mis logros.

A mi gran amor, Santiago, gracias por acompañarme en la carrera desde el primer día, por apoyarme y creer en mí. Vos más que nadie fuiste testigo de mis numerosos momentos de llantos surgidos por cansancio y frustración en muchas materias, siendo mi mayor sostén en dichas situaciones; como así también mi más grande compañero en las metas logradas.

A mis mejores amigos, Sebastian, Patricio y Enzo, quienes aparecieron en mi vida en el momento más difícil demostrándome la amistad sincera y siéndome de gran apoyo. Gracias por siempre estar pendientes de mis progresos, festejarlos conmigo y ser tan empáticos.

A mi grupete de tenis, que siempre estuvieron al tanto de mis avances y logros en la carrera, gracias por cada consejo y por ser un gran acompañamiento desde el día uno, tanto en amistad como desde el lado del deporte.

A mis queridas facuamigas, Grisel, Eliane y Veronica, estaré eternamente agradecida por haberlas conocido y por compartir conmigo parte de este viaje académico. Por cada anécdota de cursada, las risas, estrés, llantos y consuelos en las etapas que coincidimos juntas. Conocerlas fue una de las mejores partes de la carrera y la que más extrañaré.

A mi directora de tesis, la Licenciada Etchevarne María Cecilia, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su invaluable orientación, su desempeño en la docencia, su cariño, sabiduría, apoyo y dedicación durante todo el proceso de investigación y redacción de esta tesis.

Por último, agradezco a las Licenciadas, Do Nascimiento Débora y Junes Marcela, por colaborar con mi investigación permitiéndome el acceso a las instituciones correspondientes para realizar las recolecciones de datos pertinentes, como así también por sus asesorías y sugerencias realizadas para la presente investigación.

Resumen

En los pacientes con ERC que acuden a Hemodiálisis prevalece la desnutrición, siendo principales causas del deterioro nutricional las comorbilidades, reducción de la ingesta calórica-proteica, excesivo consumo de líquidos y micronutrientes, y el tratamiento de hemodiálisis per se. **Objetivos:** evaluar el estado nutricional y el grado de adherencia a las recomendaciones dietéticas en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento de Hemodiálisis. **Materiales y métodos:** cuantitativo, transversal, observacional, de tipo descriptivo no probabilístico. Se evaluaron 86 pacientes mayores a 18 años de edad. Se utilizó tallímetro y balanza para evaluar el estado ponderal, análisis bioquímicos para el riesgo de desnutrición y niveles de colesterol, historial clínico y balanza para la ganancia de peso intradiálisis. Se empleó un recordatorio de 24 horas para evaluar el grado de adherencia a las recomendaciones dietéticas. **Resultados:** 22% de la muestra presentó bajo peso, 68% mostró algún grado de riesgo nutricional, 86% algún grado de depleción, 23% exhibió una GPI excesiva, ningún paciente se adhirió al consumo calórico y proteico recomendado, además, el 10% tenía un consumo excesivo de potasio y 24% excesivo en fósforo, sin embargo, la totalidad de la muestra se adhirió al consumo recomendado de sodio. **Conclusiones:** Los pacientes con ERC en hemodiálisis presentan, en su mayoría, un exceso de peso junto con un riesgo nutricional leve y depleción moderada, debido a valores disminuidos de albúmina y colesterol total. Por otro lado, la prevalencia de ganancia de peso intradiálisis adecuada sugiere un consumo apropiado de líquidos, como así también de potasio, sodio y fósforo, ya que fue la mayor parte de la muestra que exhibió adherencia al consumo de estos; no obstante, se observó una falta de adherencia a las recomendaciones calóricas y proteicas, lo que exacerba la pérdida proteica inducida por la diálisis y aumento del riesgo de desnutrición calórico-proteica.

Palabras claves: ERC, hemodiálisis, PEW, GPI, adherencia dietética

Abstract

Malnutrition prevails in patients with CKD who attend hemodialysis, with comorbidities, reduced calorie-protein intake, excessive consumption of fluids and micronutrients, and hemodialysis treatment per se being the main causes of nutritional deterioration. **Objectives:** to evaluate the nutritional status and degree of adherence to dietary recommendations in patient with Chronic Kidney Disease undergoing hemodialysis treatment. **Materials and methods:** quantitative, cross-sectional, observational, non probabilistic descriptive. A total of 86 patients over 18 years of age were evaluated. A height meter and balance were used to assess weight status, biochemical analysis for the risk of malnutrition and cholesterol levels, clinical history, and balance for intradialytic weight gain. A 24 hours reminder was used to assess the degree of adherence to dietary recommendations. **Results:** 22% of the sample was underweight, 68% showed some degree of nutritional risk, 86% some degree of depletion, 23% exhibited excessive GPI, no patient adhered to the recommended caloric and protein intake; in addition, 10% had an excessive intake of potassium and 24% excessive phosphorus, however, the entire sample adhered to the recommended intake of sodium. **Conclusions:** most patients with CKD on hemodialysis are overweight along with a mild nutritional risk and moderate depletion, due to decreased albumin and total cholesterol values. On the other hand, the prevalence of adequate intradialysis weight gain suggests an appropriate consumption of fluids, as well as potassium, sodium, and phosphorus, since it was the majority of the sample that exhibited adherence to their consumption; however, a lack of adherence to caloric and protein recommendations was observed, which exacerbates dialysis-induced protein loss and increased risk of calorie-protein malnutrition.

Keywords: CKD, hemodialysis, PEW, GPI, dietary adherence

Índice

CAPÍTULO 1: Presentación del Tema y Planteamiento Problema	1
1.1 Presentación del Tema.....	1
1.2 Situación Problemática	2
1.3 Preguntas de Investigación	4
1.4 Justificación del Estudio.....	5
1.5 Objetivos.....	6
1.5.1 Objetivo General	6
1.5.2 Objetivos Específicos.....	6
CAPÍTULO 2: Encuadre Teórico.....	7
2.1 Antecedentes y Estado Actual del Arte	7
2.2 Marco de Referencia.....	16
2.2.1 Anatomía y Fisiología Renal.....	16
2.2.1.1 Fisiopatogenia de la Progresión.....	18
2.2.2 Epidemiología y Etiología.....	18
2.2.3 Fisiopatología de la Enfermedad Renal Crónica.....	20
2.2.3.1 <i>Detección</i>	22
2.2.3.2 <i>Acidosis Metabólica</i>	23
2.2.3.3 <i>Inflamación</i>	23
2.2.3.4 <i>Stress Oxidativo</i>	24
2.2.4 Trasplante Renal.....	25
2.2.5 Tratamiento Renal Sustitutivo.....	26
2.2.5.1 <i>Diálisis Peritoneal</i>	26
2.2.5.2 <i>Hemodiálisis</i>	27
2.2.5.2.1 <i>Hiperparatiroidismo Secundario</i>	35
2.2.6 Desnutrición en la Hemodiálisis	39
2.2.6.1 <i>Composición Corporal</i>	41

2.2.6.2	<i>Soporte Nutricional</i>	44
2.2.6.2.1	<i>Soporte Oral</i>	44
2.2.6.2.2	<i>Soporte Enteral</i>	46
2.2.6.2.3	<i>Soporte Parenteral</i>	47
2.2.7	Evaluación del Estado Nutricional en Hemodiálisis	48
2.2.7.1	<i>Ganancia de Peso Intradialítico</i>	48
2.2.8	Alimentación en el Tratamiento de Hemodiálisis	50
2.2.8.1	<i>Objetivos del Tratamiento</i>	50
2.2.8.2	<i>Estrategias</i>	50
2.2.8.3	<i>Recomendaciones Dietéticas</i>	51
2.2.8.3.1	<i>Requerimiento Energético</i>	51
2.2.8.3.2	<i>Requerimiento Proteico</i>	52
2.2.8.3.3	<i>Requerimiento de Lípidos</i>	53
2.2.8.3.4	<i>Requerimiento de Hidratos de Carbono</i>	54
2.2.8.3.5	<i>Requerimientos de Potasio</i>	55
2.2.8.3.6	<i>Requerimientos de Líquidos</i>	56
2.2.8.3.7	<i>Requerimientos de Sodio</i>	56
2.2.8.3.8	<i>Requerimiento de Fósforo</i>	57
2.2.8.3.9	<i>Requerimientos de Hierro</i>	58
2.2.8.3.10	<i>Requerimientos de Calcio</i>	58
2.2.8.3.11	<i>Requerimientos de Vitaminas, Oligoelementos y Carnitina</i>	58
2.2.9	Adherencia al Tratamiento Dietético	59
CAPÍTULO 3: Encuadre Metodológico		62
3.1	Tipo de Estudio y Diseño	62
3.2	Población y Muestra	62
3.2.1	Población.....	62
3.2.2	Muestra.....	62

3.2.2.1	<i>Tipo de Muestreo</i>	62
3.2.3	Criterios de Exclusión	62
3.2.4	Unidad Observacional	62
3.3	Variables	63
3.3.1	Estado Nutricional	63
3.3.1.1	<i>Estado Ponderal</i>	63
3.3.1.2	<i>Riesgo de Desnutrición</i>	63
3.3.1.3	<i>Niveles de Colesterol Total Sanguíneo</i>	63
3.3.1.4	<i>Ganancia de Peso Intradialítica</i>	63
3.3.2	Grado de Adherencia a las Recomendaciones Dietéticas	64
3.3.3	Tabla de Operacionalización de Variables	65
3.4	Recolección de Datos	70
3.4.1	Valoración Antropométrica	70
3.4.1.1	<i>Peso</i>	70
3.4.1.1.1	<i>Peso Actual</i>	70
3.4.1.1.2	<i>Peso Seco o Post-Diálisis</i>	70
3.4.1.1.3	<i>Peso Ideal</i>	70
3.4.1.2	<i>Talla</i>	71
3.4.1.3	<i>IMC</i>	71
3.4.1.4	<i>Peso Intradialítico</i>	72
3.4.2	Valoración Bioquímica	73
3.4.2.1	<i>Albuminemia</i>	73
3.4.2.2	<i>Concentración Sérica de Colesterol Total</i>	73
3.4.3	Valoración Alimentaria	74
3.4.3.1	<i>Consumo Calórico</i>	74
3.4.3.2	<i>Consumo Proteico</i>	75
3.4.3.3	<i>Consumo de Fósforo</i>	76

3.4.3.4	Consumo de Potasio	77
3.4.3.5	Consumo de Sodio	78
3.5	Métodos de Análisis de Datos	79
3.6	Aspectos Legales y Éticos	80
CAPÍTULO 4: Presentación y Análisis de Resultados		82
4.1	Estado Ponderal	82
4.2	Riesgo de Desnutrición.....	83
4.3	Niveles de Colesterol Total Sanguíneo	84
4.4	Ganancia de Peso Intradialítica	84
4.5	Cantidad de Calorías Consumidas.....	85
4.6	Cantidad de Proteínas Consumidas	85
4.7	Consumo Registrado de Potasio, Fósforo y Sodio	85
CAPÍTULO 5: Discusión y Conclusión.....		87
5.1	Discusión	87
5.1.1	Estado Ponderal.....	87
5.1.2	Riesgo de Desnutrición	88
5.1.3	Niveles de Colesterol Total Sanguíneo	89
5.1.4	Ganancia de Peso Intradialítica	89
5.1.5	Cantidad de Calorías y Proteínas Consumidas.....	90
5.1.6	Cantidad de Potasio y Fósforo Consumido	90
5.1.7	Cantidad de Sodio Consumido.....	91
5.2	Conclusión.....	92
5.2.1	Proyecciones.....	94
5.2.2	Recomendaciones.....	94
Bibliografía		95
Anexos		106
Anexo I.....		106

Anexo II.....	107
Anexo III	108
Anexo IV	109
Anexo V.....	110

Índice de Tablas

Tabla 1 Recomendaciones Energéticas.....	52
Tabla 2 Recomendaciones Proteicas.....	53
Tabla 3 Recomendaciones de Potasio.....	55
Tabla 4 Recomendaciones de Sodio	57
Tabla 5 Recomendaciones de Fósforo	57
Tabla 6 Recomendaciones de Vitaminas Hidrosolubles y Liposolubles	59
Tabla 7 Operacionalización de Variables.....	65
Tabla 8 Clasificación del Estado Ponderal Según IMC.....	72
Tabla 9 Clasificación de la GPI	72
Tabla 10 Clasificación del Riesgo de Desnutrición Según la Albuminemia	73
Tabla 11 Clasificación de la Concentración Sérica de Colesterol Total	74
Tabla 12 Clasificación del Consumo Calórico Según % de Adecuación	75
Tabla 13 Clasificación del Consumo Proteico Según % de Adecuación.....	76
Tabla 14 Clasificación del Consumo de Fósforo Según % de Adecuación.....	77
Tabla 15 Clasificación del Consumo de Potasio Según % de Adecuación	78
Tabla 16 Clasificación del Consumo de Sodio Según % de Adecuación.....	79
Tabla 17 Consumo Promedio, Mínimo y Máximo de los Micronutrientes Evaluados	86

CAPÍTULO 1: Presentación del Tema y Planteamiento Problema

1.1 Presentación del Tema

La enfermedad renal crónica es definida como una alteración funcional o estructural de los riñones por un periodo mayor a 3 meses (KDIGO, 2013), en donde el paciente al encontrarse en los últimos estadios debe acudir a un tratamiento sustitutivo como la hemodiálisis. En el año 2015 se informó que aproximadamente el 10% de la población mundial padece enfermedad renal crónica (ERC), es por ello que es considerado un problema en Salud Pública a nivel mundial y que ha incrementado tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (OPS/OMS, 2015).

Entre sesiones de diálisis, los líquidos y electrolitos (potasio, sodio y fósforo) consumidos por los pacientes son almacenado en el cuerpo (GPI), los cuales son extraídos en la diálisis. Si bien, en al menos un tercio de la población, la excesiva GPI suele ser unas de las complicaciones más frecuentes, comprometiendo la salud e incluso la vida de los pacientes durante el tratamiento (Kora et al., 2020). Por ende, determinar la GPI ayuda a proporcionar información sobre el nivel de predisposición, seguimiento e incluso de adherencia que tienen hacia las pautas dietéticas.

Sin embargo, en esta población, se ha observado una baja adherencia a los parámetros estrictos de la dieta, lo cual resulta contraproducente para su estado nutricional. Se ha comprobado que prevalece la malnutrición calórico-proteica, la cual se asocia tanto a una ingesta deficiente de nutrientes como al tratamiento catabólico que representa la hemodiálisis en si (Alp Ikizler et al., 2013). Se ha registrado que esta falta de adherencia afecta entre el 25 y el 86% de los pacientes, principalmente en lo que respecta a micronutrientes críticos, pudiendo ser intencional cuando la acción es premeditada en contra a la recomendación dietética o involuntaria, causada por el descuido. Por otro lado, existen también pacientes que se encuentran convencidos de adherirse a las recomendaciones solo por lograr las restricciones hídricas, pero no la dieta (Oquendo, Asencio & De las Nieves, 2017).

Por ende, el fin de este estudio fue ampliar los campos de investigación sobre la alimentación en paciente bajo tratamiento de hemodiálisis. El propósito específico fue, “Evaluar el estado nutricional y el grado de adherencia a las recomendaciones dietéticas en pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis”. El interés se basó en la escasez de investigaciones en el país que utilices directrices actualizadas para abordar las problemáticas de esta patología durante el tratamiento dialítico y su relación con las Ciencias de la Nutrición.

1.2 Situación Problemática

Se define a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) como una patología caracterizada por la pérdida progresiva de la función de los riñones, esto se debe a una alteración en la excreción de los productos de desechos y volumen de los líquidos corporales.

“La ERC se considera un problema de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia; 850 millones de personas en el mundo son diagnosticadas con ERC” (Fuentes González & Díaz Fernández, 2023, p. 1), esto conlleva al aumento de las atenciones en los hospitales, generando mayor gasto en los servicios de salud.

La ERC se clasifica en 5 estadios, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular; sin embargo, los pacientes en estadio V (etapa terminal), deben recibir tratamiento con terapia de reemplazo renal, ya sea por hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal (DP) o trasplante renal (TR).

Durante la terapia con HD, la persona sufre una serie de efectos adversos como ser: anemia, alteración de las concentraciones de calcio y fósforo, alteración en la remodelación ósea, entre otros (Fuentes González & Díaz Fernández, 2023); como así también, no es infrecuente encontrar alteración en el perfil lipídico de estos pacientes, en donde hay un aumento en los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, pero una disminución del colesterol total y HDL.

Estos efectos impactan sobre el estado nutricional (EN) de los pacientes; donde el estado ponderal que más se observa o predomina es el de bajo peso, el cual se presenta como desnutrición calórico-proteica (DCP o PEW), siendo marcadores de riesgo los niveles bajos de albuminemia, transferrina sérica, niveles de proteína C-reactiva, colesterol total sanguíneo, sexo y edad. Esta afección junto a complicaciones clínicas, como la inflamación, lleva al aumento del riesgo de morbi-mortalidad (Garrido Pérez, et al., 2016).

Tafur Hoyos et al., (2012), realizaron un estudio afirmando que sólo el 16% de los pacientes en HD cumplía con la ingesta calórica recomendada, predominando el consumo insuficiente; similar fue el análisis del consumo proteico, donde solo el 33% contaban con una ingesta proteica adecuada, predominando el consumo inadecuado por déficit.

La HD es un tratamiento que causa degradación de las reservas proteicas y demuestra inequívocamente su efecto catabólico. El tratamiento dietético en los pacientes en HD hace énfasis en la restricción del consumo de alimentos fuentes de sodio, potasio y fósforo, con el fin de mejorar el estado nutricional y evitar la progresión de la enfermedad; a pesar de esto, la

adherencia a estas pautas es baja, debido a diversos factores económicos, sociales, culturales que afectan la estabilidad dietética de los pacientes (Kugler, Maeding, & Rusell, 2011).

La no adherencia a las recomendaciones dietéticas puede llegar a resultar perjudicial; motivo por el cual, en el seguimiento al paciente se toman marcadores de referencia que ayudan al profesional a detectar los aspectos del tratamiento que no estén siendo cumplimentados, uno de ellos es la valoración de la ganancia de peso intradialítica (GPI) usado como un marcador de adherencia a la restricción de líquidos, e incluso de micronutrientes críticos.

Baggio Nerbass et al. (2017); realizaron un estudio afirmando que, más del 50% de los pacientes en HD muestra inconvenientes para controlar la ingesta fósforo, mientras que para el sodio y potasio se sitúa en torno al 30%.

De las Heras Mayoral & Martínez Rincón, (2015), en los hallazgos de su estudio observaron que, de 42 pacientes en HD, el 50% tenía una GPI de aproximadamente 2 kg. Una excesiva GPI lleva a la remoción agresiva de la sobrecarga de agua (por la necesidad de sacarle más peso al paciente), resultando en una inestabilidad hemodinámica provocando descompensación con hipotensión intradiálisis, calambres musculares, náuseas, cefaleas, entre otros consecuentes. Es decir, a mayor tasa de ultrafiltración (UF), existe rápida pérdida de agua, lo que impide el llenado normal del líquido del espacio extravascular hacia el intravascular, generando hipovolemia aguda con la consecuente hipotensión intradiálisis.

1.3 Preguntas de Investigación

¿Cuál es el estado ponderal de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas?

¿Cuál es el riesgo de desnutrición de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas?

¿Cómo se encuentran los niveles del colesterol total sanguíneo de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas?

¿Cuál es la ganancia de peso intradialítico de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas?

¿Qué cantidad de calorías, proteínas, potasio, fósforo y sodio consumen los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas?

1.4 Justificación del Estudio

La presente investigación tuvo el propósito de dar a conocer la situación actual de los pacientes con ERC que acuden al tratamiento de HD. Dada la complejidad de esta patología, y a su impacto directo en el estado nutricional de los que la padecen, se considera de especial relevancia indagar ante posibles mejoras en la atención considerando la alta incidencia de desnutrición calórico-proteica en estos pacientes. Esta condición se asocia a un aumento de la morbimortalidad, en las complicaciones y a mayor número de internaciones en estos pacientes. Por lo tanto, es de suma importancia la indagación de esta variable, dado que los hallazgos que se presentan podrían contribuir a detectar tempranamente áreas críticas en el tratamiento nutricional en esta población, lo que permitiría a los nutricionistas especialistas en nutrición renal mejorar la atención basada en evidencia científica.

Por otro lado, se pusieron bajo la lupa aspectos poco estudiados hasta el momento, como la exigua adherencia a la restricción de consumo de sodio, potasio y fósforo, ya que esta situación puede exacerbar la progresión negativa de la enfermedad. Asimismo, estos matices se encuentran estrechamente relacionados a la educación alimentaria que recibe el paciente, como así también la comprensión y aplicación de las pautas dadas, dado que, para conseguir una buena adherencia es importante proporcionar una adecuada base de conocimientos e información, tanto al paciente como a la familia, para un correcto seguimiento del régimen terapéutico prescrito. Por otra parte, la ganancia de peso intradialítica es una variante poco estudiada a pesar de ser de mucha relevancia, ya que una adecuada GPI condiciona a una adecuada adherencia a las directrices alimentarias que deben llevar a cabo estos pacientes.

Asimismo, evaluar estas variables tuvo el propósito de conocer si las indicaciones dadas por el profesional son efectivamente puestas en práctica, lo que condiciona el éxito del tratamiento y a la contribución del aumento en el tiempo de sobrevida de los pacientes.

Finalmente, dado que cada vez hay una mayor repercusión de esta enfermedad, tanto para la población científica como en general, por ende, con este trabajo se pretende realizar un aporte a la salud pública brindando información actualizada acerca de estos temas muy escasamente investigados o si bien estudiados.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Evaluar el estado nutricional y el grado de adherencia a las recomendaciones dietéticas de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

1.5.2 Objetivos Específicos

➤ Determinar el estado ponderal de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

➤ Determinar el riesgo de desnutrición de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

➤ Conocer los niveles de colesterol total sanguíneo de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

➤ Determinar la ganancia de peso intradialítica de los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

➤ Conocer la cantidad de calorías, proteínas, potasio, fósforo y sodio que consumen los pacientes con enfermedad renal crónica en el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis tratados en el Instituto Misionero del Riñón y en la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

CAPÍTULO 2: Encuadre Teórico

2.1 Antecedentes y Estado Actual del Arte

Munive Yachachi, en el año 2023 realizó una investigación sobre la adherencia al tratamiento dietético y el estado nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica que acuden al tratamiento de hemodiálisis en la ciudad de Lima-Perú. El objetivo era, determinar la relación entre la adherencia al tratamiento dietético y el estado nutricional. Para evaluar la adherencia al tratamiento dietético se utilizaron como indicadores, el cuestionario DDFQ, (el cual presentaba, la frecuencia del cumplimiento a la dieta mediante la cantidad de días que el paciente refería no adherirse, y también se indicaba el grado de desviación para el cumplimiento al régimen alimentario y a la restricción hídrica, tomándose como adherencia un grado de desviación de 0, mientras que si era mayor o igual a 1 se tomaba como no adherencia), y los niveles de fósforo sérico (tomando como puntos de corte para la adherencia entre 3,5-5,5mg/dl, mientras que si presentaban niveles mayores a 5,5mg/dl se consideró como no adherencia). Para evaluar el estado nutricional se utilizó el Score de Malnutrición e Inflamación (MIS), en el cual se consideraba un estado nutricional normal si el paciente constaba con 0 puntos, desnutrición leve entre 1-9 puntos, desnutrición moderada entre 10-19 puntos, desnutrición grave entre 20-29 puntos, y/o desnutrición severa si daba 30 puntos. Para la realización de la investigación, se evaluó un total de 155 pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años; mediante un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo-correlacional, observacional y prospectivo. Los resultados indicaron que, con respecto al estado nutricional, la totalidad de la muestra tuvo algún grado de desnutrición (el 64% presentaba una desnutrición leve, 35% desnutrición moderada, y el 1% desnutrición severa). Se concluyó en que, había una relación significativa entre la adherencia al tratamiento dietético y el estado nutricional.

Kindernecket, en el año 2019, realizó una investigación en la Ciudad de Concepción del Uruguay-Argentina, sobre la relación entre las pautas alimentarias y el estado nutricional de los pacientes adultos con insuficiencia renal crónica que acuden al tratamiento sustitutivo de hemodiálisis. Los objetivos eran, estudiar el perfil antropométrico de los pacientes, realizar la valoración nutricional, analizar los patrones alimentarios, indagar si siguen las pautas brindadas por el Lic. en Nutrición a cargo, y establecer la relación entre las pautas alimentarias y la adherencia a las recomendaciones bibliográficas. Para valorar el estado nutricional, se utilizó como indicador el IMC, (donde, $< 18,5\text{kg}/\text{mt}^2$ se clasificó como bajo peso, $18,5\text{-}24,9\text{kg}/\text{mt}^2$ normopeso, $25\text{-}29,9\text{kg}/\text{mt}^2$ sobrepeso y $>30\text{kg}/\text{mt}^2$ obesidad) mediante el uso de balanza y

tallímetro. Para llevar a cabo la investigación, se evaluó un total de 23 pacientes de ambos sexos, entre 20 y 60 años; mediante un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, mientras que, según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información fue ambispectivo (retrospectivo y prospectivo), de corte transversal. Los resultados indicaron que, solo el 17% de los pacientes presentaban normopeso, mientras que el resto (83%) presentaban un exceso de peso, correspondiendo al sobrepeso (48%) y obesidad (35%).

Chávez- Becerril, Pérez- Jiménez, & Orozco- González, en el año 2018, realizaron una investigación sobre la relación entre el apego a la dieta y la educación nutricional en pacientes sometidos a diálisis del Hospital General de San Felipe del Progreso y el Hospital General de Atlacomulco del Estado de México. El objetivo fue determinar la asociación entre el apego a la dieta y la educación nutricional de los pacientes, para ello utilizaron como herramienta la Valoración Global Subjetiva, la cual clasifica a los pacientes entre pacientes bien nutridos y pacientes en riesgo nutricional o con algún grado de desnutrición; a esta herramienta se la complementó con un apartado de indicadores antropométricos para registrar el peso seco (utilizando la balanza), pliegues cutáneos (tricipital y escapular) por medio del uso de plicómetro, la talla (mediante el uso de tallímetro) y el IMC (utilizando las herramientas de balanza y tallímetro). Con base a los resultados obtenidos de cada instrumento, se clasifica el estado nutricional del paciente de acuerdo con el puntaje total que haya obtenido en cada apartado. Para clasificar el estado nutricional se utilizaron los siguientes puntos de corte: 8 al 14% era un estado de nutrición adecuado, del 15 al 35% como desnutrición leve/moderada y del 36 al 49% como desnutrición severa. Por otro lado, se evaluaron los conocimientos nutricionales y la adherencia mediante la Encuesta de Conocimientos y Adherencia al Régimen Terapéutico, dicha encuesta estaba compuesta por 36 preguntas dividida en 6 apartados. El primer apartado trataba del régimen dietético conformado de cuatro preguntas que tienen la finalidad de conocer la adherencia del paciente a la dieta; el segundo contenía cinco preguntas relacionadas con el consumo de sodio e indican el grado de conocimiento que tiene el paciente a cerca de la restricción de este; el tercero constaba de siete preguntas en relación al consumo de alimentos ricos en potasio, el cuarto apartado estaba conformado por seis preguntas que abordan el consumo de alimentos que contienen magnesio; el quinto estaba compuesto por tres preguntas que evalúan el conocimiento sobre el consumo de calcio y la importancia de seguir una dieta específica para el padecimiento; y el sexto apartado constaba de once preguntas acerca del control de la ingesta y excreción de líquidos. Para valorar el grado de conocimiento y cumplimiento, se utilizó una escala entre 0 y 100 puntos a partir de los siguientes rangos:

conocimiento y adherencia óptima o alta cuando el resultado era ≥ 70 y buena o media cuando era ≥ 50 . Por otra parte, también se llevó a cabo el uso de otra herramienta, denominada cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales, el cual contenía 52 ítems distribuidos entre 15 dimensiones de la siguiente forma: función cognitiva (3 ítems), calidad de las relaciones sociales (3 ítems), función sexual (2 ítems), sueño (4 ítems), apoyo social (2 ítems), actitud del personal de diálisis (2 ítems), satisfacción del paciente (1 ítem), función física (10 ítems), rol físico (4 ítems), dolor (2 ítems), salud general (5 ítems), bienestar emocional (5 ítems), rol emocional (3 ítems), función social (2 ítems) y vitalidad (4 ítems), en esta herramienta el rango de puntuación se clasificó con una escala de 0 a 100 puntos en donde las puntuaciones más altas constituían un mejor estado de salud. La metodología empleada fue de un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual se evaluó a un total de 85 individuos, de ambos sexos y de edades comprendidas entre 18 y 60 años. Los resultados mostraron que, según el IMC, el 67% se encontraba con un estado nutricional de normopeso, el 15% bajo peso, el 13% sobrepeso y el 5% obesidad. Respecto al apego de la dieta, 58% de los pacientes mostraron un no apego al régimen dietético, mientras que el 42% sí lo presentó, con mayor apego hacia a las recomendaciones del consumo de sal (37%). Los investigadores concluyen que, los pacientes que presentaban conocimiento sobre nutrición contaban con un mejor estado nutricional en comparación con aquellos que no los tenían; y, por otro lado, no se observó diferencia significativa en la adherencia al tratamiento dietético en pacientes con conocimiento sobre nutrición respecto a aquellos que no los tenían.

Marín & Jerke, en el año 2018, evaluaron el consumo alimentario de pacientes sometidos a Hemodialisis y Dialisis Peritoneal en el Instituto Fresenius Medical Care, de la Ciudad Posadas-Misiones-Argentina. El objetivo fue indagar la ingesta calórica-proteica en pacientes en lista de espera para trasplante renal (LETRe) discriminando la modalidad dialítica, para ello, se utilizaron como herramientas, el recordatorio de 72 horas en pacientes de Hemodiálisis y recordatorio 24 horas en pacientes de Diálisis Peritoneal; y mediante el indicador de porcentaje de adecuación de consumo, ((donde los puntos de corte fueron: adecuado (90-110%), inadecuado por déficit (<90%), inadecuado por exceso (>110%)), se logró determinar la cantidad de energía y proteínas consumidas por kilogramo de peso/día. La metodología empleada en la investigación fue de diseño observacional, descriptivo y de corte transversal, analizando un total de 45 pacientes en LETRe de ambos sexos, entre 20 y 71 años. Los resultados mostraron que la ingesta media de energía fue de 19,9Kcal/KgPi/día en la modalidad de HD, mientras que la ingesta proteica promedio fue de 0,7g/KgPi/día, predominando el consumo inadecuado por déficit, tanto

de proteínas como de calorías. Se pudo concluir que tanto la ingesta calórica como la proteica fueron deficitarios en la muestra, sin embargo, la ingesta deficiente que predominó fue la proteica.

Díaz Barsola, en el año 2017, realizó una investigación sobre la relación entre los hábitos alimentarios y la ganancia de peso interdiálisis en pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis, en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador. Los objetivos eran, evaluar el estado nutricional de los pacientes, analizar encuesta dietética y frecuencia de consumo de los alimentos mediante entrevista a cada paciente para categorizar su ingesta alimentaria, y elaborar un formato de guía alimentaria adecuada al grupo de estudio, a partir de los resultados obtenidos, con la finalidad de ayudar a mejorar los hábitos alimentarios de los pacientes. Para la recolección de los datos, se realizó una encuesta a base de preguntas de frecuencia de consumo alimentario; un recordatorio de 24 horas (tomándose como referencia un consumo calórico de 35kcal/kg/día en edades inferiores a 60 años y 30kcal/kg/día para mayores de 60 años, respecto al consumo de hidratos de carbono la referencia fue entre 50-60% de valor calórico total, en consumo proteico de 1.2 g/kg/día, consumo lipídico entre 30-35% del valor calórico total, y el consumo de líquidos se tomó de referencia la diuresis en 24 horas+1000ml/día; por consiguiente se utilizó el indicador % de adecuación para evaluar la calidad alimentaria considerando adecuado entre 90-110%, inadecuado por déficit <90% e inadecuado por exceso >110%); por otro lado, con respecto a la ganancia de peso interdialítico no se tuvieron en cuenta puntos de corte. La metodología empleada fue de un estudio de diseño no experimental, de corte transversal y con enfoque cuantitativo, donde se evaluó un total de 30 pacientes de ambos sexos >18 años. Los resultados indicaron que, 56% de los sujetos presentaban una ganancia de peso interdialítica de 0,8 a 1kg, el 27% de 1,1 a 2,5kg y el 17% de más de 2,5kg; por otro lado, respecto a la ingesta calórica, el 90% presentó una ingesta inadecuada por exceso, mientras que solo el 10% mostró una ingesta adecuada entre los rangos recomendados; en la ingesta proteica el 80% presentó una ingesta inadecuada por exceso y solo el 20% cumplía con un consumo adecuado. Se concluyó en que los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a tratamiento de hemodiálisis llevan una alimentación que se encuentra fuera del rango adecuado, dado que la mayoría conocía los alimentos que son adecuados para su consumo, pero desconocían las cantidades adecuadas que deberían ingerir; por último, respecto a la ganancia de peso, se pudo ver que los pacientes encuestados tuvieron alguna ganancia de peso intradiálisis pero leve.

Rendón Cobos, en el año 2016, evaluó el estado nutricional de pacientes en hemodiálisis que asisten a la Clínica Farmadial-Daule de la Ciudad de Riobamba-Ecuador. Los objetivos radicaron en: analizar la composición corporal (masa magra, masa grasa e Índice de Masa Corporal); determinar los valores bioquímicos (albúmina, creatinina, colesterol) y analizar la ingesta alimentaria mediante frecuencia de consumo por block. Para recolectar los datos de la composición corporal se utilizó como herramienta la máquina de bioimpedancia pre-diálisis, obteniendo los datos de masa magra, (los puntos de corte para el sexo masculino eran de -30,4-30,8%, y el sexo Femenino -23,9-24,4%), masa grasa (considerando como bajo en grasa si era <11%, saludable entre 11-25% y alto en grasa si era entre 25-30%; mientras que para el sexo femenino <23% se consideró como bajo en grasa, 23-34% saludable, 34-40% alto en grasa), e IMC (tomando como puntos de corte: <16kg/mt² desnutrición grave, 16-16,9kg/mt² desnutrición moderada, 17-18,4kg/mt² desnutrición leve, 18,5-25kg/mt² normopeso, 25-26,9kg/mt² sobrepeso grado 1, 27-29,9kg/mt² sobrepeso grado 2, 30-34,9kg/mt² obesidad tipo 1, y 35-29,9kg/mt² obesidad tipo 2). Para los datos bioquímicos se utilizaron los análisis bioquímicos de laboratorio, registrando los valores de la albúmina sérica, (tomando como referencia adecuado ≤ 4 gr/dl y para desnutrición moderada valores entre 3,5-4gr/dl), creatinina, (tomando de referencia >11 mg/dl: adecuado, y <11mg/dl: depleción proteica), y colesterol, (tomando como referencia menor a 200 mg/dl como adecuado). Por otro lado, para recabar los datos de la ingesta alimentaria, se utilizó la encuesta de frecuencia de consumo de Block, la cual constaba de 24 ítems, permitiendo determinar la ingesta del consumo de grasas saturadas, (tomando como puntos de corte >27% dieta muy alta en grasa, 25-27% dieta alta en grasa, 22-24% dieta moderada en grasa, 18-21% dieta normal con respecto a grasa), frutas, vegetales y fibra, donde en estos 3 se tomaron los siguientes puntos de corte: >30% dieta normal en frutas, vegetales y fibra, 20-29% dieta moderada en frutas, vegetales y fibra, y <20% dieta baja en frutas, vegetales y fibra. La metodología empleada fue de un diseño de estudio observacional y de corte transversal, en donde se evaluó un total de 76 pacientes en hemodiálisis de ambos sexos, entre 45 y 75 años de edad. Los resultados indicaron que, según el IMC, 42% de los sujetos se encontraban en normopeso y 58% exceso de peso (44% sobrepeso, y 14% con obesidad). Respecto a los parámetros bioquímicos, en los valores de albúmina se encontró una media de 4,01gr/dl y en los valores de colesterol total la media fue de 169,8mg/dl.

Becerra Ortiz, en el año 2016 realizó una investigación en la ciudad de Lima-Perú, donde evaluó el estado nutricional de los pacientes que acuden a tratamiento de hemodiálisis. Los objetivos eran, determinar la prevalencia de malnutrición calórica proteica; valorar los análisis

de laboratorio; diagnosticar la presencia de edemas o ascitis; y evaluar el estado nutricional. Para poder determinar la prevalencia de malnutrición calórica proteica se utilizaron como indicadores el Índice de Masa Corporal (tomando como puntos de corte: $<16\text{kg}/\text{mt}^2$ desnutrición grave, $16-16,9\text{kg}/\text{mt}^2$ desnutrición moderada, $17-18,4\text{kg}/\text{mt}^2$ desnutrición leve, $18,5-24,9\text{kg}/\text{mt}^2$ normopeso, $25-29,9\text{kg}/\text{mt}^2$ sobrepeso, y $30-34,9\text{kg}/\text{mt}^2$ obesidad); circunferencia media braquial, (considerando obesidad: $>120\%$, sobrepeso: $120-110\%$, adecuado: $110-90\%$, desnutrición leve: $90-80\%$, desnutrición moderada: $80-70\%$, y desnutrición grave: $<70\%$); área muscular del brazo, (considerando como exceso de peso: $>110\%$, adecuado: $110-90\%$, desnutrición leve: $90-80\%$, desnutrición moderada: $80-70\%$, y desnutrición grave: $<70\%$) y pliegue cutáneo tricipital, (considerando obesidad: $>120\%$, sobrepeso: $120-110\%$, adecuado: $110-90\%$, desnutrición leve: $90-80\%$, desnutrición moderada: $80-70\%$, desnutrición grave: $<70\%$). Mientras que, para valorar los análisis de laboratorio, se utilizaron como indicadores los niveles de transferrina sérica, (considerando adecuado: $<180\text{mg}/\text{dl}$, desnutrición leve: $151-180\text{mg}/\text{dl}$, desnutrición moderada: $100-150\text{mg}/\text{dl}$ y desnutrición grave: $<100\text{mg}/\text{dl}$) y recuento de linfocitos, (considerando adecuado: $<1500\text{mm}^3$, desnutrición leve: $1201-1500\text{mm}^3$, desnutrición moderada: $800-1200\text{mm}^3$, y desnutrición grave: $<800\text{mm}^3$). Por otro lado, para realizar el diagnóstico de presencia de edemas o ascitis se empleó el uso del historial clínico de cada paciente, mediante una clasificación asignada por parte del médico tratante, (catalogando como: ninguna, leve, moderada, grave). Por último objetivo, se encontraba evaluar el estado nutricional, el cual se llevó a cabo por Valoración Global Subjetiva, (en el cual se realiza la sumatoria de todos los ítems, obteniendo un puntaje de 8 a 40, donde 8 era adecuado o no desnutrido, de 9–23 como riesgo/desnutrición leve, entre 24-31 desnutrición moderada y de 32–39 como desnutrición grave), y Valoración Global Objetiva (en el que cada ítem contaba con un puntaje de 0 a 5, la sumatoria daba el resultado del instrumento de la siguiente manera ≤ 6 adecuado, de 7–12 en desnutrición leve, de 13-18 una desnutrición moderada y ≥ 19 como desnutrición grave). La metodología empleada para el estudio, fue de diseño no experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo, en el cual se evaluó un total de 100 pacientes en hemodiálisis de ambos sexos, entre 20 y 80 años de edad. Los resultados indicaron que el 54% presentó un estado nutricional normal por IMC; y 43% algún grado de desnutrición (19% desnutrición leve y moderada; el 5%, desnutrición grave); y solo el 3% obesidad.

Arias Pumarrumi, en el año 2016, realizó la valoración del estado nutricional y consumo alimentario en pacientes con tratamiento en hemodiálisis en el centro de atención renal IGSA Medical Services S.A, en la ciudad de Huacho-Perú. Los objetivos eran, valorar el estado

nutricional y el consumo alimentario. Para valorar el estado nutricional se utilizó el indicador de IMC, (considerando un estado nutricional adecuado: 24.1-30.0kg/mt², desnutrición leve: 22.0-24.0kg/mt², desnutrición moderada: 19.0-21.9kg/mt², desnutrición severa: <19kg/mt²), por otro lado, mediante el historial clínico se recabaron los valores de; albumina, (considerando adecuado: >4.0gr/dl, desnutrición leve: 3.1-4.0gr/dl, desnutrición moderada: 2.1-3.0gr/dl y desnutrición severa: <2.1gr/dl), y hemoglobina (considerando para el sexo femenino adecuado: >12 gr/dl, anemia leve: 11.0-11.9gr/dl, anemia moderada: 8.0-10.9gr/dl y anemia severa: <8.0gr/dl, mientras que para el sexo masculino se consideró adecuado: >13gr/dl, anemia leve: 11.0-12,9gr/dl, anemia moderada: 8.0-10.9gr/dl y anemia severa: <8.0gr/dl). En cuanto, para la valoración del consumo alimentario, se utilizó un recordatorio de 24 hora, para estimar el consumo energético, (tomando como referencia 35 kcal/kg/PIC), y de macro nutrientes energéticos (tomando como referencia para proteínas: 1.2gr/kg/PIC, hidratos de carbono: 50– 60 % del VCT y lípidos: 25-35 % del VCT); también se calculó el consumo de vitamina A, (tomando como referencia 800 µg/día), calcio, (tomando como referencia 1500 mg/día), y de hierro (tomando como referencia 200mg/día). Para lograrlo, se empleó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo, en donde se evaluó un total de 40 pacientes de ambos sexos, entre 17 y 82 años de edad. Los resultados indicaron que, según IMC, el 36% presentaba normopeso, el 28% desnutrición leve, 22% desnutrición moderada, 6% desnutrición grave y 8% obesidad. Según la albúmina, 54% se encontraban con un estado nutricional adecuado, mientras que el 44% presentó desnutrición leve y solo un 2% desnutrición moderada. Con respecto al consumo alimentario, la ingesta promedio de energía de los sujetos estudiados fue 1013,29 kcal, en donde el 46,75% presentó un consumo adecuado al utilizar los parámetros de la KDOQI (2002), mientras que la ingesta promedio de proteínas fue 49,79gr, en donde el 66,99% presentó un consumo adecuado. Se concluyó en que, el estado nutricional fue adecuado para el 36%, en tanto que la desnutrición caracterizó al 56 % de los pacientes y 8% presentaron obesidad.

Gómez Vilaseca et al., en el año 2015 realizaron una investigación en la ciudad de Madrid-España para evaluar el estado nutricional de los pacientes con insuficiencia renal crónica que asisten a la unidad de diálisis. El objetivo del estudio era evaluar el estado nutricional y determinar los factores asociados a través de dos herramientas, la Valoración Global Subjetiva (VGS) y el Score de Malnutrición Inflamación (MIS); y registrar la correlación entre ambas. El MIS se utilizó para evaluar el estado de inflamación-malnutrición con una puntuación de 0-30; además si era = o <10; mientras que el grado de desnutrición se evaluó con la VGS, dónde una

clasificación de 8 al 14% se consideraba como estado de nutrición adecuado, del 15 al 35% como desnutrición leve/moderada y del 36 al 49% desnutrición severa. Mediante el historial clínico se registraron variables secundarias como: la edad, sexo, Índice de Charlson, técnica de diálisis (Hemodiafiltración en línea (HDF) y/o hemodiálisis convencional (HD)), IMC, tiempo de diálisis, creatinina, proteína C reactiva (PCR) y transferrina sérica. Para lograrlo, se realizó un estudio descriptivo, observacional de corte transversal, donde se analizó un total de 35 pacientes de ambos sexos y mayores de 18 años. Los resultados indicaron que, en esta población, según el test MIS, 46% tenían buen estado nutricional y 54% estaban desnutridos; mientras que, según la VGS, 66% presentaban buen estado nutricional y 34% desnutrición.

Durántez Fernandez, en el año 2014 realizó una investigación en la ciudad de Valladolid-España, donde indagó sobre la influencia de la dieta en el estado de salud en los con enfermedad renal crónica que acuden al programa de hemodiálisis. Los objetivos del estudio eran, conocer la relación real entre grupos de alimentos y los valores analíticos de laboratorio en los que en teoría intervienen; estudiar la influencia causa-efecto de la dieta y el estilo de vida de los pacientes de hemodiálisis sobre su salud; valorar la influencia de aspectos socio-sanitarios en el seguimiento de la dieta; y establecer si las recomendaciones ofrecidas a los pacientes se adaptan al estilo de vida que desarrollan. Para lograrlo, se utilizaron los análisis de laboratorio, (donde se tuvieron en cuenta los valores de referencia de hemoglobina=12-18g/dL, hematocrito=36-46%, urea=10-50mg/dL, creatinina=0,6-1,4mg/dL, glucosa=60-110mg/dL, triglicéridos=36-165mg/dL, colesterol=120-220mg/dL, fósforo=2,7-4,5mg/dL, potasio=3,5-5,3mEq/L, prealbúmina=20-40mg/dl), un cuestionario de frecuencia de consumo (para evaluar la frecuencia de consumo alimentario por parte de los pacientes, tomando de referencia un consumo calórico de 35-40kcal/kg/día, hidratos de carbono del 55-60%, grasas 30-35%, proteínas entre 1-1.2 g/kg/día, en sodio no se usó ninguna recomendación, fósforo entre 600-1000 mg/día, potasio no más de 2000 mg/día, calcio entre 1000-1500 mg/día, y una ingesta hídrica/día entre 500-700 ml/día) y un cuestionario socio-sanitario (el cual contó con una serie de preguntas que mostraba de manera subjetiva según la opinión del paciente cómo percibía su estado de salud, el seguimiento del tratamiento que llevaba a cabo y qué nivel de conocimientos tenía sobre la enfermedad y el tratamiento). La metodología empleada fue de un estudio descriptivo de corte transversal con carácter retrospectivo, en el cual se evaluó a un total de 20 pacientes de ambos sexos. En los resultados, se indicó que, el 31,57% presentó valores de colesterol total por debajo de lo recomendado; respecto a la frecuencia de consumo alimentario, se detectó que el 52,63% de los pacientes presentaban cifras elevadas de consumo de potasio y el 57,89% presentó cifras

elevadas de consumo de fósforo. Se pudo llegar a concluir que el estado nutricional fue óptimo, y, por otro lado, respecto al consumo alimentario se percibió que los pacientes no llevaban a cabo el seguimiento de las recomendaciones dietética

2.2 Marco de Referencia

2.2.1 Anatomía y Fisiología Renal

Los riñones son órganos pares, retroperitoneales (entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen), de color rojizo y con forma de alubia. Se localizan en los flancos, entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, allí están protegidos en forma parcial por la undécima y duodécima costilla. El riñón derecho está un poco descendido que el izquierdo, esto se debe a que el hígado ocupa un considerable espacio en el lado derecho por encima del riñón. Sin embargo, ambos riñones tienen la mirada hacia la columna vertebral. En el adulto, estos miden entre 10-12cm de largo, 5-7 cm de ancho y 3cm de espesor, y pesa de 135-150 gr.

Cada riñón está cubierto por 3 capas: la cápsula fibrosa (capa más profunda) la cual es lisa y transparente, compuesta por tejido conectivo denso de forma irregular que se continúa con la capa externa del uréter, sirviendo como barrera contra traumatismos y ayuda a mantener la estructura del riñón. La cápsula adiposa (capa intermedia), la cual se compone de tejido adiposo que rodea la cápsula renal protegiendo también al riñón de traumatismos y lo sostiene firmemente dentro de la cavidad abdominal. Y por último la fascia renal (capa superficial), compuesta por tejido conectivo denso irregular, se encarga de fijar al riñón dentro de las estructuras que la rodean y de la pared abdominal (Tortora & Derrickson, 2006).

A nivel microscópico se encuentran las nefronas (unidad funcional renal), donde cada riñón contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de estas, las cuales son capaces de formar la orina; sin embargo, durante el envejecimiento o si bien por lesión renal u enfermedad, este número se va reduciendo debido a que no pueden regenerarse. Cada nefrona contiene un glomérulo (vasos capilares), por el que se filtra grandes cantidades de líquido desde la sangre y, mediante túbulos grandes (túbulos colectores), el líquido filtrado se convierte en orina durante su trayecto a la pelvis renal (Carracedo & Ramírez, 2020).

La sucesión llevada a cabo para producir la orina, se desarrolla en 3 procesos básicos, mediados por las nefronas (encargadas de mantener la homeostasis del volumen sanguíneo) y los túbulos colectores: filtración glomerular (el agua y la mayor parte de los solutos se transportan a través de los capilares glomerulares hasta la cápsula de Bowman y por consiguiente hacia el túbulo renal), reabsorción tubular (las células tubulares reabsorben alrededor del 99% del agua filtrada y los diversos solutos, luego estos regresan al torrente sanguíneo), y secreción tubular (las células tubulares secretan, hacia el líquido que fluye a lo largo de los túbulos,

desechos, fármacos e iones en exceso). Para finalizar, los solutos que se encuentran en el líquido que es drenado hacia la pelvis, permanecen en la orina y son excretados. Por lo tanto, mediante la filtración, reabsorción y secreción, las nefronas pueden mantener la homeostasis del volumen sanguíneo y su composición.

La cantidad de filtrado que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto es denominado “filtrado glomerular” (FG), siendo un FG promedio en adultos de 125ml/min en hombres y de 105ml/min en mujeres. Este filtrado debe ser relativamente constante para mantener la homeostasis de los líquidos corporales de los riñones, ya que, si es muy alta, pueden pasar sustancias de manera muy rápida a través de los túbulos, provocando que algunos no se reabsorban y se pierdan con la orina; mientras que, si fuera muy bajo, casi todo el filtrado podría llegar a reabsorberse y ciertos productos de desecho pueden no excretarse adecuadamente. Son tres los mecanismos que se encargan de controlar el FG, los cuales son:

-Autorregulación renal de la filtración glomerular: este mecanismo permite que los riñones ayuden a mantener el flujo sanguíneo renal y que el FG sea constante a pesar de los cambios normales diarios en la presión arterial. Dentro de este existe 2 mecanismo (miogénico y retroalimentación tubuloglomerular), los cuales, actuando en conjunto, pueden mantener un FG constante dentro de un amplio rango de presiones sanguíneas sistémicas.

-Regulación neural de la filtración glomerular: como en la mayoría de los vasos sanguíneos, los renales se encuentran inervados por fibras de la división simpática del Sistema Nervioso Autónomo que liberan noradrenalina, esta produce vasoconstricción a través de los receptores alfa 1. Con la estimulación simpática moderada, tanto la arteria aferente como la eferente se contraen en el mismo grado, produciendo que el flujo de sangre de ingreso y egreso del glomérulo vayan disminuyendo en igual proporción, reduciendo el FG muy poco. Mientras que, con una estimulación simpática más intensa, predomina la constricción de la arteriola aferente. Como resultado, el flujo sanguíneo desciende en gran medida y el FG se reduce, este descenso produce 2 consecuencias (disminución de la excreción de la orina y permite un mayor flujo sanguíneo a otros tejidos del organismo).

-Regulación hormonal de la filtración glomerular: en este mecanismo actúan 2 hormonas, la angiotensina II (AII), la cual es un vasoconstrictor potente que comprime tanto a la arteriola aferente como la eferente y reduce el FG, mientras que la otra hormona que participa es el péptido natriurético auricular, que se encarga de aumentar el FG (Tortora & Derrickson, 2006).

2.2.1.1 Fisiopatogenia de la Progresión

La injuria inicial representa un aumento de la excreción de solutos por nefrona. Las nefronas se adaptan de acuerdo a los siguientes mecanismos para mantener el nivel de solutos estables:

- **Hemodinámico:** ocurre vasodilatación y aumento de la presión capilar glomerular causando hiperfiltración glomerular y consecuentemente injuria hemodinámica.
- **Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA):** para poder mantener una tasa de filtrado efectiva con menor masa nefronal es necesario el aumento de la ultrafiltración por los glomérulos remanentes, esto se lleva a cabo por la vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que se logra mediante la activación del SRAA y la acción vasoconstrictora de la AII en dichas arteriolas. Otro mecanismo que contribuye a la progresión mediado por el SRAA es el aumento de la celularidad, la inflamación y la fibrosis renal que genera la acción de la AII.
- **Liberación de factores de crecimiento:** para que el mecanismo de hipertrofia glomerular se lleve a cabo se requieren factores de crecimiento, los cuales también se encargan de estimular la fibrosis del parénquima renal.
- **Proteinuria:** secundariamente a la hiperfiltración glomerular y a la liberación de factores de crecimiento, se genera un daño en la barrera glomerular y proteinuria, estimulando mecanismos de fibrosis renal y elevando los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL). Estos mecanismos mal adaptativos llevan a la pérdida de mayor masa nefronal y a la potenciación del proceso (Callegari, 2022).

2.2.2 Epidemiología y Etiología

“La enfermedad renal crónica es un problema creciente a nivel mundial, con una prevalencia estimada que se aproxima al 10%” (Flores, 2010, p.1).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2 (ENNyS 2, 2019), en Argentina un 12,7% de la población adulta (mayores a 18 años) padecería de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en alguno de los cinco estadios. Ello involucraría a más de 4 millones de personas, lo que significa que una de cada ocho personas adultas presentaría algún grado de la enfermedad (Gobierno de Argentina, 2023, p.1).

Latinoamérica presenta la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica más alta en todo el mundo, encontrándose en segunda posición como la causa más importante de mortalidad y de años perdidos dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las principales causas de

la ERC corresponden a la diabetes mellitus (DBM) y la hipertensión arterial (HTA), sin embargo, en nuestra región también se han identificado otras causas no tradicionales de ERC, llamada nefropatía mesoamericana o ERC de las comunidades agrícolas, donde se ha descrito que afecta primordialmente a hombres jóvenes que trabajan en situaciones desfavorables en mencionadas comunidades (Cueto-Manzano, 2019).

Las principales causas de ERC reportadas mundialmente son la DBM (30% a 40%) y la HTA (25% a 30%), y se encuentran en relación con estilos de vida no saludables, envejecimiento poblacional y factores de riesgo cardiovascular (OPS/OMS).

Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular que pueden favorecer a la aparición de la ERC, estos pueden ser modificables y no modificables. Dentro de los no modificables se destaca la predisposición genética dado que múltiples estudios mostraron la relación entre la ERC y la variedad de polimorfismos de múltiples genes que sintetizan moléculas. Los factores raciales tienen especial susceptibilidad a la ERC, ya que se refleja alta prevalencia de HTA y DBM en poblaciones afroamericanas y en los afro-caribeños. Por otro lado, se encuentran los factores materno-fetales, donde una desnutrición materna durante el embarazo y un exceso de consumo calórico por parte del recién nacido promueve a la aparición de HTA, DBM, síndrome metabólico y ERC en la vida adulta de este, o si bien, un bajo peso al nacer también es asociado con HTA y por consiguiente favorecerá a la aparición de glomeruloesclerosis y ERC. Para finalizar, entre otros factores no menos importantes, se encuentran la edad, dado que la tasa de progresión de la ERC está influenciada por el aumento progresivo de la edad, y el género, debido a que se comprobó por un análisis univariado que el género masculino se ve afectado con mayor deterioro del filtrado glomerular.

Por otra parte, se encuentran los factores de riesgo modificables los cuales son, el control de la presión arterial (PA), la proteinuria, dislipemia, tabaquismo, el consumo de alcohol, los niveles plasmáticos de aldosterona, hiperuricemia, obesidad, la hiperglicemia y el alcohol.

En primer lugar, el manejo de la presión arterial es un objetivo dentro del manejo del paciente con ERC, esto se debe a que elevadas cifras de PA se relaciona con el aumento de la presión a nivel glomerular, provocando alteraciones crónicas hemodinámicas de la arteriola aferente y por consiguiente a la hiperfiltración adaptativa. Por otra parte, en la proteinuria el control de esta es también una meta establecida en mencionados pacientes, donde en estudios se ha comprobado que su presencia, mayor a 3 gramos, llevó a la progresión de enfermedad renal en 85% pacientes, mientras que 45% de los pacientes fueron documentados con enfermedad coronaria. Inclusive,

también se ha reportado que el control metabólico, la hiperlipidemia y presencia de acidosis metabólica se relacionan con la progresión de la ERC.

Con respecto al tabaquismo, el consumo de este aumenta la PA y afecta la hemodinámica renal, como así también la presencia de altos niveles séricos de fósforo se asocian a la progresión independiente de la ERC. Por otro lado, los niveles altos de aldosterona estimula en exceso el receptor mineralocorticoide, provocando así la aparición de fibrosis intersticial y por ende contribuyendo al deterioro de la función renal. También, se destaca la hiperuricemia, donde se ha demostrado que la presencia de este factor contribuye a la progresión de la enfermedad renal, dado que lleva a la disminución en la perfusión renal por estimulación en la proliferación de la musculatura en la arteriola aferente y consecuente disminuyendo la excreción urinaria.

Además de ello, se ha comprobado que en la población obesa hay mayor prevalencia de proteinuria, con el desarrollo de glomerulosclerosis focal y segmentaria como descubrimiento en la histopatología renal de estos pacientes, como así también es común ver en esta población niveles altos de aldosterona, independiente de los niveles de renina, favoreciendo así una mayor reabsorción de sodio a nivel de la nefrona distal. De igual forma, la presencia de hiperglicemia también va a ser un factor contribuyente en el deterioro de la función renal. Así mismo, la evidencia soporta que el alto consumo en alcohol de cualquier tipo, puede favorecer a la HTA y, por ende, progresar hacia la ERC (D'achiardi Rey, et al., 2011).

Existen otros factores clasificados como “inherentes” a la ERC, encontrándose la anemia, alteraciones del metabolismo mineral (primordialmente la hiperfosforemia), donde estas se han asociado un deterioro más rápido del deterioro renal; sin embargo, estos factores también son consecuencia de daño renal o si bien se indican desde fases precoces de la ERC, por ende, es difícil aislar su efecto como predictores (Sellarés & Rodríguez, 2022).

2.2.3 Fisiopatología de la Enfermedad Renal Crónica

Según las Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) (2022), la Enfermedad Renal Crónica (ERC), es definida como la disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG) por debajo de $60\text{ml}/\text{min}/1,73\text{m}^2$, acompañado por anomalías en la estructura o función del riñón presentes durante más de 3 meses, con implicaciones clínicas para la salud.

La VFG (Velocidad de Filtrado Glomerular) es considerado el mejor predictor para medir la función general de los riñones. Donde la VFG considerada normal, (sin embargo, consta de variaciones según sexo, edad y contextura corporal), es de $120\text{ml}/\text{min}/1,73\text{m}^2$ a 130

ml/min/1,73m² para los adultos jóvenes y sanos. Asimismo, en la ERC se presenta una disminución de la VFG de un 20 a 50% del valor normal (Callegari, 2022).

KDIGO (2022), mencionan que en el año 2012 llevaron a cabo la clasificación de la ERC en 5 estadios según la causa, donde se encuentra la categoría de TFG (G1 a G5) y la categoría de albuminuria (A1 a A3), (Figura 1).

Figura 1

Estadios de la Enfermedad Renal Crónica

Prognosis of CKD by GFR and albuminuria categories: KDIGO 2012				Persistent albuminuria categories		
				Description and range		
				A1	A2	A3
				Normal to mildly increased	Moderately increased	Severely increased
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30–300 mg/g 3–30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
GFR categories (ml/min/1.73 m ²) Description and range	G1	Normal or high	≥ 90			
	G2	Mildly decreased	60–89			
	G3a	Mildly to moderately decreased	45–59			
	G3b	Moderately to severely decreased	30–44			
	G4	Severely decreased	15–29			
	G5	Kidney failure	< 15			

Nota: los colores muestran el riesgo relativo para mortalidad global, mortalidad cardiovascular, requerimientos de terapia sustitutiva renal o trasplante, injuria renal aguda y progresión de la enfermedad renal. Donde el color verde representa un “bajo riesgo”, el amarillo un “riesgo moderado”, el naranja “riesgo alto” y el rojo “riesgo muy alto”. Extraído de KDIGO (2022, p.1).

Se puede observar que, para clasificar la gravedad de la ERC, también se tiene en cuenta los niveles de albúmina, debido a que esta se destaca como factor pronóstico modificable más potente de progresión en ERC, siendo esta independiente del riesgo cardiovascular y consta de un efecto tóxico renal directo, induciendo a la inflamación y fibrosis tubulointersticial; y por ende, contribuyendo a la pérdida de masa nefronal.

Por ende, la presencia de valores elevados de albuminuria/proteinuria constituyen un pilar fundamental para el seguimiento de los pacientes. Siendo la causa más común de proteinuria, el

aumento de la permeabilidad glomerular; esto puede ser tanto por lesión glomerular como endotelial y generalmente por ambas a la vez (Callegari, 2022).

Las KDIGO (2022) afirman que existen ciertos marcadores de daño renal:

- Albuminuria $>30\text{mg}/24\text{hs}$.
- Anormalidades del sedimento urinario.
- Alteraciones hidroelectrolíticas u otras alteraciones secundarias a tubulopatías.
- Anormalidades detectadas por histología.
- Anormalidades estructurales detectadas por imágenes.
- Historia de trasplante renal.

Por otra parte, se debe destacar que cuando se presenta la enfermedad renal, pueden aparecer algunos factores durante el tratamiento, que contribuye al riesgo de vida en corto plazo, los cuales son: la acidosis metabólica, inflamación y el stress oxidativo.

2.2.3.1 Detección

En la Argentina, el rastreo de la ERC está dirigido a cualquier adulto que llegue al consulto del médico general y mediante un dosaje en suero de creatinina se calcula la TFG. Sin embargo, hay consenso en el rastreo de la enfermedad en grupos de riesgos, (en estos casos es recomendable hacer tanto el dosaje serológico de creatinina con estimación de la TFG y búsqueda de albuminuria, siendo positivo para la ERC si hay una persistencia >3 meses), los cuales son:

- Personas mayores a 60 años;
- Obesidad (Índice de Masa Corporal (IMC) $>30\text{kg}/\text{mt}^2$);
- Diabetes Mellitus tipo 1 con más de 5 años de evolución;
- Familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal o con enfermedades hereditarias (poliquistosis renal, síndrome de Alport, etc.) o con asociación familiar (glomerulonefritis, nefropatías intersticiales);
- Enfermedades obstructivas del tracto urinario. Pacientes en tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos.

-Sujetos con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (hiperlipidemia, obesidad, síndrome metabólico, fumadores);

-Antecedentes con Insuficiencia Renal Aguda (IRA);

-Pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y neoplasias (Callegari, 2022).

2.2.3.2 Acidosis Metabólica

Se puede definir a la acidosis metabólica como una disminución de bicarbonato sérico (CHO_3), por debajo de 22meq/l , y disminución del Ph sanguíneo ($<7.35\text{ mmol/l}$). Entre las principales causas se encuentra: la producción endógena excesiva de ácidos no volátiles, (cetoacidosis diabética, acidosis láctica, acidosis producida por el aporte de precursores de ácidos), alteración en la regeneración de CHO_3 por parte de los riñones o variación de la excreción de iones de hidrógeno (H^+) en los túbulos distales, y la pérdida de bases renales en el tracto digestivo.

Esta situación puede llevar a consecuencias adversas, como: en el metabolismo proteico, (mediante el aumento de la degradación proteica y balance negativo de nitrógeno), en el músculo, (por el catabolismo proteico, el cual conduce a la debilidad por pérdida de masa magra), en el recambio óseo, (dado que la acidosis interfiere en el metabolismo de la vitamina D y por ende aumenta el riesgo de hiperparatiroidismo secundario), trastornos endócrinos (resistencia a la insulina e hipertrigliceridemia), inflamación sistémica, aumento de la tasa de mortalidad, menor reserva respiratoria e incrementa la progresión de la ERC hacia la etapa terminal (Milano, 2022).

2.2.3.3 Inflamación

La inflamación es un mecanismo de defensa que se produce por una respuesta sistémica a los agentes perniciosos, donde su presencia de manera crónica y sostenida trae consecuencias perjudiciales (siendo el cuadro que se presenta en la ERC) (Carrero & González García, 2020). En esta sintomatología, se encuentran involucrados múltiples sistemas, (sistema inmunológico, reticuloendotelial y sistema nervioso autónomo), y sus componentes celulares como así también humorales (citoquinas, cascada del complemento y coagulación, proteína C reactiva, etc) (Callegari, 2021).

Entre las principales causas se encuentran: infecciones intercurrentes en los pacientes con tratamiento dialítico, infecciones dentales (periodontitis) y la restricción dietética que se lleva a cabo en esta enfermedad, ya que la dieta baja en potasio y fósforo pueden alterar la flora intestinal

y producir disbiosis intestinal (provocando un sobreseimiento bacteriano en el intestino) (Carrero & González García, 2020).

Esta sintomatología puede llevar a múltiples consecuencias, entre ellas se encuentran: activación del sistema simpático, (esto se debe a la ruptura de la barrera intestinal, generando la absorción de toxinas presentes en el tracto gastrointestinal, y aumento de la liberación de neuropéptidos, generando una retroalimentación a la inflamación sistémica), resistencia a la insulina, (por la liberación de citoquinas, mediadores endocrinos y activación del sistema simpático), aumento del riesgo de aterosclerosis e inflamación vascular, (la activación endotelial produce que la deposición lipídica, produciendo hipertrigliceridemia con presencia de hipocolesterolemia, y de células inflamatorias terminen en la capa íntima arterial, dando lugar a la formación de una placa de ateroma), aumento de las calcificaciones vasculares, (debido a la disminución de la respuesta al óxido nítrico endógeno, mientras que hay un aumento en la velocidad de la onda de pulso), aumento de la retención de sodio, (donde las citoquinas aumentan la expresión y actividad de los canales de sodio, llevando a la retención hidrosalina, activación del sistema renina-angiotensina, aumento de la proteinuria glomerular e hipertensión), promueve al riesgo del desgaste calórico proteico, (la inflamación crónica produce anorexia y aumento del catabolismo proteico-energético), y acelera la progresión de la enfermedad (dado que la inflamación a nivel del parénquima renal, produce aumento de neutrófilos, estado pro-coagulante, aumento de la dimetil arginina asimétrica, y el aumento de la agregación y adhesión plaquetaria) (Callegari, 2021).

2.2.3.4 Stress Oxidativo

El stress oxidativo es un estado que resulta del desbalance entre la producción de radicales libres, especies reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de nitrógeno (RNS), y de la producción de defensas antioxidantes. En los pacientes con ERC, hay un aumento de ROS, el cual en conjunto con las citoquinas inflamatorias provocan disminución de los niveles de óxido nítrico, lo que promueve a la migración de células musculares lisas vasculares hacia la íntima de los vasos (esto causa hiperplasia y acúmulo de la matriz extracelular y material hialino de manera anormal, lo que conlleva a la calcificación vascular y, por ende, a la rigidez vascular) (Fernández Agudelo & Zeledón Corrales, 2020).

Entre los principales marcadores del stress oxidativos se encuentran, los isoprostanos-F2 y el malonildialdehído, donde el aumento de estos a nivel plasmático, promueven a la peor progresión de la ERC y vasoconstricción renal de manera más potente. Por ende, esta situación está asociada

a la malnutrición, dado que reduce la disponibilidad de vitaminas antioxidantes, como vitamina B6, B12, C y ácido fólico, al igual que de minerales, como el zinc y el selenio (Fernández Agudelo & Zeledón Corrales, 2020; Milano, 2021).

2.2.4 Trasplante Renal

En personas con ERC que se encuentren en etapa terminal, el Trasplante Renal (TR) es una opción de tratamiento exitoso, dada su mayor tasa de supervivencia y calidad de vida de los pacientes en comparación con las opciones de terapia de reemplazo renal.

Previo al TR, la pérdida de peso con baja muscularidad es asociado a un alto riesgo de mortalidad después del trasplante, en contraposición, una mayor cantidad de masa muscular previo al trasplante es asociado a una mayor supervivencia posteriormente al TR. Por ende, al receptor del injerto se le recomienda aumentar de manera adecuada la ingesta calórica de 35-40kcal/kg/día y de proteínas hasta 1,4gr/kg/día durante 4 semanas; con la finalidad de igualar el catabolismo proteico y prevenir o tratar la desnutrición.

Posterior al TR y sin presencia de complicaciones, la ingesta oral se debe retomar dentro de las primeras 24 a 48hs, reestableciendo la dieta regular en la primera semana. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el apetito y gusto de los pacientes mejoran rápidamente y suelen verse potenciados por el estrés metabólico quirúrgico y las altas dosis de corticosteroides, siendo este último factor un acelerador de la tasa catabólica proteica y de manera frecuente suelen crear o empeorar el balance nitrogenado negativo; induciendo así efectos metabólicos adversos, como hipercatabolismo proteico, hiperlipidemia, intolerancia a la glucosa, hiperpotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia y obesidad .

Asimismo, el desafío nutricional para contrarrestar los efectos metabólicos antes mencionados, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: mantener las reservas de proteínas viscerales a pesar del catabolismo proteico; promover la cicatrización de las heridas, prevenir infecciones asociadas a la cirugía y los inmunosupresores; y prevenir complicaciones electrolíticas que acompañen rápidos cambios en la función renal (Ramírez Casale et al., 2021).

Por otra parte, puede ocurrir un rechazo del injerto (manifestándose en un aumento de la creatinina sérica). La pérdida renal del injerto se produce por la nefropatía crónica del injerto antes denominado “rechazo crónico”, donde factores como dislipemia, hiperglucemia, hiperfiltración están relacionados con la alimentación, adquiriendo importancia la orientación al

paciente trasplantado desde el alta hospitalaria y posteriores seguimientos (Martínez & Battistella, 2023).

2.2.5 Tratamiento Renal Sustitutivo

Cuando el paciente se encuentra en el estadio 5 de la ERC (con un compromiso de más del 90% de la función renal), se requiere ineludiblemente someterlo a un tratamiento renal sustitutivo o terapia de reemplazo renal: Diálisis Peritoneal (DP) o Hemodiálisis (HD).

2.2.5.1 Diálisis Peritoneal

La DP es un proceso por el cual se eliminan los líquidos adicionales y solutos de desecho de la sangre, esto se lleva a cabo utilizando el peritoneo del paciente como membrana semipermeable. Para realizar un adecuado procedimiento, se deben evaluar las características del transporte peritoneal de agua y solutos (debido a que es diferente entre pacientes y también impredecible), donde esto se hace desde el inicio de la DP como a lo largo del tiempo (Fernández-Reyes et al., 2022).

En este tratamiento, se lleva a cabo un proceso denominado “intercambio”, en el cual se sustituye la solución drenada de la diálisis por una nueva, en donde esto se repite varias veces en el día (normalmente 4-5 veces/día) (Fresenius Medical Care, 2023).

Existen 2 modalidades de DP, la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA). Para definir qué modalidad se debe implementar para el paciente, se tienen en cuenta las preferencias de este, su tamaño corporal, el tipo de transporte peritoneal, características de la pared abdominal y la persistencia o no de la función renal residual (FRR).

En la DPCA el líquido de diálisis se mantiene 24hs en la cavidad peritoneal del paciente, realizando intercambios manuales aproximadamente 3-4 veces/día. El volumen mayormente utilizado en adultos es de 2 litros pudiendo extenderse hasta 2.5 litros, o disminuirse si fuese necesario, y en los periodos diurnos los tiempos de permanencia son de 4 a 6 horas y en la noche de 8 a 10 horas, por ende, no interfiere con el descanso nocturno. La principal ventaja que presenta son los largos tiempos de permanencia y el costo inferior a la DPA, mientras que en desventajas se encuentra el aumento de la presión intraabdominal durante el día y la limitación en el número de intercambios prescritos para que sea considerada una diálisis adecuada.

La DPA es indicada principalmente en pacientes con alto transporte peritoneal, ya que hay tiempos de permanencia más cortos y mayor número de intercambios, por otro lado, también

está indicada en pacientes que necesitan disminuir la presión intraabdominal, mientras que es la técnica preferida por pacientes sin FRR. Sin embargo, existen 2 tipos de modalidades para prescribir, los cuales son intermitentes y el abdomen permanece vacío durante algunas horas en el día:

-La Diálisis Peritoneal Nocturna (DPN), en donde se realizan varios intercambios nocturnos con día seco. Esta modalidad es recomendada para pacientes con pequeña superficie corporal, alto transporte peritoneal y presencia de FRR, o si bien aquellos que tienen problemas en la pared abdominal y pueden llegar a presentar hernias o escapes.

-La Diálisis Peritoneal Intermitente (DPI), en donde se realizan múltiples intercambios automatizados y el abdomen permanece vacío entre las sesiones.

Por otra parte, se encuentran las modalidades continuas donde el líquido de diálisis se encuentra permanentemente en contacto con el abdomen:

-La Diálisis Peritoneal Continua Cíclica (DPCC), donde la cicladora realiza varios intercambios nocturnos seguidos de la infusión de un intercambio diurno que permanece en la cavidad peritoneal durante el día hasta que se realice la siguiente conexión nocturna.

-La Diálisis Peritoneal Automatizada Ampliada (DPAA), en donde se añade un intercambio diurno adicional de forma manual o automatizada.

En principales ventajas de la DPA se encuentra la facilidad para realizar la técnica (dado que se utiliza un bajo número de conexiones), y el recurso de mayor tiempo libre del paciente (ya que se realiza la técnica principalmente de noche). Por otra parte, en desventajas están los altos costos y la necesidad de administrar la máquina (Bajo Rubio et al., 2022).

Cabe aclarar que la presente investigación es realizada exclusivamente a pacientes que se encuentran en tratamiento sustitutivo de Hemodiálisis, por ende, se abordará con mayor énfasis la mencionada técnica a continuación.

2.2.5.2 Hemodiálisis

“La hemodiálisis (HD) es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que supe parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, y de regular el equilibrio ácido-básico y electrolítico” (Sellarés & López Gómez, 2023, p.1).

En esta modalidad, se utiliza un equipo denominado “dializador” (el cual también es llamado “riñón artificial”), este se encuentra compuesto por 2 partes: una para la sangre y otra para el

líquido de lavado llamado “dializado”, ambas están separadas por una membrana delgada que es por donde pasan los desechos más pequeños como urea, creatinina y líquido en exceso y son eliminados, mientras que las células sanguíneas, proteínas y otros elementos importantes permanecen en la sangre dado que no pueden pasar a través de la membrana por ser demasiado grandes (National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative [NKF-KFOQI], 2014).

Durante el tratamiento, se extrae la sangre del cuerpo para que sea bombeada a través del dializador y se filtren los residuos o productos de desecho que se encuentren, con el fin de poder devolverla purificada o “limpia” al organismo (Hechanova, 2022).

Para el funcionamiento de la HD, se debe llevar a cabo la realización de un acceso vascular (AV), teniendo en consideración la presencia de una TFG <15 ml/min/1,73 m² y/o una estimación de entrada a diálisis dentro de 6 meses. El AV más empleado o como primera opción es la Fístula Arterio-Venosa Nativa (FAVn), mientras que, como otras alternativas se encuentran la FAV Protésica (FAVp), Catéter Venoso Central (CVC) y otros tipos de recursos. Por ende, se agrupan los AV según su tipo en:

-FAVn en muñeca y antebrazo. Es el AV mayormente empleado y de elección, dado que presenta unas tasas de permeabilidad primaria, y, por otro lado, constituye complicaciones inferiores a comparación con otros tipos de AV. Se encuentran:

- FAV radiocefálica en muñeca.
- FAV en tabaquera anatómica.
- FAV radiocefálica en antebrazo.
- Transposición radiobasílica.
- FAV cubitobasílica
- Transposiciones venosas.

-FAVn en fosa antecubital (codo) y brazo. Constituye muchas posibilidades y variantes debido a la alta variación anatómica venosa en fosa antecubital. Se encuentran:

- FAV humerocefálica.
- FAV humeroperforante (FAV de Gracz).
- FAV de arteria radial proximal.
- FAV humerobasílica.
- FAV humerohumeral.

Otras transposiciones venosas.

-FAVp en miembros superiores. Se utiliza cuando en las extremidades superiores no existen venas adecuadas, por ende, la unión entre arteria y vena es realizada mediante una prótesis de politetrafluoretileno expandido (PTFE), la cual será la que se puncione para conseguir la HD. Se encuentran:

- Injerto radioantecubital recto.
- Loop húmero/radio-antecubital.
- Injerto humerohumeral/axilar recto.
- Loop humerohumeral/axilar.

-Técnicas de recurso. Se llevan a cabo cuando se agotan las posibilidades en miembros superiores y a la vez se quiere evitar el CVC. Si bien, las técnicas son más complicadas, y a su vez presentan mayores complicaciones. Se encuentran:

- AV en miembros inferiores.
- Injerto femorofemoral proximal (ingle).
- Injerto femorofemoral en el tercio medio del muslo.
- Transposición de la vena femoral.
- Dispositivo prótesis-catéter tunelizado (HeRO).
- Accesos vasculares "exóticos".

-Catéter Venoso Central. En este procedimiento, se presentan mayores riesgos de complicaciones infecciosas comparado con la FAVn y la FAVp, como así también aumenta el riesgo de mortalidad especialmente en el primer año de HD, por ende, lo ideal es evitar en lo posible el uso de esta técnica (Ayala Strub et al., 2020).

Respecto a la prescripción de dosis adecuada y necesaria en diálisis, se utiliza el cálculo de Kt/V, el cual es un índice, ya que es expresado como la cantidad de urea eliminada en una sesión (Kt) dividido el volumen de distribución de urea en el paciente (V), coincidentes con el agua corporal (ACT) (Pérez-García et al., 2018). Este valor o número indicado va a variar según la frecuencia con la que reciba la diálisis y el nivel de función renal, por ejemplo: para los pacientes que realicen el tratamiento 3 veces/semana el Kt/V debe ser de 1.2 por tratamiento (NKF-KDOQI, 2014).

“Las recomendaciones actuales de dosis de diálisis según las guías prácticas para HD americana, europea, canadiense, australiana o española, son de un KT/V mínimo de 1.2, recomendando un KT/V de 1.3 para asegurar estos mínimos” (Sellarés & López Gómez, 2023, p.1).

Por otra parte, durante la sesión de HD se pueden llegar presentar complicaciones agudas como:

-Complicaciones cardiovasculares:

1- Hipotensión: es considerada la complicación más frecuente y se presenta cuando el paciente durante la sesión muestra una presión arterial sistólica inferior a 90mmHg. La hipotensión intradiálisis (IDH) se da principalmente por una ganancia de peso intradialítica excesiva, llevando a una ultrafiltración (UF) que supera la tasa de llenado intravascular y resultando en la disminución relativa del volumen intravascular. Esta situación produce un compromiso en la perfusión de órganos, con el riesgo de que se presente isquemia miocárdica, arritmias cardíacas, trombosis vascular, isquemia mesentérica, pérdida del conocimiento, convulsiones o muerte.

2- Hipertensión: esta situación se presenta cuando el paciente durante la sesión muestra una presión sistólica mayor a 10mmHg. Cuando aparece esta complicación es necesario interrumpir la sesión, administrar fármacos antihipertensivos y a prolongar la estadía del paciente en el hospital o unidad de diálisis, esta situación lleva a una peor calidad de vida para el paciente, ya que se encuentra asociado con un mayor riesgo de hospitalización y/o muerte.

3- Arritmias: es una de las complicaciones más frecuentes, donde la situación clínica estará influenciada por el ritmo cardíaco y las patologías cardiovasculares que presente. Existen ciertos factores que predisponen a su aparición, como miocardiopatía hipertensiva, isquémica o hipertrófica, mientras que, por otro lado, se encuentra otros factores referidos a la HD que pueden contribuir a su aparición, como los cambios bruscos de potasio sérico, magnesio y pH sérico. También se menciona que la hipoxia y una UF elevada pueden ser causantes de esta situación.

-Complicaciones neuromusculares:

1- Calambres: es otra de las complicaciones más frecuentes, su aparición se debe primordialmente a la depleción intravascular por UF, como así también por hiponatremia, alcalosis, déficit de carnitina, hipomagnesemia o concentraciones elevadas de leptina. Puede presentarse de manera previa a un episodio de hipotensión mediante contracciones dolorosas de uno o varios músculos.

2- Síndrome de desequilibrio: se presenta cuando hay cambios en el estado neurológico, (causado por el movimiento del agua hasta el cerebro llevando a la aparición de edema cerebral), que van desde convulsiones o coma, hasta síntomas leves como náuseas, vómitos, cefalea, fatiga

o inquietud. Su aparición se puede deber a una prueba de nitrógeno ureico (BUN) en sangre muy elevado, acidosis metabólica grave, hiperosmolaridad, edades extremas, enfermedades neurológicas, trastorno convulsivo, hipertensión maligna o condiciones preexistentes que conducen a una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica como encefalitis, meningitis, síndrome urémico hemolítico o vasculitis.

3- Convulsiones: algunas de las causas a las que se debe su aparición son, encefalopatía urémica, síndrome de desequilibrio de diálisis, inestabilidad hemodinámica intradiálisis, demencia por diálisis asociada a aluminio, embolia gaseosa, hipoglucemia, hipocalcemia e hiponatremia.

4- Cefalea: es una complicación habitual, suele aparecer al inicio del tratamiento y puede ir acompañada de náuseas y vómitos. Su aparición se puede deber a depresión, hipertensión, cambios electrolíticos bruscos, síndrome de desequilibrio, descenso de serotonina, alcalemia, etc.

5- Síndrome de piernas inquietas: es una situación común durante el tratamiento y principalmente empeora durante la noche. Esta complicación se encuentra con el déficit de hierro y/o la disfunción de los neurotransmisores dopaminérgico y de glutamato.

-Complicaciones hematológicas:

1- Activación del complemento y neutropenia: esta aparición se debe principalmente al utilizar dializadoras de celulosa no sustituidos, dado que los grupos hidroxilos libres activan la vía alternativa de los complementos que por consiguiente llevan a la activación y adherencia de neutrófilos circulantes a la vasculatura pulmonar, y como resultado que se produzca una neutropenia transitoria durante las primeras 2 a 15 minutos del tratamiento.

2- Hemólisis aguda: su aparición se puede deber a varios factores, como problemas mecánicos en las bombas o por líneas defectuosas, cambios en el dializado (un aumento de temperatura, composición química inadecuada que produce una hemólisis osmótica o contaminación por sustancias químicas como el formaldehído, las cloraminas, lejías y/o el cobre). Se presenta similar a una anemia, mientras que en casos graves puede aparecer disnea, náuseas, dolor torácico, vómitos, hipotensión, cianosis, dolor abdominal y de espalda.

3- Hemorragia: esta situación se debe a la disfunción plaquetaria producida por la uremia, donde también pueden contribuir la aparición de anemia, aumento de la producción vascular de

prostaciclina y óxido nítrico, etc. Por otro lado, también el uso de antiagregantes plaquetarios inducen al riesgo de hemorragias.

4- Trombopenia: es una complicación grave producida por heparina PF4, presentándose con una rápida caída plaquetaria $<60.000 /\text{mm}^3$.

-Complicaciones pulmonares:

1- Hipoxemia: esta situación se debe principalmente a la hipoventilación (debido a una disminución de dióxido de carbono y/o la alcalinización rápida de los fluidos corporales), mientras que también puede ser por fatiga en los músculos respiratorios inducida por acetato o alteración en la relación ventilación-perfusión.

-Complicaciones relacionadas con la técnica:

1- Embolismo aéreo: aparece raramente, sin embargo, se presente cuando surge la entrada de aire en algún circuito de diálisis, como en alguna conexión rota o suelta entre la aguja arterial y la línea de sangre, algún orificio en la línea de sangre, durante la administración de anticoagulantes, un llenado inadecuado que provoque la entrada de aire, o si bien durante la manipulación de catéteres.

2- Líquido de diálisis incorrecto: La dosis incorrecta de agua purificada como así también una mala concentración de electrolitos y buffer, pueden llevar a alteraciones electrolíticas y desequilibrio de ácido-base graves.

2a) Hipernatremia: se presenta cuando hay una deshidratación celular, manifestando con dolor de cabeza, sed, náuseas, vómitos, convulsiones, coma y/o muerte.

2b) Hiponatremia: se presenta dada la hiperosmolaridad causante de hemólisis con hiperpotasemia y hemodilución en los componentes del plasma. Se manifiesta con dolor en el tórax, náuseas, vómitos, cefalea, calambres e inclusive pueden aparecer convulsiones.

2c) Acidosis metabólica: suele asociarse a problemas técnicos, si bien puede estar relacionada a otras causas como, cetoacidosis diabética o alcohólica, acidosis láctica, ingestión de tóxicos, fármacos o las pérdidas digestivas producidas por la diarrea.

2d) Alcalosis metabólica: no es muy frecuente, sin embargo, aparece cuando hay pérdida de ácido clorhídrico debido a vómitos o succión nasogástrica, se manifiesta con valores de bicarbonato superiores a 33mEq/L mediante cefalea, confusión, tetania, convulsiones e inclusive el coma.

2e) Mal funcionamiento de la temperatura del monitor: se debe a un dializado con temperatura excesivamente caliente, el cual puede causar hemólisis inmediata e hiperpotasemia potencialmente mortal.

3- Pérdida de sangre: su aparición puede ser provocada por la desconexión de un acceso de diálisis o por ruptura de la membrana dialítica debido a una alta presión transmembrana.

4- Coagulación del circuito: es una situación frecuente, se debe a factores técnicos como dosis de carga incorrecta de heparina, lapso insuficiente después de la dosis de carga de heparina, ajuste incorrecto de la bomba de infusión y la falta de liberación de la pinza de la línea de heparina, mientras que, por otro lado, también se puede relacionar a problemas del AV, la recirculación del acceso o la interrupción frecuente del flujo sanguíneo.

-Reacciones en diálisis:

1- Reacciones a fármacos: se debe principalmente a la perfusión de hierro intravenoso y/o la hipersensibilidad de heparinas. Esta situación se manifiesta con prurito, rubor, artralgias y mialgias, pudiendo llegar a hipotensión y colapso cardiovascular.

2- Tratamiento: se puede deber a una reacción grave del tratamiento, cuando se manifiesta debe tratarse al paciente con esteroides y antihistamínicos intravenosos.

-Miscelánea:

1- Prurito: su aparición puede deberse primordialmente a la desregulación del sistema opioide, mientras que también se encuentran otros factores relacionados, como alteraciones en el metabolismo calcio/fósforo, malnutrición, afectación de las neuronas sensitivas aferentes primarias o interneuronas, cambios continuos en el estado de hidratación que favorecen la xerosis, adecuación de diálisis.

2- Genitourinario: se presenta cuando el paciente se levanta de manera repentina con erección dolorosa. Suele ocurrir de manera idiopática o si bien por hiperviscosidad sanguínea, hematocrito elevado, hipoxemia, acidosis o hipovolemia por UF excesiva, uso de heparina, alfa-bloqueantes o antidepresivos como la trazodona.

3- Fiebre: su aparición se debe principalmente a infecciones bacterianas, el cual se puede deber al uso de agua contaminada, dializadores esterilizados incorrectamente, uso de catéteres y la canulación de accesos vasculares infectados. Cuando esta situación aparece, inmediatamente

se trata al paciente con terapia antibacteriana empírica (Jaldo Rodríguez & Albalate Ramón, 2023).

En cuanto a los lugares en donde puede llevarse a cabo el procedimiento de HD, la primera opción o la más recurrida es en un centro de diálisis, donde el equipo de salud será el encargado de configurar las máquinas de diálisis y ayudar al paciente a conectarse; generalmente los tratamientos se realizan 3 veces/semana en donde cada sesión dura aproximadamente 4 horas; para asignar un horario (el cual será fijo) se tendrá en cuenta los horarios de trabajo u otras tareas que realice el paciente a lo largo de su día. Otra opción en algunos centros de diálisis, son los que permiten el acceso para el tratamiento en horario nocturno, en el cual el procedimiento consta de 3 noches semanales mientras el paciente duerme, por ende, lleva un mayor tiempo en cada sesión, sin embargo, consta con las siguientes ventajas: tiene los días libres, menores cambios en la dieta, se le permite una ingesta de líquido casi normal y podría llegar a tener una mejor calidad de vida ya que se reducen los síntomas al ser un tratamiento con sesiones más largas.

Asimismo, también se plantea la opción de realizar la HD en casa, lo que permite al paciente someterse al tratamiento de manera más frecuente. Generalmente se realiza de 3 a 7 veces/semana con sesiones que duran de 2 a 10 horas, donde el horario que el paciente elija va a ser flexible, ya que consta de 3 opciones: HD estándar en casa, (3 veces/semana o día por medio con una durabilidad de 3 a 5 horas), HD diaria corta, (5 a 7 veces/semana con una durabilidad de 2 a 4 horas), y HD nocturna en casa, (3 a 6 veces/semana cuando el paciente se encuentre durmiendo). El optar por este procedimiento tendrá mayores ventajas que la HD estándar, por ejemplo: no hay tanta restricción de comidas y bebidas (dado que hay mayor tiempo de filtración), se disminuyen las dosis de medicamentos para la presión arterial y, por ende, mejor calidad de vida. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo correctamente, el paciente deberá realizar una capacitación, donde éste aprenderá a configurar la máquina, colocar las agujas en el acceso vascular, tomar medidas para la prevención a infecciones, controlar el peso, la presión arterial y el pulso, registrar cada detalle del tratamiento para que la clínica lo tenga en cuenta, llevar un registro de los repuestos que se usan, saber limpiar la máquina y poder registrar cualquier situación alarmante (NIH-NIDDK, 2018).

Por otra parte, con el avance tecnológico se está incorporando en muchos países un sistema más avanzado de diálisis, denominado: Hemodiafiltración (HDF) online, el cual es un procedimiento que consta de extraer gran cantidad de solutos y agua (mediante transporte conectivo), dando lugar a una alta remoción de medianas y grandes moléculas, proporcionando

así una depuración eficaz. La técnica consiste en suministrar una elevada cantidad de transporte conectivo, en donde el líquido de sustitución es producido por medio del propio líquido de diálisis (el cual está elaborado a partir de agua ultrapura, que se utiliza para diluir el concentrado de ácido y el bicarbonato en polvo). Esta técnica presenta ventajas a comparación del tratamiento convencional, entre ellas se encuentran: la mejor remoción de toxinas de mediano peso molecular, mejor control de la anemia (ya que requiere menor dosis de Eritropoyetina), presenta menor stress oxidativo e inflamación, mejor estabilidad hemodinámica y del control de la tensión arterial, ayuda a mejorar el apetito, y promueve un mejor control de la fosfatemia (Maduell & Broseta, 2023; Milano, 2021).

Con respecto a la actividad física, (la cual es una medida de prevención para mantener la función muscular y poder reducir la pérdida proteica de esta), se presenta en muy bajo nivel en estos pacientes, lo que provoca el aumento del riesgo de atrofia muscular, y por ende la aparición de la sarcopenia. Los ejercicios que más se les recomienda, son los aeróbicos y de resistencia, dado que promueven el aumento de la fuerza, resistencia muscular, capacidad funcional y calidad de vida; además, promueve a “mejorar el control de la tensión arterial (TA), el perfil lipídico y la salud mental de estos pacientes, con el fin de disminuir la necesidad de medicamentos antihipertensivos, la morbilidad y la mortalidad” (Pereira Rodríguez et al., 2019, p. 3). Por otro lado, también se plantea la opción de realizar ejercicios durante el proceso de diálisis, lo cual ayuda a aumentar el flujo sanguíneo a nivel muscular, dinamizando el flujo de urea y toxinas desde el tejido hacia el compartimiento vascular, y con esto poder lograr mejorar la eficacia de la diálisis (Alonso et al., 2017).

2.2.5.2.1 Hiperparatiroidismo Secundario

En estadios III-IV, los pacientes pueden presentar un incremento de la mortalidad cuando sus niveles de fósforo sérico superan los 3,5mg/dl e incluso con valores dentro del límite de la normalidad (<4,5mg/dl). Esta elevación del fósforo sanguíneo suele detectarse en los estadios mas avanzados, presentándose como alteraciones del metabolismo óseo-mineral (DMO-ERC), el cual se manifiesta con una elevación del fibroblast growth factor-23 (FGF-23), incremento de la hormona paratoidea (PTH) como así también de la excreción de fósforo, y con un descenso del calcitriol.

A medida que progresa la ERC, la disminución de la masa funcionante renal es mayor y no solo se incrementa la carga de fosfato que el riñón no puede eliminar, sino que se agrega una mayor disminución de la síntesis de calcitriol por falta de parénquima capaz de llevar a cabo su

producción. Como consecuencia aumentan los estímulos para la producción de PTH, la que se incrementa paulatinamente en sangre, agravándose el hiperparatiroidismo secundario, cuya consecuencia es la denominada enfermedad ósea de alto recambio y su expresión anatomopatológica es la osteítis fibrosa (González Casaús et al., 2011).

Factores que favorecen su aparición:

1-“Toxinas” urémicas: Las denominadas toxinas urémicas estimulan el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario de una manera no del todo clara, pero se postula que se unen a los receptores para el calcitriol de la célula paratiroidea impidiendo su expresión. Otro mecanismo postulado es la presencia en el suero de pacientes urémicos de diversos factores que inducirían a la célula paratiroidea a dividirse.

2-Hiperfosfatemia: El aumento del fósforo incrementa la secreción de PTH en 3 horas. Una experiencia interesante es que en ratas urémicas el mantenimiento de una dieta baja en fósforo impide el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario, contrariamente a las ratas con dieta rica en fósforo las que lo desarrollan rápidamente. Si a las ratas con dieta rica en fósforo se las pasa a una dieta pobre en éste, revierten el hiperparatiroidismo que habían desarrollado. Si se mantiene la ingesta elevada de fósforo se desarrolla hiperplasia e hipertrofia que son más difíciles de revertir.

3-Déficit de calcitriol: Las células paratiroideas como se mencionó tienen receptores para el calcitriol. La estimulación de los mismos desencadena una inhibición de la síntesis de PTH actuando a nivel del ARN mensajero de la pre hormona. El déficit de calcitriol:

- Favorece la producción de la hormona al carecer la célula paratiroidea de su estímulo inhibitor.
- Disminuye la absorción de calcio intestinal favoreciendo la hipocalcemia, otro estímulo para la producción de PTH.
- Disminuye la expresión de los receptores para el calcitriol y para el calcio por lo que se requiere más cantidad de éstos para lograr el mismo efecto supresor.

4-Hipocalcemia: La hipocalcemia actúa sobre la célula paratiroidea aumentando a los 2 a 4 minutos la liberación de la PTH contenida en ella, si la hipocalcemia persiste a las 2 a 3 horas comienza a incrementar la síntesis de la hormona, luego de un día comienza a haber aumento de tamaño de la célula (hiperplasia) y a los 3 a 4 días comienza a verse hipertrofia. Se ha demostrado

la existencia de receptores para el calcio en la membrana celular. La unión del calcio a estos desencadena una reacción que lleva a la inhibición de la transcripción del gen que codifica la PTH, inhibiendo su expresión. El déficit de calcitriol y la hiperfosfatemia disminuyen la cantidad de receptores para el calcio presentes en la membrana celular, por lo que en ausencia de calcitriol la concentración de calcio necesaria para inhibir la secreción de PTH es más elevada. Esto se conoce como alteración en el "set point" de calcio.

En la enfermedad de alto recambio los pacientes suelen manifestar dolores óseos, fracturas patológicas, prurito, miopatía proximal (dolores musculares predominantemente en muslos y brazos), el síndrome de ojos rojos (por calcificación corneconjuntival), calcificaciones extraesqueléticas en partes blandas u órganos sólidos (hígado, corazón, cerebro), calcificaciones vasculares, deformidades esqueléticas como tibias en vaina de sable, y deformidades mandibulares. El cuadro mas grave que puede presentarse es el denominado "calcifilaxis", el cual se caracteriza por necrosis isquémica de un sector de tejido, comúnmente las extremidades, que puede llevar a la pérdida del miembro afectado o a la muerte por sobreinfección de la zona.

Por otro lado, sin llegar al extremo de la calcifilaxis, las alteraciones vinculadas con los DMO-ERC favorecen la calcificación de la capa media de las arterias. La primera causa de muerte de los pacientes en diálisis es sin duda la complicación cardiovascular (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, etc.). Si bien existen muchos factores relacionados con la enfermedad vascular en el paciente renal crónico, sin duda los DMO-ERC contribuyen en gran medida, debido a que favorecen al desarrollo de calcificaciones de la capa media de las arterias de todo el organismo incluyendo las coronarias.

Respecto al control de la hiperfosfatemia, el pilar fundamental es la prevención y el tratamiento. En donde el plan de alimentación debe tener un aporte de fósforo restringido con la finalidad de lograr controlar los niveles con el mínimo requerimiento de quelantes (medicamentos que ingeridos con las comidas impiden la absorción del fósforo). Mientras que, la diálisis ayuda a eliminar la retención de dicho mineral, pudiendo extraer en 4 horas de tratamiento alrededor de 800mg (lo que en un plan de diálisis trisemanal significan 2400 mg de P por semana).

Como se ha mencionado, es necesario el aporte de quelantes para estimular o lograr un balance neutro. Dentro de los quelantes más utilizados se encuentran los siguientes:

-Acetato de calcio: Contiene un 25% de calcio elemental, por lo cual su ingesta produce un balance positivo de calcio. Tiene como desventaja que la tolerancia digestiva es mala en algunos

pacientes siendo motivo de abandono del tratamiento por pirosis, náuseas, intolerancia por el sabor amargo, etc. Otra desventaja es que al aportar calcio la posibilidad de hipercalcemia limita su uso. No obstante, sigue siendo uno de los quelantes más utilizados en la actualidad.

-Carbonato de calcio: su poder como quelante es inferior al acetato de calcio y su contenido en calcio elemental es mayor, llegando al 40%, Tiene como ventaja sobre el acetato de calcio que es mucho mejor tolerado. Sin embargo, tiene como dificultad más importante que el aporte de calcio es alto y esto limita su uso por predisponer a la hipercalcemia y a las calcificaciones vasculares. Otras desventajas son que debe ser masticado o disuelto de alguna manera para lograr su acción ya que su solubilidad en el tracto gastrointestinal es mala, y que produce constipación en algunos casos tan severa que obliga a suspenderlo.

-Hidróxido de aluminio: presenta un gran poder quelante, ya que logra disminuir significativamente la absorción del fósforo presente en los alimentos. Sin embargo, como el aluminio es eliminado del organismo únicamente por el riñón, este presenta sus consecuencias a mediano plazo; manifestándose como intoxicaciones alumínica consistente en anemia, una osteopatía de bajo recambio y hasta con cuadros de demencia provocados por la acumulación de aluminio en el encéfalo. Debido a su alto riesgo de toxicidad, solo se utiliza en casos en que otras medidas fallan y por períodos cortos de tiempo (se recomienda menos de 1 mes), para lograr un rápido descenso del fósforo hasta que otras medidas sean adoptadas.

-Sevelamer: se trata de un polímero de poliamida que tiene un alto poder como quelante del fósforo y del colesterol, siendo su ventaja no tener en su composición ni aluminio ni calcio. Tiene como desventaja que su costo es alto, como así también requiere la ingesta en gran cantidad de comprimidos y que la tolerancia digestiva no siempre es buena. El hecho de no contener calcio en su molécula le confiere la ventaja de la reducción significativa en la producción de calcificaciones vasculares, como así también la disminución de la mortalidad en pacientes incidentes sin historia previa de calcificaciones vasculares. Esto permite el uso de dosis mayores de vitamina D activa, sin la frecuente complicación de la hipercalcemia.

-Carbonato de Lantano: es un quelante de fósforo sin calcio ni aluminio que ha demostrado su eficacia como captor del P en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Como el Sevelamer, tiene menos tendencia a la hipercalcemia y a producir enfermedad adinámica del hueso que los quelantes en base a calcio. Aunque no ha sido descartada completamente la posibilidad de acumulación de lantano en el hueso, hasta el momento no se ha encontrado toxicidad, probablemente porque su eliminación se efectúa a través de la vía biliar y por

transporte directo al lumen intestinal, dependiendo mínimamente de la eliminación renal. Es bien tolerado en general, y su efecto secundario más habitual son los síntomas gastrointestinales parecidos a los del carbonato de calcio.

-Otros quelantes: el citrato de calcio en la actualidad está contraindicado ya que aumenta la absorción de aluminio, las sales de magnesio (carbonato e hidróxido) que deben ser utilizadas con mucha precaución debido a la posibilidad de hipermagnesemia, recomendándose la reducción del Mg en el líquido de diálisis a un valor de 0.5 mg%. Para evitar este inconveniente, suele utilizarse sales de carbonato de magnesio y carbonato o acetato de calcio, con un adecuado poder como quelante, baja carga de calcio y baja carga de magnesio. Los últimos quelantes son las sales a base de hierro: Oxihidróxido Sucroférico y Citrato Férrico, los cuales han demostrado ser muy efectivos con una baja cantidad de comprimidos, por lo cual los pacientes tienen mayor adherencia y en forma secundaria aportan hierro, ayudando al tratamiento de la anemia. También inhibirían el FGF23, disminuyendo la morbimortalidad cardiovascular (Puddu & Migueliz, 2021).

2.2.6 Desnutrición en la Hemodiálisis

En la HD uno de los factores más comunes que se presenta en estos pacientes, y que se vincula con riesgos adversos para eventos cardiovasculares es la desnutrición. Esta surge como consecuencia de la desaprobada ingesta proteica y calórica en relación con el gasto, dado que hay un desgaste continuo, tanto de los depósitos proteicos como de la reserva energética (Garrido Pérez et al., 2016).

La principal desnutrición que aparece en esta población es, la malnutrición calórico-proteica (PEW) o Desgaste Calórico-Proteico (DPE), en donde hay una disminución de la capacidad funcional causado por una ingesta deficiente de proteínas y calorías en relación con las necesidades, como así también de la presencia o no de la depleción de masa grasa. Su principal causa se debe a la aparición de la acidosis metabólica, ya que esta activa el sistema de la ubiquitina proteosoma, incrementando así, el catabolismo proteico; mientras que en otras causas se encuentra la anorexia causada por toxicidad urémica o inflamación, pérdida de nutrientes a través de la membrana dialítica, el hipercatabolismo asociado a comorbilidades o por la asociación al tratamiento dialítico. Para diagnosticar la presencia de PEW, la albúmina sérica se utiliza como principal marcador de desnutrición dada su fuerte asociación con la mortalidad (Puchulu, 2011).

Para definir DPE existen 4 grupos de parámetros a evaluar: bioquímicos, análisis corporal, masa muscular, fuerza muscular e ingesta dietética, sin embargo, para diagnosticar DPE el sujeto debe cumplir al menos un parámetro en tres de los cuatro grupos, siendo imprescindible tener al menos un parámetro bioquímico para el diagnóstico; los cuales se pueden observar en la siguiente figura (Alhambra Expósito et al., 2019).

Figura 2

Criterios Diagnósticos del Síndrome de Desgaste Proteico-Energético (SDP)

<p><i>Bioquímica sanguínea</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Albúmina sérica < 3,8 g/dl - Prealbúmina < 30 mg/dl (para pacientes en diálisis, los niveles deben estar acordes al filtrado glomerular, para pacientes con ERC estadios 2-5) - Colesterol total < 100 mg/dl
<p><i>Antropometría</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - IMC < 23 kg/m² - Pérdida de peso no intencionada: 5% en los últimos tres meses o 10% en los últimos seis meses - Porcentaje de grasa < 10%
<p><i>Masa muscular</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasting muscular: reducción de la masa muscular del 5% en los últimos tres meses o del 10% en los últimos seis meses - Reducción de la circunferencia muscular del brazo > 10% en relación al percentil 50 de la población de referencia
<p><i>Recordatorio dietético</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieta baja en proteínas no intencionada < 0,80 g/kg/día al menos dos meses para pacientes en diálisis o < 0,60 gr/kg/día para pacientes con ERC en estadios 2-5 - Dieta baja en calorías no intencionada < 25 kcal/kg/día al menos durante dos meses

Nota: ERC: Enfermedad Renal Crónica; IMC: Índice de Masa Corporal. De Alhambra Expósito et al., (2019, p. 184).

El objetivo del cribado que se lleva a cabo por esta herramienta, es identificar aquellos individuos con ERC que presenten riesgo de desnutrición, dado que la desnutrición protéica-energética es un predictor potente de morbilidad y mortalidad en esta población, y más concretamente a los que se sometan a la hemodiálisis o diálisis peritoneal, dado que es frecuente encontrar una inadecuada ingesta de proteínas y energía en su dieta, siendo los siguientes factores principales causantes: anorexia, alguna enfermedad comórbida que afecta la función gastrointestinal, la

depresión, mala situación económica, o sensación de saciedad temprana con la infusión de líquido peritoneal y la absorción peritoneal de glucosa en la diálisis peritoneal (Alp Ikizler et al., 2013; Alhambra Expósito et al., 2019).

Es frecuente en estos pacientes la inflamación, como consecuencia de la injuria o la destrucción de tejidos, donde la principal causa es la aparición de alguna infección. Para detectarla se utiliza el valor de la Proteína C-Reactiva (PCR), ya que cuenta con una sensibilidad del 83% (Puchulu, 2011). “Las causas de infección-inflamación están determinadas por el déficit inmunitario, celular y humoral de estos pacientes, la enfermedad causal, el tipo de acceso vascular empleado, y el propio proceder de biocompatibilidad condicionado por la HD” (Pérez-Oliva Díaz et al., 2009, p.4).

La asociación de la PEW e inflamación constituyen el término de Síndrome Complejo de Malnutrición e Inflamación (SCIM), ya que ambas situaciones se encuentran asociadas con la aparición de la aterosclerosis cardiovascular, disminución de la calidad de vida, aumento de hospitalizaciones y por ende de morbimortalidad. El SCMI se presenta con, inflamación dado que la PCR se encuentra aumentada, disminución marcada de la albúmina sérica, ingesta calórico-proteica normal o disminuida por inflamación, gasto energético en reposo (GER) elevado, estrés oxidativo elevado, y los pacientes no muestran respuestas positivas ante la suplementación nutricional. Las posibles causas del SCMI engloban diferentes comorbilidades, encontrándose: el estrés oxidativo, la pérdida de nutrientes por medio de la diálisis, toxinas urémicas, hiporexia, elevación de citoquinas inflamatorias, sobrecarga de volumen, hiperfosfatemia, y subdiálisis.

Este síndrome lleva a consecuencias como, la anemia refractaria, disminución del IMC y masa muscular, valores de albúmina, creatinina y homocisteína disminuidos, hipocolesterolemia, y aumento del riesgo cardiovascular (incluyendo el riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad carotídea, aneurisma de la aorta abdominal y arteriopatía periférica) (Young et al., 2011).

2.2.6.1 Composición Corporal

El modelo bicompartimental es el más utilizado para analizar la composición corporal en los seres humanos. Este asume la división de los componentes del organismo en 2 compartimientos (masa grasa total y masa libre de grasa, considerándolos a nivel molecular).

En condiciones normales, la grasa corporal puede presentarse entre el 20-25% del peso corporal en hombres, mientras que en mujeres se caracteriza por un porcentaje superior, entre el 25-35%. Sin embargo, dentro de la masa grasa también puede encontrarse agua dentro del 20%, mientras que lo restante está comprendido por lípidos y minerales. Respecto al tejido muscular, este representa entre el 30-35% del peso corporal del individuo, siendo hallado el 50% subcutáneamente. Dentro de éste, se encuentra agua dentro del 70%, mientras que lo restante está comprendido por proteínas y minerales.

En la patología renal, a medida que avanza el daño renal ocurre una variación de los líquidos corporales debido a la retención de estos, traducido en “edemas”, lo cual representa el exceso de líquidos correspondiente al 100% de agua extracelular. Es por ello, que en el paciente renal se habla de un modelo de 3 componentes:

- OH (Sobrehidratación): 100% de agua extracelular;
- LTM (Masa de Tejido Magro);
- ATM (Masa de Tejido Graso) (Milano, 2022).

Tanto la masa magra (LTM) como la masa grasa (ATM), tienen un constante nivel de hidratación 70% y 20% respectivamente predominando el contenido de agua intracelular en la masa magra y el agua extracelular en la masa grasa. La sobrecarga del volumen extracelular y el desequilibrio hidroelectrolítico juegan un papel importante como factores de riesgo, dado a que el excesivo consumo de sal y la sobrehidratación contribuyen al desarrollo de hipertensión y ambas al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda, causa frecuente de muerte súbita. Por otro lado, no es infrecuente hallar pacientes normotensos con sobrecarga de volumen, indicador de falla cardíaca, por ende, fundamental su detección precoz (Milano & Marelli, 2022).

El conocimiento de la composición corporal y la distribución de los fluidos en los pacientes renales es de gran importancia desde el punto de vista nutricional y de adecuación de la diálisis. Como se ha mencionado, las anomalías en la hidratación son comunes en esta población y ocasionan importantes efectos adversos, entre ellos la presencia de uremia. Por ende, el agua corporal total es uno de los factores principales esenciales para el cálculo de peso seco, ya que la sobrecarga hídrica, elevación de la presión arterial y por ende los problemas de edema son los mayores riesgos en la salud y la calidad de vida de este grupo poblacional (Ramírez de Peña, Almanza & Ángel, 2015).

El IMC es un indicador que ayuda a predecir el resultado clínico de la enfermedad, depende de la masa muscular y grasa y del contenido total de agua corporal. Varios estudios demostraron que un IMC menor a 23 o si bien superior, reduce el riesgo de morbilidad y mortalidad en esta población. Otras mediciones como, el grosor de pliegues cutáneos en 4 sitios (tríceps, bíceps, subescapular, y cresta ileaca), la circunferencia muscular del brazo y la circunferencia del músculo de la mitad del brazo, son métodos de detección antropométrica que ayudan a evaluar la masa grasa y magra, y pueden detectar un riesgo potencial de proteína y desperdicio de calorías (Fouque et al., 2007).

En los últimos años, se ha incrementado el uso del Análisis por Bioimpedancia (BIA), para evaluar el estado de hidratación y nutricional de los pacientes en hemodiálisis. Es considerado un método válido, no invasivo, fácil de realizarlo y económico, que permite brindar información sobre la composición corporal, el estado nutricional y de hidratación del individuo.

La impedancia (Z) es el resultado de 2 componentes: la resistencia (R) al paso de la corriente, el cual permite analizar el estado de hidratación y distinguir tejidos con gran contenido de agua (músculo) y con poca cantidad de agua (grasa, pulmón y/o hueso), el segundo componente es la reactancia (X_c), el cual ayuda a determinar la capacidad de las células para almacenar energía. El ángulo que forman la R y la X_c es denominado “ángulo de fase”, el cual normalmente es inferior a 10° .

En la actualidad, el sistema de Bioimpedancia Eléctrica (BIE) más utilizada es, la Bioimpedancia Espectroscópica (BIS), el cual consiste en la determinación de la resistencia, reactancia y el ángulo de fase. La medición del estado de hidratación con la BIS, permite comprobar que la valoración clínica está desviada de la realidad, mientras que en otros casos permite mejorar la tolerancia hemodinámica; sin embargo, de ello va a depender el control de la presión arterial y el grado de desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda. Por otro lado, la determinación del estado nutricional con BIS, es un marcador de morbimortalidad que puede ayudar a detectar de manera precoz cambios reversibles en los pacientes, permitiendo diferenciar la masa magra de la adiposa.

Por otra parte, la introducción de la determinación de la dosis de diálisis mediante dialisancia iónica es cada vez más frecuente, dado que supone una ayuda relevante para analizar la dosis de diálisis que se está administrando. Asimismo, de manera habitual, el cálculo del Volumen de Distribución de Úrea (V_d) se realiza mediante fórmulas antropométricas, sin embargo, en pacientes con contenidos de grasa en ambos extremos, las diferencias entre el V_d de BIS y por

ecuaciones pueden ser importantes, por ende, la introducción del Vd medido por BIS proporciona información de la dosis de diálisis más ajustada a la realidad (López Gómez, 2016).

2.2.6.2 Soporte Nutricional

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de desnutrición en los pacientes renales es una situación muy habitual, por ende, es necesario la intervención nutricional mediante la adición del soporte nutricional, con la finalidad de mejorar la supervivencia y contribuir a mejorar al sistema inmunológico, a la cicatrización de heridas, disminuir el número y estadías de internaciones, corregir el déficit nutricional y así poder mejorar la calidad de vida.

Ante la presencia de un déficit nutricional, se analizan ciertos factores; el grado de deficiencia (leve, moderada a severa), el tipo de deficiencia (calórica, proteica, mixta, vitaminas, etc), y las posibilidades individuales de corrección de las mismas (las alternativas de apoyo nutricional y selección de las estrategias más convenientes para el individuo). El tipo de soporte nutricional y la selección de la vía va a depender de la posibilidad de alcanzar la meta nutricional propuesta como objetivo para el paciente (Milano, 2022).

2.2.6.2.1 Soporte Oral

Cuando el paciente come espontáneamente y colabora, es posible aportarle pequeñas cantidades de alimentos con alta densidad calórica e hiperproteica a intervalos frecuentes. Sin embargo, si la ingesta oral de por sí no es suficiente, son una buena opción los productos comerciales, en donde la selección dependerá de:

- Aporte de sodio, potasio y/o fósforo que permita la situación clínica particular.
- Densidad calórica y cobertura proteica requerida.
- Del tipo de principio nutritivo que presenten (dextrinomaltosa, sacarosa, lactalbúmina).
- Presencia o ausencia de intolerancia a la lactosa.
- Preferencias individuales y costo.

Como aporte exclusivamente energético (los polímeros de glucosa o glucosa), pueden ser utilizados mezclándolos con los alimentos del consumo habitual o para preparar colaciones y de esta forma aumentar el ingreso calórico. Cabe destacar, que en la mayoría de los pacientes la vía oral es la forma de implementación de soporte nutricional mayormente utilizada, por ser más fisiológica, de menor costo, y por ende, debería ser la 1era opción.

Entre los diferentes tipos de suplementos orales, algunos son específicos para la patología renal (Nepro AP, HD Max, y Suplena), y otros no (Ensure plus, Fortisip, Glucerna SR, Fresubin Energy, Fresubin Creme y Fresubin 2kcal drink).

La primera opción siempre serán las fórmulas específicas dado que las mismas han sido diseñadas considerando la implicación directa de algunos nutrientes específicos de la patología lo que influye en su manejo terapéutico. Sin embargo, si estas fórmulas no están disponibles dado su alto precio o bien no entra dentro de la obra social del paciente, se optará por utilizar las fórmulas que no son específicas, utilizándolas con mayor cuidado en pacientes con potasio normal y si presentan altos niveles de dicho mineral, se puede indicar su consumo los días de diálisis 2 horas antes o a lo largo del día por cucharitas para minimizar el pico de potasio que se podría presentar en una comida, o reemplazando un alimento que consuma con mayor contenido de potasio y aporte menos nutrientes por el producto (Milano, 2022).

A continuación, en la siguiente imagen se puede visualizar el aporte de algunas fórmulas:

Figura 3

Suplementos Nutricionales

Tipo de suplemento	Kcal/ml	presentación	Prot (g)	Na (mg)	K (mg)	P (mg)	Ca (mg)
Nepro AP (*)	1.8	237ml	19	250	250	170	250
HD max(*)	1.5	200ml	13.4	226	74	162	118
Suplena (*)(**)	2.0	237ml	7.1	185.5	263	172	138.5
Fresubin renal	2.0	200ml	6.0	136	200	110	1
ensure plus	1.5	237ml	13.0	240	445	200	200
Fortisip	1.5	200ml	12.0	180	318	156	182
Glucerna SR	0.93	237ml	11.02	211	370	142	152
Fresubin energy	1.5	200ml	11.2	162	290	170	280
Fresubin kcal drink 2	2.0	200ml	20.0	120	320	240	410
Fresubin creme	1.85	125g	12.5	76.25	200	156.2	245

(*) fórmulas específicas para renales -NEPRO HP (ALTO EN PROTEINAS) O NEPRO AP (en Argentina)

(**) en falta actualmente

Nota: Extraído de Milano (2022, p. 14).

Según Milano (2022), para indicar la adición de algún suplemento, se deberán tener en cuenta la presencia de algunos de los siguientes criterios:

-IMC <20Kg/mt²;

-Pérdida de peso >10% en 6 meses;

-Albumina sérica <3,5gr/dl; y

-Prealbúmina <300mg/l.

Por otro lado, en los casos que no se logra cubrir los requerimientos exclusivamente con la ingesta oral, se requerirá de métodos más agresivos, como: alimentación enteral por sonda o nutrición parenteral intradialítica (NPID).

2.2.6.2.2 Soporte Enteral

La alimentación por sonda, es la vía alternativa cuando la ingesta del paciente no alcanza para cubrir objetivos nutricionales, siempre y cuando mantenga el tracto gastrointestinal funcionando.

Entre las principales ventajas que presenta, son: menor presencia de complicaciones, respeta las funciones digestivas (favoreciendo el trofismo de la mucosa), no es necesario contar con técnicas de esterilidad complejas, es de bajo costo y se considera más sencillo realizarlo en el domicilio del paciente (Milano, 2022).

Para la administración de nutrientes en este tipo de modalidad, es necesario tener en cuenta las recomendaciones de la ESPEN:

-En pacientes mayores a 65 años polimórbidos, se recomiendan 27kcal y 1gr de proteínas según KgP/día;

-En pacientes desnutridos y polimórbidos se recomiendan 30Kcal y 1-1,5gr de proteínas según KgP/día;

-En pacientes en hemodiálisis intensiva, se recomienda su inicio cuando se logre una estabilidad hemodinámica, hipoxemia estable y compensada, en donde siempre se vigile alguna aparición de signos de intolerancia e isquemia intestinal. Se recomienda 10-20Kcal y 1,3 gr de proteínas según KgP/día.

- En pacientes obesos, será necesario el cálculo del peso ajustado para el aporte de los requerimientos ((Peso ajustado= peso ideal (peso real-peso ideal)*0,33)).

Por otra parte, siempre debe considerarse el riesgo de aspiración, dado que estos pacientes se encuentran en una situación muy comprometida respecto al riesgo de morbimortalidad, por ende, el inicio de la nutrición enteral debe ser trófica a dosis muy bajas, con bombas de infusión

continua y uso de procinéticos, y de ser posible, que la administración sea por yeyuno (Pérez-Torres et al., 2021).

2.2.6.2.3 *Soporte Parenteral*

Cuando tampoco es posible cubrir los requerimientos calóricos de los pacientes por Nutrición Enteral, la última opción es la administración del Soporte Parenteral; el cual consiste en la administración de una fórmula de nutrición artificial durante la sesión de diálisis a través del acceso vascular para diálisis, la cual se considera una nutrición parenteral central, dado que el alto flujo de la fistula para diálisis permite considerarla como vía central y así administrar una nutrición parenteral con osmolaridad elevada.

La fórmula se administra con una bomba de infusión a un volumen constante dentro de la cámara de goteo (bureta) del retorno venoso del sistema de diálisis. Esto es así por diversas razones: al infundir antes del “atrapa-burbujas”, se brinda al paciente un sistema seguro de infusión, se sortea la pérdida de aminoácidos mediante el dializador y se puede lograr adecuar la temperatura de la fórmula al mezclarse con la sangre venosa que regresa al paciente.

La cantidad y composición de la fórmula a administrar se establece de acuerdo a las necesidades estimadas para el paciente. El aporte energético se realiza con una mezcla de glucosa y lípidos y el aporte proteico con aminoácidos, en una solución estándar. Sin embargo, deben seguirse los siguientes parámetros para el cálculo de la fórmula:

- Proteínas: 0,8 a 1,2 g/kg;
- Calorías no-proteicas (1.000-1.200 kcal): Hidratos de carbono (dextrosa): 100-150 gr., cada gramo de dextrosa aporta 3,4 kcal. Lípidos: 40-50 gr, cada gramo de lípido aporta 10 kcal (9kcal de los lípidos + 1 kcal del emulsionante). Relación kcalnp/gN de 100-160:1;
- Densidad calórica: 1-1,2 kcal/ml;
- Soluciones de polivitaminas (hidrosolubles y liposolubles);
- L-Carnitina (1 g) en los pacientes dislipémicos (colesterol-LDL > 150 mg/dl);
- Sin aporte de electrolitos;
- Aporte de insulina corriente aún en pacientes no-diabéticos (1 U por cada 10 a 40 gramos de glucosa);
- Velocidad máxima de infusión: 250 ml/hora.

*La insulina puede agregarse a la bolsa magistral o si bien, administrar se forma subcutánea al iniciar la infusión de la fórmula (Armendariz, 2022).

Por otro lado, se deben realizar constantemente ciertos controles, como:

- El monitoreo de la glucemia capilar durante la diálisis (a la tercera hora en paciente estable). Mantener glucemia entre 120-150 mg/dl;
 - Control de la acidosis (determinación de bicarbonato venoso prediálisis al menos vez al mes);
 - Control lipídico (triglicéridos plasmáticos prediálisis al menos una vez mes).
- Respecto al seguimiento del soporte se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
- Antropométricos: control mensual del IMC, variaciones del peso habitual y su relación con el peso estándar, y cada 6 meses deben realizarse entrevistas dietéticas (más frecuente si hay signos de desnutrición).
 - Bioquímicos: control mensual de la valoración de la tasa de catabolismo proteico, analítico de albúmina, prealbúmina, colesterol, creatinina, bicarbonato y proteína C reactiva cada 1-3 meses (García de Lorenzo et al., 2010).

2.2.7 Evaluación del Estado Nutricional en Hemodiálisis

De Girolami & González Infantino, 2008, afirman que la evaluación del estado nutricional es el conjunto de prácticas clínicas que permiten evaluar el estado clínico nutricional, realizar el diagnóstico y poder controlar la evolución de un individuo o población.

En los pacientes con ERC en tratamiento de HD, el riesgo de desnutrición se ve aumentado como ha mencionado en el subtítulo anterior. Dado el pronóstico, es primordial supervisar el estado energético-proteico de estos pacientes, como así también, la pérdida de nutrientes ocasionadas por el dializado es otra de las situaciones que se presentan; esto sumando a la alteración del gusto, trastornos gastrointestinales, anemia, infecciones frecuentes y las comorbilidades presentes, llevan a que presenten un riesgo nutricional, donde de no ser monitoreados correctamente, el riesgo de mortalidad se verá aumentado. Si bien, no existe un parámetro nutricional único que establezca o valore el estado nutricional en esta población, por lo tanto, para que se logre un correcto diagnóstico se sugiere incluir diversos indicadores que aborden distintos aspectos del estado nutricional, esto se logra combinando parámetros (antropométricos, bioquímicos y clínicos) (Onel et al., 2012).

2.2.7.1 Ganancia de Peso Intradialítico

Los pacientes en hemodiálisis tienden a ganar varios kilogramos de líquidos entre sesiones de diálisis, esta ganancia, es conocida como ganancia de peso intradialítica (GPI). Durante los periodos intradialíticos, el líquido consumido por el paciente queda almacenado en el cuerpo, el cual se deberá eliminar durante el periodo de la sesión; luego cuando finaliza, el paciente queda

con el peso post diálisis (intentando que este peso sea el mismo al peso seco) (Iborra Moltó, 2013).

“El control de la ingesta de líquidos es fundamental para el cuidado de los pacientes con ERC en HD. Sin embargo, es uno de los aspectos donde se tiene mayor incumplimiento entre dichos pacientes” (Iborra-Moltó, López Roig & Pastor, 2012, p.2). Esta situación repercute en su morbimortalidad, donde una de las principales consecuencias es la hipotensión intradiálisis; dado que los pacientes se someten a tasas de ultrafiltración excesivas que provoca una pérdida demasiado rápida tanto de agua como de sodio, lo cual impide una correcta repleción de líquido desde el espacio extravascular al intravascular, provocando hipovolemia aguda y, por ende, hipotensión (Crespo Arroyo & Muñoz Poyato, 2001). Por otro lado, en pacientes que presenten hipertensión, es primordial que consuman su medicación antihipertensiva los días de diálisis, con el fin de disminuir la incidencia de hipotensión durante el tratamiento dialítico (Daugirdas, Blake & Ing, 2015).

Se considera una excesiva GPI, cuando hay una ganancia de peso mayor al 5% o 2,5Kg de su peso seco, entre cada sesión; éstas generalmente reflejan un consumo excesivo de líquidos y sodio. Por otro lado, ganancias menores del 2% son consideradas muy bajas y se relacionan con un consumo insuficiente de líquidos (en esta situación no se reajusta la pauta de ingesta de líquidos, sino que se corrige el estado nutricional deficiente) (Iborra Moltó, 2013; Osuna Padilla, 2015).

La excesiva ganancia es causa de múltiples factores, dado que depende de variables como: sed excesiva, parámetros nutricionales, médicos, factores psicosociales, psicosocioeconómicos, la no adherencia a los tratamientos, restricción de líquidos, requerimientos dietéticos y la falta de conocimiento sobre la ingesta de líquidos por parte de los pacientes (Crespo Arroyo & Muñoz Poyato, 2001). Dentro de las etiologías menos consideradas de la GPI y que puede ser susceptible de modificación, se encuentra el gradiente de sodio elevado, (sodio promedio prediálisis o sodio set point); donde mientras más elevado sea el gradiente de sodio, mayor será la sobrecarga de este, llevando a una mayor retención de agua (Basile et al., 2020).

Respecto al método para poder estimar la GPI, la más utilizada es calculando el porcentaje de aumento de peso interdiálisis sobre el peso seco con el que salió el paciente en la anterior diálisis. Estas medidas se basan en que, la cantidad de ingesta total de líquidos tolerable varía en función del peso seco, de manera que, a mayor peso se tolera mayor GPI (Iborra-Moltó, López Roig & Pastor, 2012).

2.2.8 Alimentación en el Tratamiento de Hemodiálisis

2.2.8.1 *Objetivos del Tratamiento*

Torresani & Somoza, (2016), indican que, una vez iniciado el tratamiento sustitutivo, en donde la elección fue la hemodiálisis, los objetivos nutricionales se basarán en las características que presentan estos pacientes, teniendo en cuenta:

- Uremia crónica;
- Acidosis metabólica;
- Trastornos hidroelectrolíticos;
- Osteodistrofia renal;
- Anemia crónica;
- Malnutrición calórico-proteica.

Intensificados por la pérdida total o casi total de la función renal, los objetivos serán entonces:

- Controlar el edema y el desequilibrio electrolítico.
- Obtener y mantener un buen estado de nutrición.
- Minimizar los desórdenes metabólicos: previniendo o retrasando el desarrollo de la osteodistrofia renal.

2.2.8.2 *Estrategias*

Torresani & Somoza, (2016), hacen mención de las estrategias que deben llevarse a cabo para que se hagan efectivos los objetivos:

-Restricción dietética de sodio, potasio y líquidos. Debido a que estos pacientes no tienen, prácticamente en su mayoría diuresis residual, por ende, es importante restringir el ingreso de líquidos, sodio y potasio para evitar la sobrecarga hídrica y la hiperpotasemia.

-Ingesta adecuada en energía y proteínas fundamentalmente, así como también de vitaminas y minerales.

-Adecuación de la dieta a los gustos y hábitos del paciente. Si el paciente se encuentra eunutruido, deberá realizarse un cuidadoso seguimiento a fin de evitar deficiencias, conservando

el adecuado estado nutricional; mientras que, si el paciente presenta algún grado de desnutrición, el objetivo será replecionarlo adecuadamente.

-Restricción de fósforo en la dieta y administración de quelantes.

-Suplementación de calcio.

2.2.8.3 *Recomendaciones Dietéticas*

2.2.8.3.1 *Requerimiento Energético*

Una correcta cantidad de consumo calórico es un prerequisite para un eficiente uso de las proteínas que provienen de la dieta, como así también para permitir un mantenimiento y reparación de las reservas corporales (Torresani & Somoza, 2016).

Los requerimientos calóricos varían según la guía que se utilice, sin embargo, se tiene en cuenta que una de las principales causas de desnutrición en esta población se debe a una ingesta de nutrientes deficientes, en base a ello surgen las siguientes recomendaciones (Milano & Aparicio, 2021).

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones energéticas de acuerdo a cada guía:

Tabla 1

Recomendaciones Energéticas

Guías de referencia	Recomendaciones energéticas
KDOQI 2000	<p>≥35kcal/kg/día en <60 años, DBT I, desnutridos, hiperparatiroidismo</p> <p>30-35kcal/kg/día en >60 años y sedentarios</p> <p>25-30kcal/kg/día en sobrepeso, obesidad, DBT II</p>
Consenso SEDYT 2006	<p>35kcal/kg/día <60 años</p> <p>30kcal/kg/día en >60 años u obesidad</p> <p>Incrementar el aporte s/actividad física y situación de stress</p>
EBPG 2007	
Grupo Garín 2019	30-40kcal/KgPi/día según edad, sexo y nivel de actividad
KDOQI 2020	25-35kcal/KgPi/día según edad, sexo y nivel de actividad y comorbilidades, presencia de inflamación para mantener estado nutricional

Nota: KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. SEDYT: Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. EBPG: European Best Practice Guidelines. De Milano & Aparicio (2021, p.5).

2.2.8.3.2 Requerimiento Proteico

El requerimiento proteico en los pacientes en HD es mayor que la recomendación para la población sana, esto se debe al estado catabólico, pérdida de péptidos y aminoácidos que presentan dada a las alteraciones metabólicas y hormonales, como: acidosis, incremento del nivel circulante de cortisol, glucagón, hormona paratiroidea, resistencia a la insulina, etc (Torresani & Somoza, 2016).

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones proteicas de acuerdo a cada guía:

Tabla 2

Recomendaciones Proteicas

Guías de referencia	Recomendaciones proteicas
KDOQI 2000	1,2-1,3gr/kg/día (50% AVB)
Consenso SEDYT 2006	1,2gr/kg/día (50% AVB)
EBPG 2007	≥1,1gr/KgPi/día en pacientes estables no catabólicos.
Grupo Garín 2019	1,1-1,3gr/kg/día (50% AVB)
KDOQI 2020	1,0-1,2gr/kg/día en pacientes diabéticos estables, pueden ser necesario mayores aportes en desnutridos o para control glucémico

Nota: KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. SEDYT: Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. EBPG: European Best Practice Guidelines. De Milano & Aparicio (2021, p.12).

Es importante destacar que, las Guías Europeas-EBPG sugieren en diálisis utilizar el peso ideal en IMC 23 Kg/m², (p50) como referencia para el cálculo de las necesidades nutricionales calóricas y proteicas, dado que está asociado a menor riesgo de morbimortalidad.

Estos pacientes se encuentran en equilibrio acido-base dado que el baño que se utiliza en la HD actúa como buffer, por lo cual se encuentran en menor grado pacientes acidóticos, salvo que presenten ingestas muy elevadas de proteínas de origen animal que sean mayores a las recomendadas, o que no consuman la cantidad de alimentos alcalinos (provenientes de frutas y verduras) necesarios para poder contrarrestar la mayor carga ácida (Milano & Aparicio, 2021).

2.2.8.3.3 Requerimiento de Lípidos

En esta población, es más frecuente encontrar presencia de hipertrigliceridemia, mientras que el colesterol total se encuentra normalmente bajo, por ende, dado el riesgo cardiovascular se aconseja respetar las indicaciones de las guías para la población general ATP III. Por ende, se recomienda entre 30-35% de las calorías totales, y en caso de Diabetes Mellitus según ADA (25-30% del VCT).

Se recomienda una disminución de los ácidos grasos saturados (<7% del VCT), mientras que se prefiere el consumo de ácidos grasos monoinsaturados (12-15% del VCT), poliinsaturadas (hasta el 10% del VCT), ácidos grasos omega 3 en una relación omega-6-omega-3 (5-1 si es posible o 4-1), en tanto el colesterol debe ser <200mg/dl (Milano & Aparicio, 2021).

2.2.8.3.4 *Requerimiento de Hidratos de Carbono*

Torresani & Somoza, (2016) mencionan que los HDC deben aportar el resto del valor calórico total (VCT) no cubierto por grasas y proteínas. En presencia de hipertrigliceridemia puede ser necesario la restricción de hidratos de carbono simples, por la misma razón la ingestión de alcohol debería ser desalentada. Mientras que en pacientes obesos se buscará disminuir el peso con restricciones moderadas del valor calórico que permitan un descenso no mayor de 250-400 gr/semana.

Para los pacientes con bajo peso es útil el manejo de la sacarosa, con la finalidad de lograr una recuperación, dado que este azúcar se vehiculiza fácilmente y generalmente son bien aceptados, por otro lado, a veces por cuestiones económicas los pacientes no pueden acudir a la compra de suplementos específicos para poder cubrir las necesidades nutricionales, por ende, este sería un aporte de energía importante. Por otra parte, también puede ser útil en pacientes con diabetes mellitus (siempre y cuando el control glucémico sea óptimo), en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (si fuera necesaria la recuperación nutricional mediante el manejo de conteo de hidratos de carbono versus el uso de insulina, esto sumado al uso de técnicas de manipulación que permitan modificar la respuesta postprandial y el índice glucémico), pacientes con hipertrigliceridemia (su evaluación según costo-beneficio de agregarla como aporte calórico, teniendo en cuenta también niveles séricos y grado de depleción proteico energética).

Respecto a la fructosa, su consumo en pacientes con hiperuricemia se maneja en forma natural, aportando 2-3 porciones de frutas y hortalizas por día, mientras que en pacientes con diabetes mellitus se aconseja su consumo en forma natural y no en edulcorantes (dado que se metaboliza como glucosa en el hígado), mientras que el almidón es indicado para todos los pacientes (incluyendo a los que presentan DB), con la finalidad de cubrir las necesidades energéticas pero con las técnicas apropiadas para control glucémico. Por otro lado, la lactosa se encuentra limitada en pacientes con una dieta controlada en fósforo, en los que presentan intolerancias digestivas o que por preferencias no deseen consumirla.

Por otra parte, cabe destacar que el añadido de glucosa al líquido de diálisis aporta 180mg/dl de glucosa, de los cuales se absorben 30g y ayudan a reponer pérdidas por sesión evitando

hipoglucemias intradiálisis y el desbalance, sin embargo, no se contabiliza como aporte energético dado que no parece ser un aporte significativo al ser la hemodiálisis un tratamiento que se realiza solo 3 veces por semana.

El consumo de fibra debe ser entre 20-25 gr/día, ya que en estos pacientes es común la presencia de estreñimiento crónica, por lo tanto, se debe fomentar su incorporación e inclusión por los amplios beneficios que aporta (haciendo selección, según biodisponibilidad de potasio, en aquellos pacientes que presentan hiperpotasemia, como así también brindando asesoramiento de técnicas adecuadas para la pérdida del mismo) (Milano & Aparicio, 2021).

2.2.8.3.5 *Requerimientos de Potasio*

Torresani & Somoza, (2016) mencionan que una caída de la diuresis por debajo de 1000ml/día produce que el potasio (K) comience a acumularse en el organismo llevando a que se presente la hiperpotasemia, por ende, es necesario restringir el consumo de este mineral en la dieta, dado que es frecuente encontrar en pacientes en HD una escasa o nula diuresis residual.

Existen algunos factores que pueden inhibir el transporte del K al interior de la célula logrando así exacerbar el riesgo de hiperkalemia, como lo son: la deficiencia de insulina, acidosis metabólica, los B-bloqueantes o antagonistas de la aldosterona. Por lo tanto, la prescripción va a depender de, la existencia de una diuresis residual sustancial, la presencia de anabolismo o catabolismo celular que incide en que se incorpore o libere el K intracelular, la presencia de infecciones, el síndrome de hiporreninismo o hipoalgoteronémico en pacientes diabéticos, y el contenido de K en el dializado.

Asimismo, se presentan las siguientes recomendaciones según diferentes guías:

Tabla 3

Recomendaciones de Potasio

Guías de referencia	Recomendaciones de potasio
KDOQI	2000-4000mg/día
EBPG	2000-2700mg/día

Nota: KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. EBPG: European Best Practice Guidelines. De Milano & Aparicio (2021, p.18).

Se debe tener en cuenta la asociación entre fibra y potasio, dado que en esta población es frecuente observar la presencia de estreñimiento, por ende, es de vital importancia incentivar al consumo de frutas y hortalizas optando como punto de corte para la selección de los mismos $<250\text{mg/porción}$. Además, la presencia de hidratos de carbono y fibra en las frutas y hortalizas favorecen a una mayor excreción de K por materia fecal ya que promueve el aumento del volumen de las heces. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el K es un catión hidrosoluble, por lo tanto, su presencia va a reducirse entre un 30-40% en frutas o verduras al someterlas a cocción por hervido o remojo; en el caso de las frutas si fuera necesario limitar de manera importante el K, se pueden indicar su consumo en lata (desechando el jugo presente) (Milano & Aparicio, 2021).

2.2.8.3.6 *Requerimientos de Líquidos*

La restricción hídrica es un factor fundamental para controlar la GPI en estos pacientes que al cabo de un tiempo se suelen volver anúricos. Como se ha mencionado anteriormente, pueden llegar a presentar una sed intensa y sequedad bucal, sobre todo los pacientes diabéticos, y mayormente en la estación de verano; por ende se indican a los pacientes algunas estrategias para controlar dicha ingesta (evitar preparaciones con alto contenido en líquidos, contabilizar dentro de la cantidad permitida todo líquido o alimento líquido a temperatura ambiente que ingenera, cepillarse de manera más frecuente los dientes, congelar frutillas o cerezas y al consumirlas que sea de manera lenta mientras se descongelan, agregar un poco de jugo de limón al agua, evitar alimentos muy dulces o salados, congelar jugo de manzana para formar cubitos saborizados (siempre contabilizando la cantidad)).

Asimismo, se presentan las siguientes recomendaciones, según la estación: 500cc+diuresis residual en invierno o 700cc+diuresis residual en verano (Milano & Aparicio, 2021).

2.2.8.3.7 *Requerimientos de Sodio*

En los pacientes sometidos a HD, las recomendaciones de sodio (Na) se basan en la GPI, niveles de presión arterial y la diuresis residual. Siendo más liberal la ingesta de Na en los que no presentan manifestaciones clínicas de sobrecarga hídrica, con diuresis residual y en aquellos que presentan periodos de hipotensión (Milano & Aparicio, 2021).

Asimismo, se presentan las siguientes recomendaciones según diferentes guías:

Tabla 4

Recomendaciones de Sodio

Guías de referencia	Recomendaciones de potasio
KDOQI 2020	<2400mg/día (6grClNa)
EBPG 2007	2000-2300mg/día (5-6gr ClNa)

Nota: KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. EBPG: European Best Practice Guidelines. De Milano & Aparicio (2021, p.29).

2.2.8.3.8 Requerimiento de Fósforo

“La hemodiálisis no constituye un método muy eficaz en la remoción del fósforo plasmático, ya que con cada sesión de 4 horas se eliminan solamente 800mg” (Torresani & Somoza, 2016, p. 474).

Los pacientes en diálisis deben tener una ingesta restringida en fósforo (P), ya que es frecuente la presencia de hiperfosfatemia la cual contribuye al hiperparatiroidismo secundaria, enfermedad ósea y un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular (Milano & Aparicio, 2021).

A continuación, se plantean recomendaciones de fósforo según diferentes guías.

Tabla 5

Recomendaciones de Fósforo

Guías de referencia	Recomendaciones de fósforo
KDOQI 2000	
Grupo Garín 2019	Proponen ingesta de fósforo entre 800-1000mg
KDOQI 2020	No sugieren un valor, sino ajustar la ingesta de fósforo según niveles séricos en rango normal, priorizando el aporte proteico y la fuente por su biodisponibilidad

Nota: KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. De Milano & Aparicio (2021, p.15).

2.2.8.3.9 *Requerimientos de Hierro*

Los pacientes con Índice de Resistencia Renal (IRR) habitualmente desarrollan anemia crónica, debido a la deficiencia en la síntesis renal. Mientras que, como segunda causa se mencionan las frecuentes pérdidas de sangre a que se hallan expuestos estos pacientes, ya sea por la sangre que queda retenida en el filtro al finalizar la diálisis, las frecuentes extracciones para análisis clínicos o/y las pérdidas gastrointestinales que padecen.

Por otra parte, es relevante tener presente, que el tratamiento con eritropoyetina puede deplecionar rápidamente los depósitos de hierro al favorecer la eritropoyesis. Por lo tanto, debido a estas potenciales deficiencias de hierro, y antes de administrar eritropoyetina (EPO) como tratamiento de la anemia, se debe monitorear las reservas corporales de hierro para poder determinar si resulta necesario su suplementación. Asimismo, puede requerirse la suplementación de ácido fólico y de vitamina B12 (Torresani & Somoza, 2016).

2.2.8.3.10 *Requerimientos de Calcio*

En la HD los requerimientos de calcio se ven aumentados, esto se debe a la deficiencia de vitamina D a nivel intestinal por la falla renal, (la cual lleva a la hipocalcemia y si esto persiste, al hiperparatiroidismo secundario). Dado que los principales alimentos fuentes de calcio también lo son de fósforo, este requerimiento aumentado será cubierto en parte por suplementos.

Las guías KDIGO recomiendan una concentración de calcio en el líquido de HD entre 1,25 y 1,50mmol/l, y de ser posible, limitar la ingesta de quelantes a base de calcio (por asociarse con hipercalcemia y una mayor incidencia de calcificación vascular). Mientras que el Consenso de la Sociedad Argentina de Nefrología, sugiere limitar el aporte de calcio elemental a 1000mg/día (Milano & Aparicio, 2021).

2.2.8.3.11 *Requerimientos de Vitaminas, Oligoelementos y Carnitina*

Es frecuente que en esta población se presenten deficiencias de vitaminas hidrosolubles por ingesta alimentaria insuficiente, pérdidas en el dializado, metabolismo alterado, etc., por ende, se lleva a cabo la suplementación de vitamina B6, B12 y ácido fólico, mientras que, en vitaminas liposolubles se suele suplementar la vitamina D, sin embargo, estas indicaciones deben ser de manera individualizada. Por otro lado, en los oligoelementos, el zinc y el selenio solo se suplementan en pacientes con síntomas deficitarios. Respecto a la carnitina, se sugiere suplementar en pacientes con signos clínicos de calambres, debilidad muscular, anemia,

hipotensión intradiálisis, alteraciones cardíacas e hipertrigliceridemia (Milano & Aparicio, 2021).

Asimismo, se presentan las siguientes recomendaciones:

Tabla 6

Recomendaciones de Vitaminas Hidrosolubles y Liposolubles

Vitaminas	Recomendaciones
Vitamina B6	10-50mg/día
Vitamina C	100mg/día
Ácido Fólico	1,0-5,0mg/día
Vitamina B1	1,1-1,2mg/día
Vitamina B12	2,4mg/día
Botina	30mg/día
Niacina	ND
Acido Patogénico	ND
Colina	ND
Vitamina A	ND
Vitamina D	0,25-0,5mcg/día
Vitamina E	ND
Vitamina K	ND

Nota: ND: No Determinado. De Milano & Aparicio (2021, p.38).

2.2.9 Adherencia al Tratamiento Dietético

Para un adecuado y efectivo tratamiento nutricional, es relevante hacer énfasis en la adherencia terapéutica, el cual implica que el paciente se comporte durante su tratamiento de forma activa y voluntaria en relación con el cumplimiento a las pautas que este reciba, y que también exista un mutuo acuerdo entre el paciente y el profesional a cargo. Sin embargo, hay mayores tasas de incumplimiento en los regímenes que impliquen cambios de hábito, pautas dietéticas y estilos de vida (Urzola, 2020).

Para que un paciente mejore su adherencia debe adquirir un papel activo en el proceso de gestión de su enfermedad, aumentar su autonomía e incrementar su

capacidad de autocuidado. Es necesario que conozca la enfermedad y la entienda, así como el tratamiento prescrito y la importancia de cumplirlo (Urzola, 2020, p.1).

La IRC es una enfermedad con un desenlace mortal que puede ser a corto o mediano plazo, sin embargo, la implementación de las terapias sustitutivas y el trasplante renal ayudaron a incrementar el tiempo de sobrevida de estos pacientes.

En la HD, la adherencia dietética tiene un impacto relevante en la sobrevida de los pacientes, siendo esta limitada debido a variados factores, como la edad avanzada, presencia de enfermedades coronarias o pulmonares obstructivas crónicas, la cirrosis hepática, desnutrición e hipertensión arterial (García Valderrama et al., 2002).

Una conducta de no adherencia, por parte de los pacientes renales, en el consumo alimentario, (primordialmente de sodio, potasio y fósforo), y de líquidos, puede resultar perjudicial en su salud, dado que esta situación puede desembocar en el aumento de edemas, pruritos, dolores óseos, disnea, entre otros (De las Heras Mayoral & Martínez Rincón, 2015).

Asimismo, es necesario un tratamiento integral en esta población, el cual hace referencia a un control adecuado en la ingesta de líquidos, alimentos y medicación; donde la GPI es considerado un marcador o método para poder evaluar la adherencia a la restricción de líquidos, calorías, y nutrientes críticos (proteínas, potasio, sodio, y fósforo) (García Valderrama et al., 2002).

Torresani & Somoza, (2016), mencionan que otro método para aproximar el tipo de adherencia que el paciente tiene con respecto al tratamiento dietético, es la herramienta de “registro de 3 a 5 días” de manera consecutiva, incluyendo por lo menos un día de diálisis y de fin de semana; por otro lado, también es recomendable la herramienta de “recordatorio de 24 horas”, la cual puede ser acompañada de un “cuestionario de frecuencia de consumo” donde se incluyan alimentos que no se ingieren habitualmente y que pueden ser fuentes ocultas de micronutrientes.

NKF-KDOQI, 2020, enuncia las ventajas y desventajas de las herramientas que pueden utilizarse (recordatorio de 24 horas, registro de consumo semanales y el cuestionario de frecuencia de consumo). En las ventajas se menciona que ayudan a determinar el consumo calórico-proteico; permiten conocer hábitos alimentarios del paciente y la familia como así también detectar transgresiones alimentarias, incluso alimentos que no fueron registrados por el paciente, como fuentes de sodio, potasio y/o fósforo; y dan una aproximación de la adherencia que el paciente tiene o ha tenido al tratamiento dietético. Mientras que en desventajas pueden

encontrarse: una sobreestimación de la ingesta en los registros de 3 a 7 días; en recordatorios de 24 horas se subestima la ingesta (pérdida de registro de aderezos, bebidas alcohólicas y azucaradas); la información obtenida depende de las habilidades propias del encuestador; y puede no haber una correlación entre la ingesta proteica estimada por interrogatorio y la calculada a partir de cambios en la concentración de urea.

El método con mayor utilidad para poder establecer relaciones entre la dieta y enfermedad crónica es el cuestionario de frecuencia alimentaria, el cual mide la ingesta usual del individuo describiendo su patrón alimentario y la extensión de la lista de alimentos dependerá de lo que busque el investigador o entrevistador; en esta herramienta se puede contemplar el tamaño de las porciones consumidas y la frecuencia con que se realizan las mismas, obteniendo datos cualicuantitativos sobre el consumo del paciente.

Por otra parte, se recomienda que, si se va a utilizar un registro alimentario de 3 días, sea realizado durante los días de tratamiento de diálisis y sin diálisis (cuando corresponda) (Aparicio, 2022).

Asimismo, la elección del método adecuado va a depender fundamentalmente de los objetivos y propósito del estudio, además del grado de precisión del mismo y el período en que se base la investigación, sin embargo, analizar la alimentación presenta limitaciones dada la dificultad para poder obtener cálculos reales de la ingesta, especialmente vitaminas y minerales, pudiéndose corroborar estos datos mediante los estudios bioquímicos (De Girolami & González Infantino, 2008).

CAPÍTULO 3: Encuadre Metodológico

3.1 Tipo de Estudio y Diseño

La presente es una investigación de diseño cuantitativo, según en el corte del tiempo es de tipo transversal, desde la perspectiva del investigador es observacional y el alcance estadístico del análisis de variables es de tipo descriptivo.

3.2 Población y Muestra

3.2.1 Población

125 pacientes mayores de 18 años diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo de Hemodiálisis que asistían al Instituto Misionero del Riñón y a la Clínica Fresenius Medical Care de Posadas.

3.2.2 Muestra

Para las variables, estado ponderal, ganancia de peso intradialítico, cantidad de calorías, proteínas, potasio, fósforo y sodio consumido se llevó a cabo una muestra de 86 individuos diagnosticado con Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo de Hemodiálisis que acceden a participar del estudio.

Para las variables, riesgo de desnutrición y niveles de colesterol total sanguíneo se llevó a cabo una muestra de 66 individuos diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo de Hemodiálisis que accedieron a participar del estudio.

3.2.2.1 *Tipo de Muestreo*

Muestreo no probabilístico, por conveniencia.

3.2.3 Criterios de Exclusión

- Pacientes en terapia de hemodiálisis intensiva.
- Pacientes que se encuentren cursando un embarazo.

3.2.4 Unidad Observacional

Cada uno de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis que formaron parte de la muestra.

3.3 Variables

3.3.1 Estado Nutricional

Se define al estado nutricional, como el resultado del balance, entre las necesidades y el gasto de energía de los alimentos junto a otros nutrientes esenciales, sin embargo, también resulta de factores determinantes como, los físicos, biológicos, pisco-socioeconómicos, genéticos, culturales, y ambientales (Figuroa Pedraza, 2004).

En la presente investigación para evaluar el estado nutricional de los pacientes sometidos a Tratamiento de Hemodiálisis, se tomarán en cuenta las siguientes variables intermedias: estado ponderal, composición de masa grasa, reserva proteica, riesgo de desnutrición, colesterol total sanguíneo, diagnóstico clínico de edemas y ganancia de peso intradialítica.

3.3.1.1 *Estado Ponderal*

A esta variable se la puede definir como la condición o situación del peso de una persona en relación con su altura, clasificándola si tiene un peso adecuado para su altura y edad o si bien, si se encuentra por encima o por debajo de un rango considerado saludable, por ende, cuya evaluación se basará en la determinación del Índice de Masa Corporal (IMC).

3.3.1.2 *Riesgo de Desnutrición*

Esta variable se refiere a la posibilidad de que un individuo presente deficiencias nutricionales, lo cual puede deberse a una ingesta deficiente de nutrientes esenciales o bien a un estado catabólico (dicha situación es la presente en la patología de ERC). Para evaluar el riesgo de desnutrición existen variedad de indicadores, sin embargo, en esta investigación para valorizar esta variable se llevará a cabo el uso del indicador bioquímico “albuminemia”.

3.3.1.3 *Niveles de Colesterol Total Sanguíneo*

El Colesterol Total Sanguíneo (C.T.S) es un compuesto primordial de la estructura de las membranas de todas las células que se encuentran en el organismo, como así también de las glándulas suprarrenales en las cuales se sintetizan las hormonas adrenocorticales (Suverza & Haa, 2010).

3.3.1.4 *Ganancia de Peso Intradialítica*

Se define a la GPI como la cantidad de peso ganado entre sesiones de diálisis, el cual puede expresarse en Kg ganados o % de peso ganado (Milano & Aparicio, 2021).

3.3.2 Grado de Adherencia a las Recomendaciones Dietéticas

La OMS, (2004), define a la adherencia a un tratamiento, como el cumplimiento del mismo, es decir cuando el paciente se apega a su tratamiento ya sea por la toma de su medicación, de acuerdo a la prescripción brindada por un profesional, o el seguimiento de recomendaciones alimentarias.

En la presente investigación para evaluar el grado de adherencia a las recomendaciones dietéticas de los pacientes sometidos a Tratamiento de Hemodiálisis, se tendrán en cuenta el consumo alimentario, el cual incluye la ingesta calórica, proteica, de potasio, fósforo y sodio, en donde todos estos contarán con el mismo indicador (% de adecuación a las recomendaciones).

El consumo alimentario es una conducta que resulta de las intenciones biológicas y ambientales del ser humano, donde éste realiza la selección de los alimentos según las características organolépticas que se presenten (sabor, aroma, textura y palatabilidad). En el presente estudio se buscará conocer el consumo de calorías, proteínas, fósforo, potasio y sodio que lleven los pacientes con ERC en Hemodiálisis.

Por otro lado, se encuentra el consumo de líquidos, el cual es considerado a parte del consumo alimentario, dado que la ingesta de líquidos hace referencia a la presencia de agua tanto en bebidas como así también de los alimentos.

3.3.3 Tabla de Operacionalización de Variables

Tabla 7

Operacionalización de Variables

VARIABLES TEÓRICAS	VARIABLES INTERMEDIAS	INDICADORES	CATEGORÍAS Y PUNTOS DE CORTE	CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES	herramienta de recolección de datos
Estado nutricional	Estado ponderal	Índice de Masa Corporal	Bajo peso ($<23\text{Kg}/\text{mt}^2$) Normopeso ($23-24,9\text{ Kg}/\text{mt}^2$) Sobrepeso ($25-26,9\text{ Kg}/\text{mt}^2$) Obesidad ($>27\text{ Kg}/\text{mt}^2$) (Guías KDOQI, 2020)	Cualitativa	Balanza y tallímetro
	Riesgo de desnutrición	Albuminemia	Adecuado ($>4\text{ gr}/\text{dl}$) Riesgo leve ($3,5-3,9\text{ gr}/\text{dl}$)	Cualitativa	Análisis bioquímico de laboratorio

		Riesgo moderado (3-3,4 gr/dl)		
		Riesgo severo (<3gr/dl)		
		(Guías KDOQI, 2020)		
		Adecuado (>200 mg/dl)		
		Depleción leve (150-199mg/dl)		
Niveles de Colesterol Total Sanguíneo	Concentración sérica de Colesterol total	Depleción moderada (100-149mg/dl)	Cualitativa	Análisis bioquímico de laboratorio
		Depleción severa (<100mg/dl)		
		(Milano-Cusumano, 1992)		
		Ganancia adecuada (<2,5kg)		
Ganancia de peso intradialítica	Peso intradialítico	Ganancia excesiva (≥2,5kg)	Cualitativa	Historial clínico y Balanza

			(Guías KDOQI, 2020)		
			Sin adherencia por déficit (<90%)		
			Adherencia (90-100%)		
	Cantidad de calorías consumidas	% de adecuación a las recomendaciones	Sin adherencia por exceso (>100%)	Cualitativa	Recordatorio de 24 horas
Grado de adherencia a las recomendaciones dietéticas			Según 35Kcal/KgPi/Día (Guías KDOQI, 2020)		
			Sin adherencia por déficit (<90%)		
	Cantidad de proteínas consumidas	% de adecuación a las recomendaciones	Adherencia (90-100%)	Cualitativa	Recordatorio de 24 horas
			Sin adherencia por exceso		

		(>100%)		
		Según		
		1,2gr/KgPi/Día		
		(Guías KDOQI, 2020)		
		Sin adherencia		
		(>100%)		
		Adherencia		
		(<100%)		
Cantidad de potasio consumido	% de adecuación a las recomendaciones	Según 3000mg/día (Guías KDOQI, 2020)		Recordatorio de 24 horas
		Sin adherencia		
		(>100%)		
		Adherencia		
		(<100%)		
Cantidad de fósforo consumido	% de adecuación a las recomendaciones	Según 900mg/día (Grupo Garín, 2019)	Cualitativa	Recordatorio de 24 horas
		Sin adherencia		
		(>100%)		
Cantidad de sodio consumido	% de adecuación a las recomendaciones	Adherencia	Cualitativa	Recordatorio de 24 horas

(<100%)
Según 2400mg/día
(Guías KDOQI,
2020)

Nota: Elaboración propia (2024). KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative.

3.4 Recolección de Datos

3.4.1 Valoración Antropométrica

3.4.1.1 *Peso*

Esta medición es la más utilizada considerándola representativa de la masa corporal total; se relaciona con patologías conocidas y evaluar la evolución de estas, sin embargo, no permite indagar el origen de las mismas (De Girolami, 2003).

3.4.1.1.1 *Peso Actual*

El dato del peso actual permite evaluar la relación existente entre la masa corporal, edad, sexo, contextura y talla, sin embargo, no define compartimientos e incluye fluidos (De Girolami, 2003).

La herramienta que fue necesaria para llevar a cabo la medición del peso actual fue, la báscula de pie, la cual permitía pesar individuos hiperobesos (más de 250 Kg).

La técnica empleada que se utilizó fue de la siguiente manera: el paciente se encontraba de pie, con prendas livianas y descalzo, parado en el centro de la balanza (De Girolami, 2003), la medición se realizaba previo al tratamiento de Hemodiálisis y el resultado era arrojado en kilogramos (Kg).

A medida que se iba recolectando el dato, era volcado en una proforma de elaboración propia (Anexo I).

3.4.1.1.2 *Peso Seco o Post-Diálisis*

Peso real que presenta el paciente libre de edemas (Aparicio, 2022).

La herramienta que fue necesaria para llevar a cabo la medición del peso seco post-diálisis fue, la misma con la cual se midió el peso actual de los pacientes, empleando también la misma técnica de medición. El resultado arrojado en Kilogramos (Kg), fue registrado en la proforma (Anexo I).

3.4.1.1.3 *Peso Ideal*

El peso ideal es el peso que se obtiene de fórmulas o tablas de referencia según talla, edad y contextura. Sin embargo, en pacientes con ERC se realiza y fue empleado en este estudio, es el PI por IMC 23, siendo calculado de tal modo en este estudio, dado que valores mayores a este reducen el riesgo de morbilidad en esta población (Aparicio, 2022).

La fórmula es la siguiente: $IMC = \frac{Peso (kg)}{Talla (m)^2}$; por ende, el resultado es expresado en Kilogramos (Kg).

3.4.1.2 Talla

Según De Girolami, (2003), la talla es un dato útil para el control del crecimiento y desarrollo, permitiendo calcular la contextura utilizando la circunferencia de la muñeca.

La herramienta que se necesitó para llevar a cabo la medición fue de un tallímetro o altímetro portátil, el cual contaba con una cinta metálica e inextensible y con un rango mínimo de medición de 0cm a 3mt como máximo.

La técnica de medición que se realizó para llevar a cabo la medición fue de la siguiente manera: el paciente se encontraba de pie sobre una superficie plana, con el cuerpo erguido, descalzo, los brazos ubicados a ambos lados del cuerpo, con la cabeza erecta mirando al frente en posición de Frankfurt, espalda, glúteos y talones en contacto con la pared o plano vertical del estadiómetro. Los hombros relajados y hacia adelante. A continuación, se le solicitó al individuo que realice una inspiración profunda manteniéndose en posición erguida, para luego deslizar el cursor móvil del tallímetro hasta el vértice del cráneo, comprimiendo el pelo.

Los resultados fueron expresados en metros (mt).

A medida que se iba recolectando el dato, los resultados obtenidos se los iban plasmando en una proforma de elaboración propia (Anexo I).

3.4.1.3 IMC

Para medir la variable, Estado Ponderal, fue necesario llevar a cabo el cálculo del IMC (Índice de Masa Corporal), en el cual se dividió el peso seco o post-diálisis del individuo por su talla elevada al cuadrado, por ende, la unidad de medida se expresó en Kg/mt² (Aparicio, 2022).

Índice de Masa Corporal: $(Peso\ seco\ (Kg) / Estatura\ (metros)^2)$.

Los resultados obtenidos en la recolección se interpretaron según los puntos de corte de las Guías KDOQI 2020 para individuos con ERC que concurren al tratamiento de hemodiálisis, lo cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 8).

Tabla 8

Clasificación del Estado Ponderal Según IMC

Puntos de corte	Clasificación
<23Kg/mt ²	Bajo peso
23-24,9 Kg/mt ²	Normopeso
25-26,9 Kg/mt ²	Sobrepeso
>27 Kg/mt ²	Obesidad

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.1.4 *Peso Intradialítico*

Para medir la variable, Ganancia de peso intradialítica, fue necesario calcular el peso intradialítico, el cual es la diferencia de peso prediálisis o peso actual menos el peso post-diálisis (peso seco) de la sesión anterior (Aparicio, 2022), en donde los resultados fueron expresados en Kilogramos (Kg).

Para la obtención del peso post-diálisis de la sesión anterior, fue necesario acudir al historial clínico de cada paciente con la finalidad de obtener el mencionado dato, ya que en dicha herramienta se plasmó el seguimiento nutricional y médico, como así también la información relevante acerca del estado de salud del paciente.

Peso intradialítico: Peso actual (Kg)-Peso seco (Kg).

Los resultados obtenidos en la recolección se interpretaron según los puntos de corte de las Guías KDOQI 2020, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 9).

Tabla 9

Clasificación de la GPI

Puntos de corte	Clasificación
≤2,5Kg	Ganancia adecuada
>2,5Kg.	Ganancia excesiva

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.2 Valoración Bioquímica

3.4.2.1 Albuminemia

La albúmina es una proteína transportadora que se encarga de mantener la presión oncótica del plasma; es un marcador muy útil dado que en su vida media (de 20 días), brinda datos acerca de si el paciente presenta un riesgo o una malnutrición crónica, o un estado de sobrehidratación (Suverza & Haua, 2010).

Para mediar la variable, riesgo de desnutrición, mediante la Albuminemia o concentración sérica de albumina, (el cual se determinó en cada paciente mediante análisis de sangre realizados entre los meses de diciembre 2023 y febrero 2024), fue necesario acudir a los análisis de laboratorio de cada sujeto en estudio, ya que es la herramienta que utilizan los médicos y nutricionistas para detectar la presencia de alguna deficiencia nutricional subclínica y clínica, como así también permite validar indicadores dietéticos o si los pacientes informan de algún consumo mayor o menor a lo real.

A medida que se iba recolectando el dato, estos se iban plasmando en una proforma de elaboración propia (Anexo I), los cuales fueron expresados en gramos por decilitros (gr/dl).

Los datos obtenidos en la recolección se interpretaron según los puntos de corte de las Guías KDOQI 2020, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 10).

Tabla 10

Clasificación del Riesgo de Desnutrición Según la Albuminemia

Puntos de corte	Clasificación
>4 gr/dl	Adecuado
3,5-3,9 gr/dl	Riesgo leve
3-3,4 gr/dl	Riesgo moderado
<3gr/dl	Riesgo severo

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.2.2 Concentración Sérica de Colesterol Total

En los enfermos renales sometidos a tratamiento de hemodiálisis la concentración sérica de C.T es indicador útil para complementar en la valorización del estado nutricional, dado que habitualmente se encuentran valores bajos y esto se lo ha relacionado con la desnutrición energético-proteica que suelen presentar estos pacientes (Aparicio, 2022).

Para medir la variable, niveles de colesterol total sanguíneo, mediante la concentración sérica de C.T, (el cual se determinó en cada paciente mediante análisis de sangre realizados entre los meses de diciembre 2023 y febrero 2024), fue necesario acudir a los análisis de laboratorio de cada sujeto en estudio, ya que es la herramienta que utilizan los médicos y nutricionistas para detectar la presencia de alguna deficiencia nutricional subclínica y clínica, como así también permite validar indicadores dietéticos o si los pacientes informan de algún consumo mayor o menos a lo real.

A medida que se iba recolectando el dato, estos se iban plasmando en una proforma de elaboración propia (Anexo I), los cuales fueron expresados en miligramos por decilitros (mg/dl).

Los datos obtenidos en la recolección se interpretaron según los puntos de corte de Milano y Cusumano, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 11).

Tabla 11

Clasificación de la Concentración Sérica de Colesterol Total

Puntos de corte	Clasificación
>200mg/dl	Adecuado
150-199	Depleción leve
100-149	Depleción moderada
<100	Depleción severa

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.3 Valoración Alimentaria

3.4.3.1 Consumo Calórico

Para conocer la variable, cantidad de calorías consumidas, mediante el % de adecuación, se utilizó como herramienta un recordatorio de 24 horas (Anexo II); siendo esta la más utilizada para estimar la ingesta reciente de un individuo dado su sencillez y rapidez. Se logró así obtener información cuantitativa sobre el consumo alimentario del paciente durante el día anterior a la entrevista, y con los datos registrados fue posible calcular una aproximación de si el paciente se adhería o no a las recomendaciones calóricas.

Para su técnica de uso, se le pedía al entrevistado que recuerde los momentos del día anterior que ha realizado alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones), en donde este debía detallar el nombre de cada preparación con sus debidos ingredientes, métodos de cocción,

alimentos y bebidas consumidas, en donde se le pedía, en lo posible, que especifique las marcas de los productos comerciales o ultraprocesados.

Luego se procedió a realizar la interpretación de las medidas caseras a gramos por alimento, seguidamente se plasmaron dichas cantidades en una tabla de composición química de los alimentos exclusivamente para pacientes renales (ya que discrimina alimentos de consumo usual en estos pacientes y también tiene en cuenta alimentos dietéticos), la cual realizaba el cálculo automático de las calorías totales que contiene cada alimento que ha consumido el individuo.

Después de haber obtenido el total de calorías consumidas por cada paciente, se aplicó el cálculo de porcentaje de adecuación a las recomendaciones calóricas para pacientes en Hemodiálisis, tomando de referencia 25kcal/KgPI (IMC23) /día.

$$\% \text{ de adecuación} = (\text{ingerido} / \text{recomendado}) * 100$$

Los resultados posibles del % de adecuación se interpretaron según los siguientes puntos corte, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 12).

Tabla 12

Clasificación del Consumo Calórico Según % de Adecuación

Puntos de corte	Clasificación
<90%	Sin adherencia por déficit
90-100%	Adherencia
>100%	Sin adherencia por exceso

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.3.2 Consumo Proteico

Para conocer la variable, cantidad de proteínas consumidas, mediante el % de adecuación, se utilizó como herramienta un recordatorio de 24 horas (Anexo II); siendo esta la más utilizada para estimar la ingesta reciente de un individuo dado su sencillez y rapidez. Se logró así obtener información cuantitativa sobre el consumo alimentario del paciente durante el día anterior a la entrevista, y con los datos registrados fue posible calcular una aproximación de si el paciente se adhería o no a las recomendaciones proteicas.

Para su técnica de uso, se le pedía al entrevistado que recuerde los momentos del día anterior que ha realizado alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones), en donde este debía detallar el nombre de cada preparación con sus debidos ingredientes, métodos de cocción,

alimentos y bebidas consumidas, en donde se le pedía, en lo posible, que especifique las marcas de los productos comerciales o ultraprocesados.

Luego se procedió a realizar la interpretación de las medidas caseras a gramos por alimento, seguidamente se plasmaron dichas cantidades en una tabla de composición química de los alimentos exclusivamente para pacientes renales (ya que discrimina alimentos de consumo usual en estos pacientes y también tiene en cuenta alimentos dietéticos), la cual realizaba el cálculo automático de los gramos de proteína que contiene cada alimento que ha consumido el individuo.

Después de haber obtenido el total de proteínas consumidas por cada paciente, se aplicó el cálculo de porcentaje de adecuación a las recomendaciones calóricas para pacientes en Hemodiálisis, tomando de referencia 1,2gr/KgPI (IMC23) /día.

$$\% \text{ de adecuación} = (\text{ingerido} / \text{recomendado}) * 100$$

Los resultados posibles del % de adecuación se interpretaron según los siguientes puntos corte, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 13).

Tabla 13

Clasificación del Consumo Proteico Según % de Adecuación

Puntos de corte	Clasificación
<90%	Sin adherencia por déficit
90-100%	Adherencia
>100%	Sin adherencia por exceso

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.3.3 Consumo de Fósforo

Para conocer la variable, cantidad de fósforo consumido, mediante el % de adecuación, se utilizó como herramienta un recordatorio de 24 horas (Anexo II); siendo esta la más utilizada para estimar la ingesta reciente de un individuo dado su sencillez y rapidez. Se logró así obtener información cuantitativa sobre el consumo alimentario del paciente durante el día anterior a la entrevista, y con los datos registrados fue posible calcular una aproximación de si el paciente se adhería o no a las recomendaciones de fósforo.

Para su técnica de uso, se le pedía al entrevistado que recuerde los momentos del día anterior que ha realizado alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones), en donde este debía detallar el nombre de cada preparación con sus debidos ingredientes, métodos de cocción,

alimentos y bebidas consumidas, en donde se le pedía, en lo posible, que especifique las marcas de los productos comerciales o ultraprocesados.

Luego se procedió a realizar la interpretación de las medidas caseras a gramos por alimento, seguidamente se plasmaron dichas cantidades en una tabla de composición química de los alimentos exclusivamente para pacientes renales (ya que discrimina alimentos de consumo usual en estos pacientes y también tiene en cuenta alimentos dietéticos), la cual realizaba el cálculo automático de los miligramos de fósforo que contiene cada alimento que ha consumido el individuo.

Después de haber obtenido el total de fósforo consumido por cada paciente, se aplicó el cálculo de porcentaje de adecuación a las recomendaciones calóricas para pacientes en Hemodiálisis, tomando de referencia 900mg/día de P.

$$\% \text{ de adecuación} = (\text{ingerido} / \text{recomendado}) * 100$$

Los resultados posibles del % de adecuación se interpretaron según los siguientes puntos corte, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 14).

Tabla 14

Clasificación del Consumo de Fósforo Según % de Adecuación

Puntos de corte	Clasificación
>100%	Sin adherencia
<100%	Adherencia

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.3.4 Consumo de Potasio

Para conocer la variable, cantidad de potasio consumido, mediante el % de adecuación, se utilizó como herramienta un recordatorio de 24 horas (Anexo II); siendo esta la más utilizada para estimar la ingesta reciente de un individuo dado su sencillez y rapidez. Se logró así obtener información cuantitativa sobre el consumo alimentario del paciente durante el día anterior a la entrevista, y con los datos registrados fue posible calcular una aproximación de si el paciente se adhería o no a las recomendaciones de potasio.

Para su técnica de uso, se le pedía al entrevistado que recuerde los momentos del día anterior que ha realizado alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones), en donde este debía detallar el nombre de cada preparación con sus debidos ingredientes, métodos de cocción,

alimentos y bebidas consumidas, en donde se le pedía, en lo posible, que especifique las marcas de los productos comerciales o ultraprocesados.

Luego se procedió a realizar la interpretación de las medidas caseras a gramos por alimento, seguidamente se plasmaron dichas cantidades en una tabla de composición química de los alimentos exclusivamente para pacientes renales (ya que discrimina alimentos de consumo usual en estos pacientes y también tiene en cuenta alimentos dietéticos), la cual realizaba el cálculo automático de los miligramos de potasio que contiene cada alimento que ha consumido el individuo.

Después de haber obtenido el total de potasio consumido por cada paciente, se aplicó el cálculo de porcentaje de adecuación a las recomendaciones calóricas para pacientes en Hemodiálisis, tomando de referencia 3000mg/día de K.

$$\% \text{ de adecuación} = (\text{ingerido} / \text{recomendado}) * 100$$

Los resultados posibles del % de adecuación se interpretaron según los siguientes puntos corte, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 15).

Tabla 15

Clasificación del Consumo de Potasio Según % de Adecuación

Puntos de corte	Clasificación
>100%	Sin adherencia
<100%	Adherencia

Nota: Elaboración propia (2024).

3.4.3.5 Consumo de Sodio

Para conocer la variable, cantidad de sodio consumido, mediante el % de adecuación, se utilizó como herramienta un recordatorio de 24 horas (Anexo II); siendo esta la más utilizada para estimar la ingesta reciente de un individuo dado su sencillez y rapidez. Se logró así obtener información cuantitativa sobre el consumo alimentario del paciente durante el día anterior a la entrevista, y con los datos registrados fue posible calcular una aproximación de si el paciente se adhería o no a las recomendaciones de sodio.

Para su técnica de uso, se le pedía al entrevistado que recuerde los momentos del día anterior que ha realizado alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones), en donde este debía detallar el nombre de cada preparación con sus debidos ingredientes en medidas caseras,

métodos de cocción, alimentos y bebidas consumidas, en donde se le pedía, en lo posible, que especifique las marcas de los productos comerciales o ultraprocesados.

Luego se procedió a realizar la interpretación de las medidas caseras a gramos por alimento, seguidamente se plasmaron dichas cantidades en una tabla de composición química de los alimentos exclusivamente para pacientes renales (ya que discrimina alimentos de consumo usual en estos pacientes y también tiene en cuenta alimentos dietéticos), la cual realizaba el cálculo automático de los miligramos de sodio que contiene cada alimento que ha consumido el individuo.

Después de haber obtenido el total de sodio consumido por cada paciente, se aplicó el cálculo de porcentaje de adecuación a las recomendaciones calóricas para pacientes en Hemodiálisis, tomando de referencia 2400mg/día de Na.

$$\% \text{ de adecuación} = (\text{ingerido} / \text{recomendado}) * 100$$

Los resultados posibles del % de adecuación se interpretaron según los siguientes puntos corte, los cuales pueden verse reflejados en la siguiente tabla, permitiendo clasificar los resultados según correspondiera (tabla 16).

Tabla 16

Clasificación del Consumo de Sodio Según % de Adecuación

Puntos de corte	Clasificación
>100%	Sin adherencia
<100%	Adherencia

Nota: Elaboración propia (2024).

3.5 Métodos de Análisis de Datos

Finalizada la recolección de datos, estos se plasmaron en una matriz de datos confeccionada en el programa Excel Microsoft Office 2016, donde posteriormente se codificaron y procesaron para finalmente ser analizados mediante la estadística descriptiva.

Los datos obtenidos para las variables “Estado Ponderal”, “Riesgo de Desnutrición”, “Niveles de Colesterol Total Sanguíneo”, y “Cantidad de Proteínas Consumidas” fueron analizados con medidas de proporción, incluyendo frecuencia absoluta, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada absoluta y frecuencia acumulada porcentual. Por otro lado, las variables “Ganancia de Peso Intradialítica”, “Cantidad de calorías”, “Cantidad de potasio, fósforo y sodio consumido” fueron analizadas únicamente con medidas de proporción, como frecuencia absoluta y frecuencia

porcentual. Además, los datos de las variables “Riesgo de Desnutrición”, “Niveles de Colesterol Total Sanguíneo” y “Ganancia de Peso Intradialítica” también fueron analizados utilizando medidas estadísticas de tendencia central, como la moda y la media. Este análisis se aplicó igualmente a las variables "Cantidad de Calorías, Proteínas, Potasio, Fósforo y Sodio Consumido", para las cuales también se investigaron los valores mínimos y máximos. Por otro lado, también se utilizó una medida de dispersión, el Coeficiente de Variación, para las variables “Riesgo de Desnutrición”, “Niveles de Colesterol Total Sanguíneo”, “Ganancia de Peso Intradialítica” y “Cantidad de Calorías y Proteínas Consumidas”.

Por último, para las variables “Estado Ponderal”, los resultados obtenidos fueron representados en un gráfico de sectores, mientras que, para las variables “Riesgo de Desnutrición” y “Niveles de Colesterol Total Sanguíneo” se utilizó como representación visual un gráfico de barras simple, en formato vertical. Por otra parte, para analizar las medidas de tendencia central de las variables “Cantidad de potasio, fósforo y sodio consumido” se elaboró una tabla de entrada simple.

3.6 Aspectos Legales y Éticos

La presente investigación se enmarcó dentro de los principios de bioética básicos que garantizan la integridad de la población estudiada. El acercamiento a los centros se realizó a través de un aval institucional que se solicitó a coordinación de carrera de la Universidad para poder acceder al establecimiento a fin de recolectar los datos en los adultos que asistan al Instituto Misionero del Riñón y clínica Fresenius Medical Care de la Ciudad de Posadas-Misiones. Las mismas fueron presentadas a ambos directores, Dr. Larzabal Ignacio y Dr. Ferreyra Carlos Alfredo, el 28 de septiembre del 2023 (Anexo III y IV).

Obtenido el aprobado de las autorizaciones se procedió al relevamiento de datos pertinentes a la investigación, se pactaron fechas y horarios previamente con los nutricionistas a cargo para poder acceder a las Instituciones. Por consiguiente, los días de acceso para la recolección se presentaron consentimientos informados (Anexo V) a cada paciente, en el cual se exponía el tema de la investigación y los datos que eran necesarios obtener para que el estudio pueda llevarse a cabo; (medidas antropométricas, recopilación de datos bioquímicos, como así también una encuesta sobre su consumo alimentario del día anterior). Al acceder a participar del estudio, se hizo entrega de un papel en donde debían especificar su alimentación del día anterior. Si alguien no podía escribir, se procedía a realizar una encuesta oral. Por otro lado, al realizar las

evaluaciones antropométricas, se explicó a los sujetos en estudio el procedimiento para las correspondientes mediciones, las cuales se anotaban en una planilla. En esta planilla también se registraban los datos bioquímicos obtenidos de las historias clínicas de cada paciente (ver Anexo I).

CAPÍTULO 4: Presentación y Análisis de Resultados

La muestra estudiada fue comprendida por 86 individuos, de los cuales el 51% (n=44) eran de sexo femenino. Respecto a las edades, el rango etario que predominó fue de 55-66 años con una edad mínima de 19 años y una máxima de 91 años.

4.1 Estado Ponderal

Figura 3

Distribución de la Muestra Según el Estado Ponderal.

Nota: Elaboración propia (2024).

En la muestra observada, se obtuvo que el 22% (n=19) de los participantes se situó con un bajo peso. Sin embargo, predominó el exceso de peso hallado en el 63% (n=54) de los evaluados, de los cuales 55% (n=47) presentaron obesidad (Figura 3).

4.2 Riesgo de Desnutrición

Figura 4

Distribución de la Muestra Según el Riesgo de Desnutrición.

Nota: Elaboración propia (2024).

El 68% (n=45) de la muestra se halló por fuera de los parámetros adecuados, lo que sugiere riesgo nutricional. Se observó que el riesgo nutricional leve fue el más predominante, afectando al 50% (n=33) de la muestra, seguido por el riesgo moderado, que afectó al 17% (n=11) (Figura 4).

Por otro lado, la moda de los niveles séricos de albúmina en la muestra fue de 3,8gr/dl, observando además una tendencia homogénea en los datos con un CV de 14%.

4.3 Niveles de Colesterol Total Sanguíneo

Figura 5

Distribución de la Muestra Según los Niveles de Colesterol Total Sanguíneo.

Nota: Elaboración propia (2024).

Se encontró que el 86% de la muestra (n=57) se encontró por debajo del límite considerado adecuado, indicando un estado de depleción. Específicamente, se identificó una depleción moderada en la mayoría de los casos, afectando al 44% de los participantes (n=29), seguida de una depleción leve que afectó al 39% (n=26) (Figura 5).

Por otro lado, la moda entre los valores observados para este parámetro fue de 134 mg/dl, con CV de 23% sugiriendo tendencia homogénea entre los datos.

4.4 Ganancia de Peso Intradialítica

Se determinó que el 23% (n=20) de los individuos presentaban una ganancia de peso excesiva. La moda observada fue de 1,5Kg de peso ganado entre sesiones de diálisis con una heterogeneidad representativa entre los datos obtenidos (CV=70%), y un valor máximo de ganancia de peso registrado de 5,15Kg

4.5 Cantidad de Calorías Consumidas

Se determinó que prácticamente la totalidad de los participantes, 98% (n=84), no presentaba adherencia a la ingesta calórica, ya que manifestaron una alimentación por debajo de las referencias estipuladas.

Al analizar las kilocalorías totales del consumo registrado en la muestra, se obtuvo una media de 915,26Kcal, presentándose una heterogeneidad entre los datos obtenidos (CV=42%), con un valor mínimo de 357,6 Kcal y máximo de 1969,9 Kcal.

4.6 Cantidad de Proteínas Consumidas

Se determinó que prácticamente la totalidad de los participantes, 98% (n=84), no presentaba adherencia al tratamiento, con predominio de consumo inadecuado por déficit en el 73% (n=63) de la muestra.

Al analizar la cantidad en gramos de proteínas consumidas, se obtuvo una media de 54,57gr, presentándose heterogeneidad notable entre los datos obtenidos con un CV=57%, con un valor mínimo de 6,62gr/día y máximo de 174,87gr/día.

4.7 Consumo Registrado de Potasio, Fósforo y Sodio

Al analizar la cantidad de potasio consumido, se obtuvo que únicamente el 10% (n=9) de los individuos no presentaba adherencia al tratamiento en relación a las referencias.

En cuanto a la cantidad de fósforo consumido, se determinó que el 24% (n=21) de los individuos no exhibía adherencia en relación a las referencias.

Mientras que, al examinar la cantidad de sodio consumido, se determinó que prácticamente la totalidad de los participantes, 98% (n=84), presentaba adherencia en relación a las recomendaciones estipuladas.

Tabla 17

Consumo Promedio, Mínimo y Máximo de los Micronutrientes Evaluados

Micronutrientes	Media	Ingesta mínima	Ingesta máxima
Potasio	1564,57mg/día	95,4mg/día	5990,2mg/día
Fósforo	705,28mg/día	106,92mg/día	2202,75mg/día
Sodio	892,18mg/día	26,27mg/día	5400mg/día

Nota: Elaboración propia (2024).

En la tabla 17, puede visualizarse la amplitud de rango entre los valores mínimos y máximos de consumo de micronutrientes evaluados, respecto a la media.

Además, se observa en los tres minerales evaluados que la ingesta mínima registrada presentó valores inferiores a 110mg/día; y los máximos registrados para el consumo de potasio y sodio superaron los 5400mg/día.

CAPÍTULO 5: Discusión y Conclusión

5.1 Discusión

5.1.1 Estado Ponderal

En la presente investigación se analizó el estado ponderal de 86 pacientes en hemodiálisis, arrojando que, el 22% presentó bajo peso, 55% obesidad y 8% sobrepeso. Al comparar estos resultados con el estudio de Rendón Cobos de 2016, realizado en Riobomba-Ecuador con una muestra 70 pacientes, se encontraron concordancias a la hora de acumular los resultados de exceso de peso, dado que 58% presentó sobrepeso u obesidad, sin embargo, al momento de discriminar los porcentajes se encontró discrepancia, ya que predominó el sobrepeso con un 44%. Es relevante mencionar que en el estudio de Rendón Cobos se utilizaron otros puntos de corte de IMC, en donde el normopeso recién era considerado con un IMC mayor a 25Kg/mt², mientras que en la presente investigación era a partir de 23Kg/mt².

A su vez, los resultados presentados por el estudio de Chávez-Becerril, Pérez-Jiménez & Orozco-González en el 2019, establecieron que de 85 pacientes el 15% presentó bajo peso y 13% sobrepeso, valores semejantes al del presente estudio; sin embargo, se encontró una discrepancia al observar los individuos que presentaron obesidad, el cual fue únicamente del 5%. Si bien, es relevante aclarar que, estos estudios utilizaron los puntos de corte para IMC de la OMS, por ende, aquellos pacientes que presentaba un IMC entre 18 y 22,9 todavía eran considerados con normopeso, mientras que en la presente investigación un IMC de 22,9 hacia abajo ya era considerado bajo peso.

En el estudio de Gómez Vilaseca y colaboradores, el cual fue realizado en el 2015 en 35 pacientes en hemodiálisis, se observaron discrepancias, esto es debido a que, según el test de MIS, predominó la desnutrición con un 54%, sin embargo, con la VGS predominó el estado de nutrición adecuada, mientras que la desnutrición fue de un 34%. Se puede observar que, dependiendo la herramienta a utilizar, como así también los datos que se tienen en cuenta para indagar sobre el estado ponderal, los resultados también pueden llegar a variar.

Otra investigación en la que se ha encontrado discrepancia, fue en la de Arias Pumarrumi, la cual fue realizada en el 2016 para valorar el estado nutricional de 50 pacientes en tratamiento de hemodiálisis, en el cual predominó la presencia de desnutrición en el 56% de los individuos, mientras que únicamente el 8% presentó obesidad. Siguiendo con la misma contraposición, en la investigación de Becerra Ortiz, realizada en el 2016 en una muestra de 100 pacientes, se halló

que el 43% de los individuos exhibió desnutrición y 3% obesidad. Si bien, las herramientas utilizadas en las investigaciones fueron las mismas que del presente estudio, los trabajos que se compararon utilizaron diferentes categorizaciones para el estado ponderal de bajo peso.

Al observar el estudio de Kindernecket realizado en el 2019 en una muestra de 23 pacientes, se encontró discrepancia al analizar los resultados de individuos dentro de la categoría de exceso de peso, ya que predominó el sobrepeso con un 48%, mientras que la obesidad se presentó en un 35% y no se exhibieron individuos con bajo peso. Por otro lado, se observó que la muestra utilizada fue significativamente menor a comparación del presente estudio, por ende, este podría ser el motivo de las disparidades en los resultados.

Para finalizar, se observó un total antagonismo al comparar con el estudio de Munive Yachachi, realizado en Lima-Perú en el año 2023, con un total de 155 pacientes en tratamiento de hemodiálisis, en donde los resultados exhibieron que la totalidad de la muestra presentaba algún grado de desnutrición o bajo peso. Cabe remarcar que el estudio utilizó de herramienta de recolección el MIS, por ende, se hizo foco en los diferentes grados de desnutrición y no se tuvo en cuenta la presencia de sobrepeso u obesidad.

5.1.2 Riesgo de Desnutrición

En relación al riesgo de desnutrición, se observó si en la muestra estudiada había algún riesgo o si se presentaban de valores de albúmina dentro de lo considerado óptimo, resultando que el 68% de los individuos presentó valores disminuidos de albúmina, en donde el 50% mostró un riesgo nutricional leve y el 17% moderado. Al compararlo con la investigación de Rendón Cobos realizada en el año 2016, con una muestra de 76 individuos donde se indagó sobre parámetros bioquímicos, incluyeron el análisis de la concentración sérica de albúmina considerando interpretaciones de adecuado o con presencia de desnutrición moderada, por ende, se halló una media de 4,01gr/dl, el cual resulta análogo a la media de albúmina de la presente investigación, 3,8gr/dl. La presente semejanza encontrada podría deberse a que el tamaño de muestra utilizado fue cercano al del presente estudio.

Sin embargo, al comparar con el estudio de Arias Pumarrumi realizado en el 2016 con una muestra de 50 pacientes, los resultados mostraron que el 44% presentaba desnutrición leve lo cual concuerda con la presente investigación, sin embargo, se encontró disimilitud al comparar el resultado de desnutrición moderada el cual presentó únicamente el 2% de la muestra. Es importante recalcar que, el estudio de Arias Pumarrumi no consideró puntos de corte indicativos

de “riesgo” nutricional, sus categorías de deficiencias se interpretaron con diferentes grados de desnutrición.

5.1.3 Niveles de Colesterol Total Sanguíneo

El presente estudio indica que el 86% de la muestra presentó valores insuficientes de colesterol total, en donde el 44% mostró una depleción moderada y el 39% depleción leve. Al compararlo con el estudio de Rendón Cobos, realizado en el 2016, en donde se analizó el estado nutricional y su relación con los niveles de fósforo sérico con una muestra de 70 individuos, al indagar sobre los valores de colesterol total sanguíneo, se halló una media de 169,8mg/dl, el cual resulta similar con la media de C.T.S de la presente investigación, 158mg/dl. Si bien, cabe destacar que el estudio de Rendón Cobos, consideraba que valores menores a 200mg/dl era adecuado, mientras que en la presente investigación era lo opuesto.

Por otra parte, se encontró un antagonismo cuando se comparó con la investigación de Durántez Fernandez, estudio realizado en el 2014 con una muestra de 20 pacientes, para evaluar la influencia de la dieta en el estado de salud en los pacientes con enfermedad renal crónica que acudían al programa de hemodiálisis, el cual expuso que el 31,57% mostró valores disminuidos de colesterol total, sin embargo, no se discriminó en diferentes grados. Si bien, se debe tener en cuenta que la investigación presentó valores de referencia distintos, considerando adecuado entre 120-220mg/dl, mientras que el tamaño de la muestra también discrepa con el presente estudio, por ende, estos podrían ser los motivos de las disimilitudes en los resultados.

5.1.4 Ganancia de Peso Intradialítica

En base a lo observado en los resultados obtenidos para la variable ganancia de peso intradialítica, resultó que el 23% de la muestra presentó una ganancia de peso excesiva. Al compararlo con el estudio de Díaz Barsola, realizado en el 2017, el cual tenía como finalidad establecer la relación entre los hábitos alimentarios y la ganancia de peso intradialítica con una muestra 30 pacientes, resultó que el 17% presentó una ganancia mayor a 2,5Kg, si este valor se toma en cuenta como excesivo para compararlo con el presente estudio, por lo tanto, se halla una semejanza entre ambas investigaciones. Si bien, los puntos de corte de ganancia de peso entre sesiones de diálisis no se tuvieron en cuenta para el estudio de Díaz Barsola, esto podría ser a que es una variable poco estudiada y hasta el día de hoy las guías KDOQI afirman que se siguen actualizando estas referencias.

5.1.5 Cantidad de Calorías y Proteínas Consumidas

Respecto al consumo calórico y proteico, en la presente investigación resultó que prácticamente la totalidad de la muestra tuvo un consumo inadecuado por déficit de estos. Se halló concordancia al compararlo con el estudio de Marin & Jerke, también realizada en la ciudad de Posadas-Misiones, en el año 2018; en donde se indagó la ingesta calórica y proteica en 45 pacientes, resultando en un consumo calórico deficiente y con una ingesta promedio de 19,9Kcal/KgPi/Día, similar al consumo promedio de la muestra que conformó el presente estudio, 15,25Kcal/KgPi/Día; mientras que el consumo proteico también resultó ser deficiente, con una ingesta promedio de 0,7gr/KgPi/Día, en concordancia con el consumo promedio de la muestra que conformó la presente investigación, 0,9gr/KgPi/Día. Si bien, se presenta una diferencia en el tamaño de las muestras, estas comparten las mismas costumbres culturales alimentarias, por ende, este podría ser el motivo de las similitudes en los resultados.

Sin embargo, se presentaron discordancias con el estudio de Arias Pumarrumi, realizado en 50 pacientes en el año 2016, en donde el 46,75% presentó un adecuado consumo calórico, mientras que de proteínas fue el 66,99% que presentó un consumo adecuado proteico. Esta discrepancia también se presentó en la investigación de Díaz Barsola realizado en el año 2017 en Guayaquil-Ecuador, el cual utilizó una muestra de 30 pacientes y se observó que el 90% presentó una ingesta calórica inadecuada por exceso, y en proteínas fue el 80% el cual presentó un consumo inadecuado por exceso, mientras que no se exhibió ninguno por déficit. Si bien, las herramientas utilizadas para las investigaciones fueron las mismas, no obstante, el tamaño de la muestra fue distinta y este podría ser el motivo de la disimilitud en los resultados.

5.1.6 Cantidad de Potasio y Fósforo Consumido

En cuanto al consumo de potasio y fósforo, en el presente estudio se encontró que únicamente el 10% de los individuos presentaba un consumo inadecuado de potasio y el 24% respecto al fósforo. Encontrándose discrepancia con el estudio de Duránte Fernández realizado en el año 2014 con una muestra de 20 pacientes en hemodiálisis, en el cual el 52,63% de los pacientes presentaba cifras elevadas de consumo de potasio, mientras que de fósforo el 57,89% presentó una ingesta elevada. Estas disimilitudes en los resultados, podría deberse a que el tamaño de la muestra que utilizó Duránte Fernández no resulta significativo para el estudio.

5.1.7 Cantidad de Sodio Consumido

En cuanto al consumo de Sodio, se observó que la totalidad de los participantes tenía un adecuado consumo. Al compararlo con el estudio de Chávez-Becerril, Pérez-Jiménez & Orozco-González realizado en el 2018 se encuentra discrepancia, dado que, en su muestra de 85 pacientes en hemodiálisis, se halló que, el 37% de ellos presentaba apego hacia las recomendaciones de consumo de sodio. Si bien, ambos estudios presentan tamaños de muestras similares, la disimilitud del resultado puede deberse a que la herramienta de recolección que utilizó, fue un cuestionario de frecuencia de consumo, el cual permite detectar micronutrientes ocultos en una variedad de alimentos, por ende, al momento de registrar el contenido de los mismos es más significativo.

El presente estudio investigó sobre el estado ponderal, riesgo nutricional, niveles de colesterol total sanguíneo, ganancia de peso intradialítico y la adherencia al tratamiento dietético en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento sustitutivo de Hemodiálisis.

En este tipo de población, suelen presentarse pacientes con un estado ponderal de bajo peso, lo cual suele deberse a su escasa ingesta calórica-proteica, como así también, al tratamiento catabólico que representa la hemodiálisis. Sin embargo, en la muestra estudiada, y al analizar diferentes estudios del estado actual del arte, se observó cómo fue aumentando con el pasar de los años, la presencia de pacientes con exceso de peso, resultando en parte favorable, ya que en esta población es preferible el exceso de peso antes que el bajo peso, dado que indica una mejor calidad de vida y menor riesgo de presentar desnutrición-calórica-proteica. Sin embargo, si se tienen en cuenta los hallazgos encontrados en los valores de Albúmina, estos demuestran (tanto en los estudios observados como así también en la muestra estudiada), que los pacientes exhiben algún grado de riesgo nutricional, y, por ende, mayor riesgo de presencia de inflamación y de la aparición de fibrosis tubulointersticial.

En cuanto a los niveles de colesterol total sanguíneo, al observarse significativamente valores disminuidos se confirma la prevalencia de hipocolesterolemia en estos pacientes, la cual se encuentra asociada con la presencia de inflamación crónica, (sintomatología típica en enfermos renales), ya que esta situación es la principal causa en la alteración del metabolismo lipídico, afectando primordialmente al colesterol total.

Con respecto a la ganancia de peso intradialítica, se halló que prevalece la ganancia de peso adecuada, demostrando así que los pacientes llevan una apropiada ingesta de líquidos, lo cual lleva a un menor riesgo de sufrir descompensaciones hemodinámicas durante el tratamiento y que el proceso de diálisis resulte exitoso.

En tanto, el consumo calórico y proteico resultó ser deficiente en prácticamente la totalidad de la muestra, demostrando así una falta de adherencia al tratamiento dietético de los mencionados, siendo importante destacar que la ingesta de estos nutrientes es fundamental para ayudar a mantener la masa muscular y contrarrestar la pérdida proteica que produce el tratamiento dialítico; el déficit conduce a un mayor riesgo de presentar desnutrición calórico-proteica, llevando a que los pacientes presenten un empeoramiento en la evolución clínica.

Por otro lado, al plantear la presente investigación se esperaba encontrar una falta de adherencia al consumo de potasio, fósforo y sodio manifestándose con una ingesta elevada, sin embargo, se encontró que la mayor parte de la muestra exhibió adherencia, con una ingesta adecuada e incluso mínima (disminuyendo el riesgo de la hiperpotasemia, hiperfosfatemia y en línea del hiperparatiroidismo secundario), no obstante, dicha ingesta muy limitada puede producir una alteración en la microbiota intestinal, resultando incluso contraproducente, debido a que dicha disbiosis intestinal está directamente relacionada al riesgo de inflamación crónica.

Por otra parte, se halló una representativa amplitud entre los rangos de consumo, demostrando así una gran variabilidad en los hábitos de consumo, sesgo que puede deberse a la herramienta utilizada para recolectar los datos, recordatorio de 24 horas, dado a que dicha herramienta no representa la ingesta habitual de los pacientes e incluso la subestima, de manera tal que la ingesta de los mencionados micronutrientes pueden haber sido adecuada o baja justamente el día que se los ha encuestado sobre su alimentación.

Durante el tiempo que estuve analizando a la muestra en estudio, pude comprender que el rol del nutricionista va más allá de simplemente prescribir dietas o realizar recomendaciones rígidas. Es fundamental establecer una conexión empática con el paciente, indagar con profundidad sus preocupaciones y desafíos, y así trabajar en conjunto soluciones viables sin olvidarse que la alimentación no se limita a un proceso biológico, sino que está estrictamente ligada a aspectos psicosociales y económicos que pueden influir tanto positiva como negativamente en la adherencia a las pautas dietéticas.

Por último, subrayando la importancia de esta investigación, desde el punto de vista del investigador es crucial resaltar lo significativo de un trabajo interdisciplinario con el equipo y el licenciado en nutrición que aporte información. Dado que las horas en hemodiálisis son largas, el nutricionista podría aprovechar ese tiempo durante las sesiones para realizar educación alimentaria específica para la patología y promover así los hábitos saludables. Dada la falta de información que suele presentarse con respecto a esta enfermedad, se podría mejorar la adherencia, evitando complicaciones como la desnutrición calórico-proteica, y mejorando la calidad de vida del paciente. Por ende, la participación del nutricionista dentro del equipo multidisciplinario es esencial para mitigar los factores de riesgo ligados al estado nutricional y a la alimentación con la finalidad de disminuir la morbimortalidad en pacientes con ERC en hemodiálisis.

5.2.1 Proyecciones

Para futuras investigaciones que se desarrollen en esta temática, se sugiere:

-Realizar una valoración antropométrica más exhaustiva en los pacientes, la cual contemple pliegues cutáneos y circunferencia muscular del brazo, con la finalidad de indagar sobre la reserva de masa grasa y muscular, debido a que en esta población es usual la degradación de estos.

-Complementar el recordatorio de 24 horas con un cuestionario de frecuencia de consumo para indagar de manera más amplia la alimentación de los pacientes.

-Indagar sobre la ingesta hídrica en los pacientes, dado que es un factor primordial para la ganancia de peso intradialítica.

-Impulsar proyectos de ley que exijan a las industrias alimentaria a declarar el contenido de fósforo y potasio en el rotulado de los alimentos.

-Proponer en futuros estudios un proyecto de intervención para dar herramientas a las problemáticas presentes de la población.

5.2.2 Recomendaciones

A la comunidad de expertos en Nutrición, que se especialicen en la atención del paciente renal, a partir de lo expuesto en este trabajo, se sugiere:

-Realizar talleres que relacionen la cocina con la nutrición, en los que se aborden preparaciones variadas, atractivas y adecuadas destinada a esta población, ya que esto permitirá que aprendan de forma didáctica y adquieran conocimiento a partir de su propia experiencia bajo la guía del nutricionista.

-Realizar talleres de Educación Alimentaria Nutricional a los pacientes, para fomentar una adecuada alimentación y que los individuos sepan reconocer aquellos nutrientes críticos para su patología.

-Actualizar constantemente la historia clínica de los pacientes, trabajando de manera conjunta con todo el equipo de salud, principalmente los datos bioquímicos y antropométricos, con la finalidad de poder realizar un seguimiento más periódico y exhaustivo.

Bibliografía

Libros

- Daugirdas, J., Blake, P., & Ing, T. (2015). *Manual de diálisis*. Lippincott Williams & Wilkins.
- De Girolami, D. H. (2003). *Fundamentos de Valoración Nutricional y Composición Corporal*. El Ateneo.
- De Girolami, D. H., & González Infantino, C. (2008). *Clínica y Terapéutica en la Nutrición del Adulto*. El Ateneo.
- OMS. (2004). *Adherencia a los tratamientos a largo plazo/ pruebas para la acción*.
- Osuna Padilla, I. A. (2015). *Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal crónica*. Manual Moderno.
- Suverza, A., & Haua, K. (2010). *El ABCD de la Evaluación del Estado Nutricional*. Mc Graw Hill.
- Torresani, M. E., & Somoza, M. I. (2016). *Lineamientos para el Cuidado Nutricional*. Eudeba.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2006). *Principios de Anatomía y Fisiología*. Ciudad de Mexico: Editorial Médica Panamericana.

Libros Electrónicos

- Alp Ikizler, T., Cano, N., Franch, H., Fouqué, D., Himmelfarb, J., Kalantar Zadeh, K., . . . Wanner, C. (2013). Kidney International. *Prevención y tratamiento de la pérdida de energía proteica en pacientes con enfermedad renal crónica: una declaración de consenso de la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal , LXXXIV*, 1096-1107.
- Aparicio , B. (2022). *Valoración del Estado Nutricional en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Estadios I-V*. Nutrinfo.
- Armendariz, M. E. (2022). *Nutrición Parenteral Intradialítica* . Nutrinfo.
- Callegari, C. (2021). *Inflamación en ERC*. Nutrinfo.
- Callegari, C. (2022). *Enfermedad Renal Crónica*. Nutrinfo.
- Martínez, M., & Battistella, V. (2023). *Manejo Nutricional en el Trasplante Renal*. Nutrinfo.

Milano, C. (2021). *Terapéutica nutricional de las alteraciones propias de la patología de base*. Nutrinfo.

Milano, C. (2022). *Acidosis Metabólica y Nutrición*. Nutrinfo.

Milano, C. (2022). *Composición corporal en la ERC*. Nutrinfo.

Milano, C. (2022). *Soporte Nutricional en Diálisis*. Nutrinfo.

Milano, C. (2023). *Embarazo en Hemodiálisis*. Nutrinfo.

Milano, C., & Aparicio, B. (2021). *Terapéutica nutricional en hemodiálisis (HDC)*. Nutrinfo

Milano, C., & Marelli, C. (2022). *BCM- Bioimpedancia Multifrecuencia*. Nutrinfo.

Puddu, M., & Migueliz, M. L. (2021). *Desórdenes del Metabolismo Óseo-Mineral en la Enfermedad Renal Crónica (DMO-ERC)*. Nutrinfo.

Revistas Científicas

AHA/ACC. (19 de Marzo de 2019). ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease. *Revista Sociedad Española de Cardiología*.
<https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000678>

Alhambra Expósito, M., Molina Puerta, M., Oliveira, G., Arraiza Irigoyen, C., Fernández Soto, M., García Almeida, J. M., . . . Vilches López, F. J. (2019). Recomendaciones del grupo GARIN para el tratamiento dietético de los pacientes. *Nutrición Hospitalaria*, XXXVI(1), 138-217. <https://doi.org/10.20960/nh.1823>

Alonso, M. R., Midley, A. D., Crucelegui, M. S., Patino, O., Galarza Hanglin, M. D., Phillipi, R., . . . Rosa Diez, G. (20 de Enero de 2017). Evaluación de un programa de actividad física intradialítica en pacientes con hemodiálisis. *Revista Nefrología Latinoamericana*, XIV, 4-11. <https://doi.org/10.1016/j.nefrol.2016.11.002>

Aparicio, B., Ciprés, M., Maccio, Y., Martínez, C., Milano, C., & Rodríguez, M. E. (2010). Nutrición en el paciente con Diabetes y Enfermedad Renal Crónica. *Revista Nefrología Argentina*, IX, 131-141.
https://www.nefrologiaargentina.org.ar/numeros/2010/volumen8_supl1_parte2/articulos/mesa_de_trabajo_9.pdf

Arias Pumarrumi, G. E. (2016). *Valoración del estado nutricional y consumo alimentario en pacientes con tratamiento ambulatorio de hemodiálisis en el centro de atención renal*

- Igsa Medical Services S.A, Huacho, 2016 [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión].
<https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/2979/ARIAS%20PUMARRUMI%20GABRIELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ayala Strub, M. A., Manzano Grossi, M. S., & Ligeró Ramos, J. M. (5 de Septiembre de 2020). Fístulas Arterio-Venosas para Hemodiálisis. *Revista Nefrología al día*.
<https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-fistulas-arterio-venosas-hemodialisis-332>
- Baggio Nerbass , F., Correa, D., Dos Santos, R. G., Kruger, T., Sczip, A. C., Vieira, M., & Morais, J. (Abril-Junio de 2017). Percepciones de los pacientes en hemodiálisis sobre las restricciones dietéticas y de líquidos. *Revista Brazilian Journal Of Nephrology*.
<https://doi.org/10.5935/0101-2800.20170031>
- Bajo Rubio, A., Rivas, B., Del Paso Gilsanz, G., & Fernández-Reyes, M. J. (20 de Junio de 2022). Modalidades de diálisis peritoneal. Prescripción y adecuación. *Revista Nefrología al día*. <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-modalidades-dialisis-peritoneal-prescripcion-adequacion--466>
- Basile, C., Davenport, A., Mitra, S., Pal, A., Stamatialis, D., Chrysochou, C., & Kirmizis, D. (11 de Agosto de 2020). Frontiers in hemodialysis: Innovations and technological advances. *Revista Artificial Organs, XLV(2)*, 175-182. <https://doi.org/10.1111/aor.13798>
- Becerra Ortiz, M. L. (5 de Diciembre de 2016). *Valoración del estado nutricional de pacientes en hemodiálisis del Centro de Hemodiálisis SERSALUD Amazonia E.I.R.L. Iquitos, 2016* [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Unión].
<https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/465>
- Borelli, S., Provenzano, M., Gagliardi, I., Michael, A., Liberti, M. E., De Nicola, L., . . . Andreucci, M. (2020). Ingesta de sodio y enfermedad renal crónica. *Revista International Journal Of Molecular Sciences, XXI(13)*, 1-13. <https://doi.org/10.3390/ijms21134744>
- Carracedo, J., & Ramírez , R. (5 de Octubre de 2020). Fisiología Renal. *Revista Nefrología al día*. <https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-fisiologia-renal-335>
- Carrero, J. J., & González García, M. E. (18 de Abril de 2020). Inflamación en Diálisis. *Revista Nefrología al día*. <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-inflamacion-dialisis-299>

- Crespo Arroyo, D., & Muñoz Poyato, J. (2001). La excesiva ganancia de peso interdiálisis. ¿Un problema de información?. *Revista Seden*, *I*(13), 84-86. https://www.revistaseden.org/files/art129_1.pdf
- Cueto-Manzano, A. M. (9 de Agosto de 2019). La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y los retos de la enfermedad renal crónica en nuestra región. *Revista Nefrología Latinoamericana*(16), 13-19. <https://doi.org/10.24875/NEFRO.18000053>
- Cusumano, A., Lombardo, M., Milano, C., Navarro, E., & Turin, M. (1996). Estado nutricional de pacientes en Hemodialisis Crónica. *Revista Medicina Buenos Aires*, *LVI*(6). <http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol56-96/6/hemodialisiscronica.htm>
- D'achiardi Rey, R., Vargas, J. G., Echeverri, J. E., Moreno, M., & Quiroz, G. (28 de Diciembre de 2011). Factores de riesgo de enfermedad renal crónica. *Revista MED*, *IXX*(2). <https://doi.org/10.18359/rmed.1283>
- De Arriba , G., Gutiérrez Avila, G., Torres Guinea , M., Alia, I. M., Herruzo, J. A., Rincón Nuñez, B., . . . Gómez Roldán, C. (Noviembre de 2020). La mortalidad de los pacientes en hemodiálisis está asociada con su situación clínica al comienzo del tratamiento. *Revista Nefrología*, *XLI*(4), 367-488. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.11.006>
- De las Heras Mayoral, M. T., & Martínez Rincón, C. (Marzo de 2015). Conocimiento y percepción nutricional en diálisis: su influencia en la transgresión y adherencia; estudio inicial. *Revista Nutrición Hospitalaria*, *XXXI*(3), 1366-1375. <https://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.31.3.7942>
- Díaz Barzola, D. E. (16 de Marzo de 2017). *Relación de los hábitos alimentarios y la ganancia de peso interdiálisis en pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil* [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/7578/1/T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-240.pdf>
- Durántez Fernández, C. (2014). *Valoración de la influencia de la dieta en el estado de salud en los pacientes con enfermedad renal crónica en programa de hemodiálisis en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/4994>

- Fernández Agudelo, S., & Zeledón Corrales, N. (Mayo de 2020). Rol del estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica. *Revista Médica Sinergia*, *V(5)*, e481. <https://doi.org/10.31434/rms.v5i5.481>
- Fernández-Reyes, M., Del Peso Gilsanz, G., & Bajo Rubio, A. (9 de Agosto de 2022). La membrana peritoneal. *Revista Nefrología al día*. <https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-la-membrana-peritoneal-230>
- Ferrari, M. A. (29 de Abril de 2013). Estimación de la Ingesta por Recordatorio de 24 Horas. *DIAETA*, *XXXI(143)*, 20-25. <http://www.scielo.org.ar/pdf/diaeta/v31n143/v31n143a04.pdf>
- Figueroa Pedraza, D. (2004). Estado nutricional como factor y resultado de la seguridad alimentaria y nutricional y sus representaciones en Brasil. *Revista de Salud Pública*, *VI(2)*, 140-155. <https://doi.org/10.15446/rsap>
- Flores, J. C. (Julio de 2010). Enfermedad renal crónica: epidemiología y factores de riesgo. *Revista Médica Clínica Las Condes*, *XXI(4)*, 502-507. [https://doi.org/10.1016/S0716-8640\(10\)70565-4](https://doi.org/10.1016/S0716-8640(10)70565-4)
- Fouque, D., Vennegoor, M., Ter Wee, P., Wanner, C., Basci, A., Canaud, B., . . . Vanholder, R. (2007). EBPG Guideline on Nutrition. *Nephrology Dialysis Transplantation*, *XXII(2)*, ii45-ii87. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfm020>
- Fuentes González , N., & Díaz Fernández, J. K. (9 de Mayo de 2023). Significado de la hemodiálisis para la persona con enfermedad renal crónica. *Revista Enfermería Nefrológica*, *XXVI(1)*, 41-47. <https://doi.org/10.37551/s2254-28842023005>
- Furaz Czerpak, K. R., Fernández Juárez, G., Moreno de la Higuera, M. A., Corchete Prats, E., Puente García, A., & Hernandez, R. M. (2012). Embarazo en mujeres en diálisis crónica: revisión. *Nefrología*, *XXXIII(3)*, 275-418. <https://doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2012.Jan.11319>
- García de Lorenzo, A., Arrieta, J., Ayúcar, A., Barril Cuadrado, G., & Huarte, E. (2010). Nutrición Hospitalaria. *Nutrición parenteral intradiálisis en el enfermo renal crónico: Consenso SEN-SENPE*, *XXV(3)*, 375-377. <https://doi.org/10.3305/nh.2010.25.3.4752>
- García Valderrama, F. W., Fajardo, C., Guevara, R., González Pérez, V., & Hurtado, A. (Junio de 2002). Mala adherencia a la dieta en hemodiálisis: papel de los síntomas ansiosos y

- depresivos. *Revista Nefrología*, *XXII*(3), 245-252. <https://www.revistanefrologia.com/es-mala-adherencia-dieta-hemodialisis-papel-articulo-X0211699502014870>
- Garrido Pérez , L., Sanz Turrado, M., & Domínguez, C. C. (Diciembre de 2016). Variables de la desnutrición en pacientes en diálisis. *Revista Enfermería Nefrológica*, *XIX*(4), 307-316. <https://doi.org/10.4321/S2254-28842016000400002>
- Gómez Vilaseca, L., Manresa Traguany, M., Morales Zambrano, J., García Monge, E., Robles Gea, M. J., & Chevarria Montesinos, J. L. (Abril-Junio de 2017). Estado nutricional del paciente en hemodiálisis y factores asociados. *Revista Enfermería Nefrológica*, *XX*(2), 120-125. <https://doi.org/10.4321/s2254-288420170000200004>
- González Casaús, M. L., González Parra, E., Navas Serrano, V. M., Iguacel, C. G., De Ribera Pieras, P., & De Los Ríos, J. E. (2011). Tratamiento de la hiperfosfatemia asociada a la enfermedad renal crónica con carbonato de lantano. Nuevas evidencias. *Diálisis y Trasplante*, *XXXII*(3), 102-107. <https://doi.org/10.1016/j.dialis.2011.05.011>
- Guijarro, C., & Massy, Z. (Febrero de 1998). La hiperlipemia como factor patogénico en la insuficiencia renal progresiva. *Revista Nefrología*, *XVIII*(1), 23-29. <https://www.revistanefrologia.com/es-pdf-X0211699598023947>
- Iborra Moltó, C. (Julio de 2013). *Adhesion a la restricción de líquidos en pacientes renales tratados con hemodiálisis* [Tesis de Doctoral, Universidad Miguel Hernández]. <http://dspace.umh.es/handle/11000/1480>
- Iborra Moltó, C., López Roig, S., & Pastor, M. A. (Febrero de 2012). Prevalencia de la adhesión a la restricción de líquidos en pacientes renales en hemodiálisis: indicador objetivo y adhesión percibida. *Revista Nefrología*, *XXXII*(4), 477-485. <https://doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2012.Feb.11236>
- Jaldo Rodriguez, M., & Albalate Ramón, M. (1 de Marzo de 2023). Complicaciones agudas durante la sesión de hemodiálisis. *Revista Nefrología al día*. <https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-complicaciones-agudas-durante-hemodialisis-569>
- KDIGO. (2022). Guía de práctica clínica KDIGO 2022 para el tratamiento de la diabetes en la enfermedad renal crónica. *Revista Kidney Disease Improving Global Outcomes*, *CII*(5), 1-127. <https://www.kidney-international.org/action/showPdf?pii=S0085-2538%2822%2900507-5>

- Kindernecket, J. A. (Junio de 2019). *Relación entre las pautas alimentarias y el estado nutricional de los pacientes adultos con insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Concepción del Uruguay].
<http://repositorio.ucu.edu.ar/jspui/bitstream/522/133/1/KINDERNECKET%20Jessica%20AntonellaTesina-PDF.pdf>
- Kora, M. A., Tawfeek, A. R., Kasem, H. A., & Ahmed, O. (2020). Dialysis sodium gradient: a modifiable risk factor for fluid overload in hemodialysis patients. *Menoufia Medical Journal, XXXIII*(3), 783-788. https://doi.org/10.4103/mmj.mmj_441_18
- Kugler, C., Maeding, I., & Rusell, C. (2011). Non-adherence in patients on chronic hemodialysis. *Revista JNephrol, XXIV*(3), 366-375. <https://doi.org/10.5301/JN.2010.5823>
- López Bastidas, E. E., & Macías Ordóñez, S. A. (2020). *Prevalencia del síndrome de desgaste proteico y su relación con la ingesta dietética en pacientes adultos que están sometidos a hemodiálisis en el Hospital General Norte Ceibos, Guayaquil, octubre 2019-marzo 2020* [Tesis de Licenciatura, Universidad Técnica de Babahoyo].
<http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/8156>
- López Gómez, J. M. (2016). Bioimpedancia. *Revista Nefrología al día, XXXI*, 630-634. <https://doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2011.Oct.11015>
- Maduell, F., & Broseta, J. J. (12 de Agosto de 2023). Hemodiafiltración en línea. *Revista Nefrología al día*. <https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-hemodiafiltracion-linea-600>
- Marín, M. C., & Jerke, G. (10 de Noviembre de 2019). *Consumo calórico-protéico en pacientes en lista de espera para trasplante renal de Posadas Misiones* [Tesis de Licenciatura, Universidad de la Cuenca del Plata].
<file:///C:/Users/Admin/Downloads/mirtalugo3438-journal-manager-11.pdf>
- Martínez, M. C., García Cedillo, I., & Estrada Aranda, B. D. (Enero-Junio de 2016). Adherencia al tratamiento nutricional: intervención basada en entrevista motivacional y terapia breve centrada en soluciones. *Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, VII*(1), 32-39. <https://doi.org/10.1016/j.rmta.2016.02.002>
- Munive Yachachi, Y. A. (2023). *Adherencia al tratamiento dietético y estado nutricional en pacientes adultos con enfermedad renal crónica terminal en un Hospital Nacional, Lima*

[Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos].

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/19782>

NKF-KDOQI. (2020). Guía de práctica clínica de KDOQI para la nutrición en la ERC: actualización 2020. *Revista American Journal of Kidney Diseases*, LXXVI(3), 1-107.

<https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.006>

Onel, M. C., García, M. I., Andrade, L., Perez Loredo, J., & Martínez, R. (2012). Evaluación del estado Nutricional en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. *Revista Nefrología, Diálisis y Transplante*, XXXII(2), 86-95. [file:///C:/Users/Admin/Downloads/209-Texto%20del%20art%C3%ADculo-790-1-10-20180207%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/209-Texto%20del%20art%C3%ADculo-790-1-10-20180207%20(2).pdf)

Pereira Rodríguez, J. E., Peñaranda Florez, D. G., Pereira Rodríguez, R., Pereira Rodríguez, P., Quintero Gómez, J. C., Flores Posadas, U. E., . . . Cruz Morales, A. (2019). Ejercicio físico en el paciente con falla renal. *Revista Renal*, XXXIX(3), 202-212. <https://www.revistarenal.org.ar/index.php/rndt/article/view/468/909>

Pérez-García, R., Jaldo, M., Alcázar, R., De Sequera, P., Albalate, M., Puerta, M., . . . Corchete, E. (6 de Abril de 2018). El Kt/V alto, a diferencia del Kt, se asocia a mayor mortalidad: importancia de la V baja. *Revista Nefrología*, XXXIX(1), 1-110. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2018.04.006>

Pérez-Oliva Díaz, J., Martínez Piñeyro, J., Gutiérrez García, F., Raola, M. E., & Benítez, O. (2009). Proteína C reactiva elevada e hipoalbuminemia: Síndrome/Complejo Malnutrición, Inflamación Crónica, Aterosclerosis: significado pronóstico en pacientes hemodializados. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, VIII(1), 1-10. <https://www.redalyc.org/pdf/1804/180414030023.pdf>

Pérez-Torres, A., Caverni Muñoz, A., Lou Arnal, L. M., Sanz Paris, A., Vidal Peracho, C., Catalá, J. L., . . . Barril Cuadrado, G. (2021). Sociedad Española de Nefrología. *Consenso multidisciplinar sobre la valoración y el tratamiento nutricional y dietético en pacientes con enfermedad renal crónica e infección por SARS-CoV-2*, XLI(4), 453-460. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.12.009>

Puchulu, M. B. (Enero-Marzo de 2011). Inflamación y Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica. *Revista DIAETA*, XXIX(134), 16-22.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-73372011000100003&script=sci_arttext&tlng=pt

- Ramírez Casale, F. I., Cervantes-Pérez, E., Robledo-Valdez, M., Padilla Rubio, M. F., Villaseñor Ochoa, A. A., Cervantes-Guevara, G., . . . Ruiz-Gallardo, J. (Diciembre de 2021). Actualización sobre el papel de la terapia nutricional en pacientes sometidos a trasplante renal: de la enfermedad renal al trasplante. *ResearchGate*, XVIII, 148-155. <https://doi.org/10.24875/NEFRO.20000045>
- Ramírez de Peña, D., Almanza, D., & Ángel, L. A. (2015). Estimación del agua corporal total y del peso seco, usando impedancia bioeléctrica tetrapolar de multifrecuencia (BIA-4) en pacientes en hemodiálisis. *Revista de la Facultad de Medicina*, LXIII(1), 19-31. <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v63n1.41183>
- Rendón Cobos, M. J. (2016). *Relación del estado nutricional y valores de fósforo sérico en pacientes en hemodiálisis de la Clínica Farmadial-Daule 2016* [Tesis de Maestría, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo]. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/8480/1/20T01043.pdf>
- Rodríguez, M. J., & Albalade Ramón, M. (1 de Marzo de 2023). Complicaciones agudas durante la sesión de hemodiálisis. *Revista Nefrología Al Día*. <https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-complicaciones-agudas-durante-hemodialisis-569>
- Sellarés, V. L., & López Gómez, J. M. (18 de Mayo de 2023). Principios Físicos en Hemodiálisis. *Revista Nefrología al día*. <https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-principios-fisicos-hemodialisis-188>
- Sellarés, V. L., & Rodríguez, D. L. (17 de Mayo de 2022). Enfermedad Renal Crónica. *Revista Nefrología al día*. <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-enfermedad-renal-cronica-136>
- Tafur Hoyos, B. A., Gálvez Fernández, C. I., Vera Ocaña, C. K., Chinchay Ruesta, S. A., Vásquez Tapia, P. H., Aranda López, R., . . . Chang Dávila, D. G. (2012). Consumo calórico proteico de pacientes en hemodiálisis en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el 2012. *Revista Imbiomed*, VI(1), 30-33. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cuerpomedicohnaaa/v6n1_2013/pdf/a06v6n1.pdf

- Urzola, C. (21 de Septiembre de 2020). ¿Qué se puede hacer para alcanzar la adherencia terapéutica a los suplementos nutricionales? *Revista Nutrición Hospitalaria*, XXXV(2), 44-51. <https://doi.org/10.20960/nh.1960>
- Vázquez Rodríguez, J. G. (2010). Hemodiálisis y embarazo: aspectos técnicos. *Medigraphic*, LXXVIII(1), 99-102. <https://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2010/cc101o.pdf>
- Vázquez, R., Pérez Grovas, H., Ventura, M. D., & Paniagua, R. (Enero de 2003). Agua corporal total en pacientes en Hemodiálisis. *Revista Imbiomed*, XLI(3), 220-233. <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=70936>
- Young, P., Lombi, F., Finn, B., Forrester, M., Campolo-Girard, V., Pomeranz, V., . . . Trimarchi, H. (Enero-Febrero de 2011). "Síndrome complejo de malnutrición e inflamación" en la hemodiálisis crónica. *Revista Medicina Buenos Aires*, LXXI(1), 66-72. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0025-76802011000100015&script=sci_arttext

Sitios Webs

- Care, F. M. (2023). *La diálisis peritoneal*. Nephrocare: <https://www.nephrocare.com.ar/pacientes/opciones-terapeuticas/la-dialisis-peritoneal>
- Hechanova, A. (Septiembre de 2022). *Diálisis*. Manual MSD: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-renales-y-del-tracto-urinario/di%C3%A1lisis/di%C3%A1lisis>
- NIH-NIDDK. (Enero de 2018). *Hemodiálisis*. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis>
- NKF-KDOQI. (2014). *Hemodiálisis*. National Kidney Foundation: <https://www.kidney.org/sites/default/files/11-50-0214%20-%20Hemodialysis%20-%20What%20You%20Need%20To%20Know.pdf>
- NKF-KDOQI. (2023). *Guías de Prácticas Clínicas de NKF KDOQI*. National Kidney Foundation: <https://www.kidney.org/professionals/guidelines>
- OPS/OMS. (10 de Marzo de 2015). *La OPS/OMS y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología llaman a prevenir la enfermedad renal y a mejorar el acceso al tratamiento*.

<https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-llaman-prevenir-enfermedad-renal>

OPS/OMS. (s.f.). *Abordaje integral para la prevención y atención de la enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas de Centroamérica*. Organización Panamericana de la Salud:
https://www3.paho.org/resscad/images/stories/2014_XXX_RESSCAD/ERCNT.pdf

Programa de abordaje integral de la enfermedad renal crónica avanzada. (6 de Septiembre de 2023). Argentina.gob.ar:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_ministerial_de_aprobacion_prog_erca_-_anexo.pdf

Rosales, C. (18 de Diciembre de 2021). *¿Conoce qué es la Ganancia intradialítica?* Médica Santa Carmen: <https://medicasantacarmen.com/blog/conoce-que-ganancia-intradialitica/>

Anexos

Anexo I

Proforma para la recolección de datos antropométricos y bioquímicos

Datos personales

Paciente

Edad

Sexo

Datos antropométricos

Peso seco post-diálisis de la sesión
anterior (Kg)

Peso actual pre diálisis (Kg)

Talla (mt)

Datos bioquímicos

Albúmina (gr/dl)

Colesterol Total (mg/dl)

Nota: Elaboración propia (2023).

Herramienta de Recordatorio de 24 horas

Recordatorio de 24 horas		
Paciente:		Sexo:
	Edad:	
Desayuno		
Preparación	Ingredientes	Cantidades en medidas caseras
Almuerzo		
Preparación	Ingredientes	Cantidades en medidas caseras
Merienda		
Preparación	Ingredientes	Cantidades en medidas caseras
Cena		
Preparación	Ingredientes	Cantidades en medidas caseras

Colación		
Preparación	Ingredientes	Cantidades en medidas caseras

Nota: Elaboración propia (2023).

Anexo III

Nota de Autorización para la Recolección de Datos en el Instituto Misionero del Riñón

Posadas, 28 de septiembre de 2023

Director
INSTITUTO MISIONERO DEL RIÑÓN
Dr. Larzabal Ignacio
S _____ / _____ D _____

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar autorización para realizar trabajos de campo en la institución donde usted se desempeña como director. Dichos trabajos se realizarán en un lapso de tiempo entre los meses de septiembre-octubre 2023 y enero-marzo 2024. La tarea consiste en recopilar información pertinente para el desarrollo de mi Trabajo Final Integrador que trata sobre "Evaluación del Estado Nutricional y adherencia a las recomendaciones dietéticas", con el fin de lograr la obtención del título de grado de Lic. En Nutrición en la Universidad de la Cuenca del Plata. El desarrollo del Trabajo Final Integrador se realizará en el marco de las materias "Metodología de la Investigación" y "Formulación y Evaluación de Proyectos" de 4° y 5° año de la carrera respectivamente.

En todo momento estaré acompañada de la Lic. Do Nascimento Débora Nahir, quien se encuentra a cargo del Área de Nutrición del centro de hemodiálisis.

Sin otro particular, y a tiempo de agradecerle su atención a la solicitud,
lo saludo atentamente.

Atamañuk Sofia del Rocío.
DNI: 43.356.282

Coordinadora
Lic. Julian Carolina

Nota de Autorización para la Recolección de Datos en el Fresenius Medical Care

Posadas, 28 de septiembre de 2023

Director

Fresenius Medical Care sede Posadas

Dr. Carlos Alfredo Ferreyra

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar autorización para realizar trabajos de campo en la institución donde usted se desempeña como director. Dichos trabajos se realizarán en un lapso de tiempo entre los meses de noviembre-diciembre 2023 y enero-marzo 2024. La tarea consiste en recopilar información pertinente para el desarrollo de mi Trabajo Final Integrador que trata sobre "Evaluación del Estado Nutricional y adherencia a las recomendaciones dietéticas", con el fin de lograr la obtención del título de grado de Lic. En Nutrición en la Universidad de la Cuenca del Plata. El desarrollo del Trabajo Final Integrador se realizará en el marco de las materias "Metodología de la Investigación" y "Formulación y Evaluación de Proyectos" de 4º y 5º año de la carrera respectivamente.

En todo momento estaré acompañada de la Lic. Junes Marcela, quien se encuentra a cargo del Área de Nutrición del centro de hemodiálisis.

Sin otro particular, y a tiempo de agradecerle su atención a la solicitud,

lo saludo atentamente.

Atamañuk Sofia del Rocío.

DNI: 43.356.282

Coordinadora

Lic. Julian Carolina

Nota de Consentimiento Informado

Consentimiento informado

He sido informado respecto al ejercicio académico que será presentado como Trabajo Final Integrador de grado, de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad Cuenca del Plata, que la estudiante Atamañuk Sofia del Rocío me ha invitado a participar. Dicho estudio trata sobre **Evaluación del Estado Nutricional y Adherencia al Tratamiento Dietético**, motivo por el cual me informan que responderé un recordatorio de 24 horas referentes al consumo alimentario, como así también autorizo a la recopilación de datos que tuviesen efecto para la investigación (albúmina y colesterol total sanguíneo); y a su vez autorizo a la toma de medidas antropométricas consideradas necesarias para el presente estudio (Peso y talla).

Todas las dudas y preguntas han sido respondidas a nuestra satisfacción. Así he decidido que participaré voluntariamente por ser paciente afectado con esta enfermedad y recibo terapia renal sustitutiva.

Yo.....

Con DNI N°

Firmo en señal de consentimiento aceptando la entrevista planteada por la estudiante

Dirección

Teléfono de contacto

.....
Firma del paciente

.....
Firma del Estudiante

Fecha: Posadas, ____ de del 2023